

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Kooperation von Lehrpersonen mit Logo- päd_innen in Schulen

Interviews zum gelebten Berufsalltag und zur Er-
wartungshaltung

Bildquelle: <https://pixabay.com/images/id-316638/>

Eingereicht von: Adina Kuhn
Myriam Koller

Begleitperson: Prof. Susanne Kempe Preti

Zweite Fachperson: Dr. Franziska Hänsenberger

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Abstract

Die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen ist noch wenig erforscht, obwohl sie ihre Relevanz in der Praxis hat. Chancen und Risiken dieser Kooperation an Schulen werden in der Literatur diskutiert, allerdings oft oberflächlich. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, um Lehrpersonen zur schulischen Kooperation mit der Logopädie zu befragen. Spezifisch wurde nach dem Ist-Zustand und den Wünschen der Lehrer_innen geforscht. Aus den Ergebnissen wurden erste Schlussfolgerungen zu den zwei Forschungsthemen gezogen. Diese Folgerungen werden für beide Perspektiven im Abgleich mit der bestehenden Theorie diskutiert.

Sprachliche Regelung: In dieser Arbeit werden die Begriffe «Kooperation» und «Zusammenarbeit» synonym verwendet (cf. Kapitel 3.1).

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen beteiligten Personen bedanken, die uns bei dieser Arbeit unterstützt haben. Einerseits sind das die Studierenden der Universität Freiburg, welche die Interviews durchgeführt haben. Andererseits die Lehrpersonen, welche sich für die Befragungen zur Verfügung gestellt haben. Wir schätzen es sehr, dass sich alle die Zeit genommen haben und Einblicke in ihren Alltag gewährt haben. Auch unseren Korrekturlesenden sind wir dankbar für das ehrliche Feedback.

Besonderer Dank gilt unserer Mentorin, Susanne Kempe Preti, die uns mit ihrem grossen Erfahrungsschatz und ihren gewinnbringenden Anregungen unterstützt hat.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Danksagung	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Vorwort	1
1 Einleitung	2
1.1 Thematische Ausgangslage	2
1.2 Problemstellung	3
1.3 Zielsetzung.....	4
1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	4
2 Berufsauftrag Logopädie in der Schweiz	6
3 Kooperation von Lehrpersonen und Logopäd_innen	8
3.1 Definition.....	8
3.2 Chancen der Kooperation.....	10
3.3 Herausforderungen der Kooperation	11
3.4 Erwartungen der Lehrpersonen an die Logopäd_innen	12
3.5 Vergleich Kooperation in der Schweiz und in Deutschland.....	13
4 Forschungsdesign und Methodik	15
4.1 Beschreibung der Stichprobe	15
4.2 Erhebungsverfahren.....	17
4.3 Aufbereitungsverfahren	18
4.4 Auswertungsverfahren	19

5	Ergebnisse.....	22
5.1	Ist-Zustand	22
5.2	Wünsche	24
5.3	Fachwissen Berufsauftrag Logopädie	26
6	Diskussion.....	29
6.1	Diskussion der Ergebnisse	29
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen	35
6.3	Erkenntnisse der Logopädie	36
6.4	Reflexion des Vorgehens	36
6.5	Ausblick.....	37
7	Fazit.....	39
	Literaturverzeichnis	VII
	Anhang	XI

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Alter- und Berufserfahrung in Jahren der Befragten (cf. Anhang 4, S. XVIII ff.) (eigene Darstellung)	15
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Leitfadeninterview (cf. Anhang 2, S. XIII) (eigene Darstellung)	17
Abb. 3: Legende der angewandten Transkriptionsregeln (cf. Anhang 4, S.XVIII) (eigene Darstellung)	19
Abb. 4: Ausschnitt der Interviewauswertung (cf. Anhang 5, S. XCVII ff.) (eigene Darstellung)	20
Abb. 5: Ausschnitt Kategorisierung mit Anzahl Nennungen (rechte Spalte) (cf. Anhang 6, S. CVIII f.) (eigene Darstellung)	21
Abb. 6: Vorhandensein der Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit Logopäd_innen (cf. Anhang 5, S. XCVII) (eigene Darstellung)	22
Abb. 7: Erwartungen der Lehrpersonen an die Zusammenarbeit mit Logopäd_innen (eigene Darstellung)	24
Abb. 8: Gewünschte Unterstützung der Lehrpersonen durch die/der Logopäd_in (eigene Darstellung)	25
Abb. 9: Ideale Zusammenarbeit aus Sicht der Lehrpersonen mit der Logopädie (eigene Darstellung)	26
Abb. 10: Berufsauftrag der Logopädie aus Sicht der Lehrpersonen (eigene Darstellung)	27
Abb. 11: Therapiebereiche der Logopädie aus Sicht der Lehrpersonen (eigene Darstellung)	28

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Stufenzyklus, zusätzliche Ausbildung und Arbeitsregion der Befragten (cf. Anhang 4, S. XVIII ff.) (eigene Darstellung).....	16
Tab. 2: Haupt- und Unterkategorien zu den Fragen 2 und 4, Teil 1 (cf. Anhang 6, S. CVIII) (eigene Darstellung)	23
Tab. 3: Haupt- und Unterkategorien zu den Fragen 2 und 4, Teil 2 (cf. Anhang 6, S. CVIII) (eigene Darstellung)	24

Vorwort

Im Zuge der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) absolvierten wir unter anderem Praktika an Grundschulen. Dort machten wir die Erfahrung, dass die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen nur wenig stattfand. Wenn überhaupt, war es ein oberflächlicher, kurzer Austausch zwischen Tür und Angel oder unpersönlich per E-Mail. Diese Situation war für uns äusserst unbefriedigend, waren wir doch der Meinung, dass die Zusammenarbeit eine gewinnbringende Ressource für beide Seiten darstellen kann, wenn man sie richtig praktiziert und nutzt.

1 Einleitung

Als Einstieg werden in diesem Kapitel die thematische Ausgangslage analysiert (cf. Kapitel 1.1), die Problemstellung erläutert (cf. Kapitel 1.2), eine Zielsetzung definiert (cf. Kapitel 1.3) und die Vorgehensweise in dieser Arbeit aufgezeigt (cf. Kapitel 1.4).

1.1 Thematische Ausgangslage

Die Anforderungen an die heutigen Lehrpersonen sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Der Unterricht wird durch veränderte Gesetzgebungen, neue Lehrpläne und innovative Beschulungsformen immer anspruchsvoller. Dies verlangt viel Flexibilität und Engagement, um allen Kindern individuell gerecht zu werden. Die inklusive Beschulungsform bringt automatisch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit sich, weil sich nun Lehrpersonen ihr Klassenzimmer mit anderen Fachpersonen teilen, allen voran den schulischen Heilpädagog_innen. Dies bringt zusätzliche Aufgaben mit sich, um den Unterricht zu planen und zu gestalten und um die Förderziele zu vereinheitlichen oder aufzuteilen. Logopädie hingegen findet oft noch separiert im Einzel- oder Gruppensetting statt. Durchaus hat die Logopädie Einfluss auf die schulische Entwicklung des jeweiligen Kindes und impliziert daher den nötigen Austausch zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen. Weiter weisen die Berufsaufträge (cf. Kapitel 2) beider Berufsgruppen darauf hin, dass die Zusammenarbeit eingeplant und vorgegeben ist. Dennoch haben die Autorinnen durch persönliche Erfahrungen festgestellt, dass diese Zusammenarbeit nicht überall stattfindet, was sich auf die Qualität der Arbeit auswirkt und zu viele Ressourcen beansprucht. Um diese zwei Punkte zu verbessern, dabei aber weder die Logopäd_innen noch die Lehrpersonen zu stark zu strapazieren, soll ermittelt werden, wie eine Zusammenarbeit sinnvoll gestaltet werden kann. Denn eine Zusammenarbeit ist nur dann ergebnisbringend, wenn alle Beteiligten einen Nutzen daraus ziehen. Dieser kann zum Beispiel Punkte wie Zeitersparnis, qualitativ verbesserte Arbeit, Arbeitsteilung oder ein grösseres Fachwissen umfassen. Die Thematik der Zusammenarbeit und deren Wichtigkeit wird in verschiedenen Fachliteraturen diskutiert (cf. Kapitel 3). Beispielsweise benennen Spiess (2004) aber auch Lütje-Klose und Urban (2014) unterschiedliche Ebenen einer Kooperation. Zudem sehen sie die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der Sonderpädagogik an inklusiven Schulen, dazu zählt auch die Logopädie, als wesentlichen Faktor für das Gelingen dieser Beschulungsform (ebd.). Eine gelungene Kooperation soll sich sowohl positiv auf Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprache, als auch auf die beteiligten Fachpersonen und deren Arbeitsqualität auswirken (Hartmann, Till & Winkes, 2019). Auch Neumann (2019) ist dieser Ansicht.

Oft wird in der Literatur allgemein von Kooperation gesprochen und vermehrt über die Zusammenarbeit von Lehrer_innen mit anderen Akteur_innen wie den Heilpädagog_innen berichtet. Konkret über die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen findet man hingegen kaum Literatur. Weil der Nutzen einer gelungenen Kooperation gross ist, man aber nicht

eindeutig weiss, wie diese für alle gelingt und wo die Bedürfnisse liegen, ist der Forschungsbedarf bei diesem Thema eindeutig indiziert. Dafür bedarf es einer Betrachtung der aktuellen Lage, des Ist-Zustandes und der Wünsche, welche erklären könnten, wo Diskrepanzen bestehen und weshalb.

1.2 Problemstellung

Um eine sinnvolle Zusammenarbeit gestalten zu können, benötigt man das Wissen über den jeweils anderen Zuständigkeitsbereich. Die Aufgabenfelder der Logopädie sind breit gefächert (cf. Kapitel 2) und überschneiden sich auch mit anderen Fachbereichen. Oft ist zum Beispiel die Zuständigkeit für eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) nicht gänzlich geklärt. Sowohl Logopäd_innen als auch schulische Heilpädagog_innen mit einer entsprechenden Ausbildung sind in der Lage, Kinder mit LRS zu therapieren. Es ist somit wichtig zu klären, was man überhaupt voneinander erwarten kann. Divergieren nämlich schon die Vorstellungen mit den Möglichkeiten, ist eine erfolgreiche Kooperation nicht möglich. Haeberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) beschreiben vier Faktoren, die im pädagogischen Kontext für die Zusammenarbeit bedeutend sind: Die organisatorische, die Sach-, die Persönlichkeits- und die Beziehungsebene. Lütje-Klose (1997) postuliert, dass die bildungspolitische Ebene für die Kooperation von Lehrpersonen und Sprachheilpädagog_innen entscheidend sei.

Vereinzelt zeigen Studien die Erwartungen von Lehrer_innen an Logopäd_innen auf. Genügend Zeit für Austausch, zeitliche Abstimmung und eine Beständigkeit der Fachpersonen, welche sich anzahlmässig im Rahmen halten sollen, wurden gewünscht (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012; Tuschel, 2006). Bildungspolitisch gesehen wären gemäss einer Umfrage von Di Giallonardo und Vogel-Lüssi (2012) vereinfachte Anmeldeverfahren, sowie eine schnellere Aufnahme der Logopädie-Therapie gefordert. Neumann (2019) macht auch deutlich, dass die Vorgaben der Schulleitungen zu wenig spezifisch sind und die Kooperation daher zwischen den Fachpersonen nicht genau definiert ist. Lehrpersonen spüren auch eine gewisse Last, dass sie in der Pflicht sind, Risikokinder zu erkennen und entsprechend zu handeln. Besteht aber eine gute Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, kann die Verantwortung geteilt werden, was wiederum zu einer Entlastung führt (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

Für eine harmonische, qualitätsvolle und ergiebige Zusammenarbeit bedingt es gemäss Neumann (2019) verschiedener Faktoren wie Vertrauen, Verlässlichkeit und Akzeptanz.

Der Blickwinkel der Lehrpersonen auf die gemeinsame Kooperation ist für Logopäd_innen interessant. So kann man einander entgegenkommen, die Bedürfnisse abstimmen und schauen, was überhaupt verlangt wird, oder was eben nicht. Für die Befragung der vorliegenden Arbeit hat man sich auf Schweizer Grundschulen beschränkt. Die Grundschule wurde deshalb ausgewählt, weil sie der Hauptwirkungsort von schulischen Logopäd_innen darstellt. In höheren

Klassen ist Logopädie oft nicht mehr anzutreffen. Sonderschulsysteme wie zum Beispiel Sprachheilschulen oder Heilpädagogische Schulen wurden von der Arbeit ausgenommen, da dort andere und meist intensivere Formen der Zusammenarbeit stattfinden. Die Bedürfnisse der dort beschulten Kindern sind anders und die Stundenverteilung von Schule und Therapie ist unterschiedlich gewichtet. Durch die somit eingegrenzte Zielgruppe der befragten Personen wird ein repräsentativeres Ergebnis auch bei einer geringeren Interviewmenge ermöglicht.

1.3 Zielsetzung

Mit dieser Bachelorarbeit soll eine Befragungsgrundlage entwickelt werden, um die Ist-Situation der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen zu ermitteln. Des Weiteren wurde der Idealzustand einer gelingenden Zusammenarbeit aus Sicht von Lehrpersonen analysiert. Zudem wurde Ursachenforschung betrieben, um nachvollziehen zu können, weshalb die Zusammenarbeit teilweise nicht so verläuft, wie sie vorgesehen und sinnvoll ist. Basierend auf diesen verschiedenen Punkten möchte man herausfinden, wie eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen aussieht, welche Faktoren dafür verantwortlich sind und welche Gründe es für eine nicht funktionierende Kooperation gibt.

Um eigene Kategorien zu bilden und um neue Erkenntnisse zu gewinnen, wurde eine induktive Herangehensweise gewählt. Der Schwerpunkt liegt darin herauszufinden, was für die Mehrheit der Lehrpersonen essentielle Punkte für eine gelingende Zusammenarbeit sind. Ausserdem wollte überprüft werden, ob eine falsche Vorstellung des Berufsbildes der Logopäd_innen mitverantwortlich für nicht funktionierende Kooperation ist. Das Ziel ist, mit der Arbeit einen Interviewleitfaden zu erarbeiten, der später auch von anderen genutzt werden kann, um repräsentative Ergebnisse in der Schweiz zu erzielen. Ferner sollen auch Erkenntnisse für die Logopädie gewonnen werden.

Aus diesen Zielen resultieren folgende zwei Forschungsfragen:

1. «Wie beschreiben Lehrpersonen ihre aktuelle Kooperation mit Logopäd_innen an Grundschulen in der Schweiz?»
2. «Was erwarten Lehrpersonen von der Kooperation mit Logopäd_innen an Grundschulen in der Schweiz?»

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Um sich in das vielschichtige Thema der Kooperation einzuarbeiten und den aktuellen Forschungsstand beurteilen zu können, hat man sich mit diverser Literatur beschäftigt. Die umfangreiche Literaturrecherche umfasste neben der Thematik «Kooperation» auch die Theorie zur Erstellung von Interviewleitfäden und Interviewführung. Auf Deutsch findet man einige Schriften über Kooperation, auch mit Lehrpersonen. Allerdings steht dort oft die

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit schulischen Heilpädagog_innen im Vordergrund. Im Englischen ist zum Thema schulische Kooperation vergleichsweise wenig zu finden.

Anschliessend wurde ein Interviewleitfaden mit entsprechendem Manual ausgearbeitet, damit die Durchführung möglichst standardisiert erfolgen konnte. Dazu wurden Briefe für die Studierenden der Universität Freiburg (Schweiz), welche für die Durchführung der Interviews verantwortlich waren, sowie für die Befragten erstellt. Alles zusammen wurde den Studierenden ausgehändigt. Bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens und im Zusammenhang der vorhandenen Theorie entstanden Überlegungen, welche zur Eingrenzung der Arbeit führten (cf. Kapitel 4.1).

In der Zwischenzeit, während die Audioaufnahmen erstellt wurden, konnte bereits ein Grossteil der Theorie geschrieben werden. Die eingetroffenen Interviews wurden transkribiert und auf ihre Tauglichkeit überprüft. Anhand der Transkripte wurden die Antworten auf die gestellten Fragen zusammengetragen und in Kategorien eingeteilt. Dafür wurden die Antworten mit verschiedenen Farben, je nach Kategorie, eingefärbt und anschliessend zusammengetragen. Da eine induktive Vorgehensweise gewählt wurde, entstanden die Kategorien anhand der erhaltenen Antworten.

Danach folgte die Auswertung der Daten sowie die Einbettung in die bereits vorhandene Literatur und die Diskussion darüber.

Die schriftliche Arbeit ist folgendermassen aufgebaut: Zuerst wird in Kapitel 1 «Einführung» ein Überblick über die Arbeit verschafft. Das Kapitel 2 «Berufsauftrag Logopädie in der Schweiz» erläutert die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Logopäd_innen. Das 3. Kapitel «Kooperation von Lehrpersonen und Logopäd_innen» ist ein weiteres Theoriekapitel, welches die zentralen Fachbegriffe erörtert. In Kapitel 4 «Forschungsdesign und Methodik» ist das methodische Gerüst der Arbeit beschrieben. Es folgt das Kapitel 5 «Ergebnisse». In Kapitel 6 «Diskussion» wird ausführlich auf die Ergebnisse eingegangen, Schlussfolgerungen gezogen und einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten gegeben. Abschliessend werden noch einmal die wichtigsten Punkte in Kapitel 7 «Fazit» zusammengefasst.

Während des ganzen Prozesses fand ein regelmässiger Austausch mit der Betreuungsperson statt. Diese stellte auch den Kontakt zu den Studierenden der Universität Freiburg her.

Im folgenden Kapitel 2 wird, wie oben erwähnt, die Theorie zum bestehenden Berufsauftrag der Logopädie in der Schweiz erläutert.

2 Berufsauftrag Logopädie in der Schweiz

Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV, n.d.) gibt als allgemeines Berufsbild der Logopädie in der Schule an, dass diese sich um Kinder und Jugendliche mit «Auffälligkeiten in der mündlichen oder schriftlichen Sprache, im Redefluss, in der Stimme oder beim Schlucken» kümmert. «Logopädinnen arbeiten eng mit Lehrpersonen, Sonderpädagogen und anderen Fachpersonen zusammen» (ebd.). Auf diese Weise beschreibt der DLV das Berufsfeld der Logopädie in der Grundschule. Das Schulamt der Stadt Zürich (2011) erkennt als Kernthematiken in der Logopädietherapie Auffälligkeiten in der mündlichen Sprachentwicklung, der Kommunikation und/oder des Schriftspracherwerbs an. Auch Schwierigkeiten im funktionellen Bereich des Sprechens gehören in den Aufgabenbereich (ebd.). Eine detaillierte Auflistung aller Arbeitsbereiche findet man jeweils in den kantonal verfassten Berufsaufträgen. Diese sind oft kombiniert mit denjenigen der Lehrpersonen oder daran angelehnt. Dies zeigt bereits die enge Verknüpfung der beiden Professionen und eventuelle Zuständigkeitsprobleme. Je nach Kanton ist die Gliederung unterschiedlich. Oft werden die Tätigkeiten und der Aufwand der Stunden in die vier Bereiche «Unterricht», «Schule», «Lehrperson» und «Schülerinnen und Schüler» eingeteilt. Auch wenn die Oberbegriffe eher auf die eigentliche Schule ausgerichtet sind, findet die Zuteilung der Logopädie ebenfalls in diesen Einheiten statt. Ein Beispiel hierfür liefert der Kanton St. Gallen. Im Reglement über den Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen (2014, S. 9f.) findet man ebenfalls den Berufsauftrag von Therapeut_innen. Das breite Tätigkeitsfeld der Logopädie wird hierbei erkennbar. Nicht nur ist man als Logopäd_in für die Diagnostik und Therapie zuständig, in Schulen ist auch ein Bereich der Förderung, Beratung, Weiterbildung und der Eingliederung ins Schulteam vorgesehen (ebd.). Auf die Zusammenarbeit von Therapeut_innen und Lehrpersonen wird zweimal konkret hingewiesen. Einmal im Themenfeld «Unterricht», wo mehrere Punkte unter dem Titel «Zusammenarbeit im Klassenteam/Stufenteam, Absprachen, Koordinationen» erwähnt sind. Zudem im Themenfeld «Schülerinnen und Schüler», wo beim Titel «Zusammenarbeit» unter anderem ein regelmässiger Austausch sowie das Mitwirken bei Beratungs- und Standortgesprächen vorgesehen sind (ebd.).

Der Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (zbl, 2021) orientiert sich an den fünf Tätigkeitsfeldern, die, wie im Kanton St. Gallen, dem Berufsauftrag der Lehrpersonen entsprechen – Unterricht, Schule, Zusammenarbeit, Weiterbildung und Klassenlehrperson. Einzig der letztgenannte Themenbereich wird für die Logopädie nicht adaptiert. Zu den jeweiligen Themenbereichen werden alle relevanten Punkte aufgeführt. Zudem findet man jeweils eine Erläuterung, welche die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Beim Thema «Zusammenarbeit» ist hervorzuheben, dass eine fall- und fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit vorgesehen ist und somit auch ein Teil des Berufsauftrags der Logopäd_innen darstellt (zbl, 2021, S. 8). Ausserdem wird gefordert, dass sich Logopäd_innen aktiv in alle Geschehnisse,

die das schulische Team und auch den Elternkontakt betreffen, einbringen sollen (zbl, 2021, S. 8). Das Schulamt der Stadt Zürich schreibt vor, dass Ergebnisse, Therapieziele und Fortschritte nicht nur den Eltern, sondern auch den zuständigen Lehrpersonen mitgeteilt werden müssen (Schulamt Stadt Zürich, 2011).

Die Berufsaufträge sind eher allgemeiner Natur. Die spezifischen Fachbereiche werden in der Regel nicht explizit erwähnt. Eine genaue Auflistung über die spezifischen Therapien und somit die Zuständigkeitsbereiche der Logopädie an Grundschulen wird beispielsweise vom Volksschulamt des Kantons Zürich formuliert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Gemäss dieser Quelle brauchen Kinder und Jugendliche, welche im Kindergarten, in der Primar- und Sekundarstufe Auffälligkeiten und Abweichungen in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung zeigen, logopädische Therapie (ebd.).

Diese zeigen sich in den Bereichen Spracherwerb und Begriffsbildung, Kommunikation sowie Lesen und Schreiben:

- auf den Ebenen der Lautbildung und Lautunterscheidung, der Grammatik, des Wortschatzes, des Sprachgebrauchs und des Sprachverständnisses
- auf der Ebene der Rede (Poltern, Stottern, Mutismus)
- auf der Ebene der Stimme oder des Stimmklangs (inkl. Näseln)
- auf der Ebene der schriftsprachlichen Kompetenzen

(ebd., S. 3)

Dieses Kapitel zeigt die Vielfalt des logopädischen Berufs in der Grundschule. Wie in diesem Kapitel aufgezeigt, ist Kooperation ein Teil des Berufsauftrags von Logopäd_innen. Da dies der zentrale Aspekt dieser Arbeit darstellt, wird der Begriff «Kooperation» im nächsten Kapitel genau erläutert.

3 Kooperation von Lehrpersonen und Logopäd_innen

In diesem Kapitel wird zuerst eine Definition der Kooperation von Lehrpersonen und Logopäd_innen gegeben (Kapitel 3.1). Anschliessend werden die Chancen der Kooperation (cf. Kapitel 3.2) und ihre Risiken (cf. Kapitel 3.3) erläutert. Danach wird beschrieben, was in der Literatur zu den Erwartungen von Lehrpersonen gefunden wurde (cf. Kapitel 3.4). Abschliessend folgt eine Beschreibung der Kooperation in der Schweiz und in Deutschland (cf. Kapitel 3.5).

3.1 Definition

Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, gehört die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen zum Berufsauftrag von Schulloogopäd_innen. An dieser Stelle soll geklärt werden, wie der Begriff der *Kooperation* – beziehungsweise *Zusammenarbeit* – in der aktuellen Fachliteratur verwendet wird und von welcher Definition man in der vorliegenden Arbeit ausgeht.

In der Fachliteratur wurde mehrheitlich der Begriff *Kooperation* gefunden, um die Zusammenarbeit im schulischen Alltag zu bezeichnen. Duden schreibt dem Wort *Kooperation* die Bedeutung «Zusammenarbeit, besonders auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet» zu (Duden, 2022). In dieser Arbeit wird bezüglich der schulischen Zusammenarbeit hauptsächlich von *Kooperation* gesprochen, aber auch der Begriff *Zusammenarbeit* wird synonym verwendet, weil in der Praxis auch dieser Begriff zur Anwendung kommt (cf. Kapitel 2).

Im Folgenden werden Definitionen der Kooperation im schulischen Kontext verschiedener Autor_innen erläutert.

Laut Willmann (2012) kann Kooperation im schulischen Umfeld zwischen verschiedenen Akteur_innen stattfinden: Zwischen Institutionen, innerhalb einer Einrichtung, zwischen verschiedenen Berufsgruppen oder innerhalb einer Berufsgruppe, zwischen Lehrpersonen und Sonderpädagog_innen, zwischen Lehrpersonen und Eltern und zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen.

Lütje-Klose und Urban (2014) unterscheiden zwischen der intraprofessionellen und der interprofessionellen Kooperation. Mit Ersterem bezeichnen sie die Zusammenarbeit von Lehrpersonen der allgemeinbildenden Schulen mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen. Mit Zweiterem meinen sie die Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit weiteren Professionen im Rahmen einer inklusiven Schulentwicklung. Sie betonen, dass sie Lehrpersonen der allgemeinen Schulformen und sonderpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen demselben Berufsstand zuordnen, wobei beide ihren eigenen Schwerpunkt haben.

Neumann (2019) verwendet für die Zusammenarbeit von Grundschullehrpersonen und Sonderpädagog_innen den Ausdruck *interdisziplinäre Kooperation* und möchte – wie Lütje-Klose

und Urban (2014) - unterstreichen, dass diese Berufsgruppen trotz verschiedener Schwerpunkte derselben Profession angehören. Die Kooperation von Lehrpersonen mit anderem pädagogischem Fachpersonal bezeichnet er als *multiprofessionelle Kooperation*.

Die Profession der Logopäd_innen lässt sich bei den oben genannten sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen bzw. Sonderpädagog_innen einordnen. Die genannten Kooperations-Begriffe der verschiedenen Autor_innen haben alle ihre Berechtigung. Weil in dieser Arbeit nur die Zusammenarbeit zwischen einem Akteur_innen-Paar, den Lehrpersonen und Logopäd_innen, behandelt wird, wird diese schlicht *Kooperation* genannt, ohne sie genauer zu bezeichnen.

Lütje-Klose und Urban (2014) thematisieren die professionelle Kooperation als Grundlage für eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung. Sie beschreiben fünf Ebenen, die für eine erfolgreiche Kooperation an inklusiven Schulen wichtig sind – sowohl einzeln als auch in der Wechselwirkung untereinander.

Als Erstes beschreiben sie die *individuelle Ebene*. Diese «betrifft die Einstellungen, Bereitschaften und Kompetenzen, die Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen und sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte sowie pädagogische Fachkräfte einbringen, und die Frage, wie diese die professionelle Kooperation beeinflussen» (ebd., S. 115). Wichtig sei dabei, dass man sich gegenseitig wahrnehme, akzeptiere und wertschätze.

Zweitens sprechen Lütje-Klose und Urban (2014) von der *interaktionellen Ebene*. Hierbei geht es um die «pädagogischen Beziehungen und Kommunikationsprozesse, die im Rahmen der intra- und interprofessionellen Kooperation ausgestaltet werden und das pädagogische Handeln prägen» (ebd.). Lehrpersonen sollen reflektieren, wie sie mit Schüler_innen und anderen Lehrpersonen beziehungsweise Fachleuten kooperieren.

Als Drittes erwähnen sie die *Sachebene* für ein Gelingen von Kooperation. Damit meinen sie die «Binnenstruktur des inklusiven Unterrichts und des schulischen Unterstützungsangebots» (ebd.), innerhalb derer die Lehrpersonen mit der Heterogenität der Schüler_innen umzugehen haben.

Viertens sind für Lütje-Klose und Urban (2014) auf einer *institutionellen Ebene* die Rahmenbedingungen und kooperativen Strukturen wichtig (ebd.). Wie sehen diese innerhalb einer Schule aus und wie kooperiert die Schule mit anderen Institutionen?

Als Fünftes führen sie (ebd.) die *kulturell-gesellschaftliche Ebene* auf. Zentral sei dabei, wie es um die «Akzeptanz inklusiver Zielsetzungen in der Schule und um die Umsetzung des Rechts auf volle Partizipation an allen Lebensbereichen im Sinn der UN-Konvention» (ebd.) stehe.

Die Organisationspsychologin Erika Spiess (2004) spricht in Bezug auf Kooperation ebenfalls von Ebenen. Sie postuliert, dass Kooperation eine individuelle, eine interaktionelle und eine Sachebene hat. Zudem liefert sie eine Definition für Kooperation, die von anderen Autor_innen aufgegriffen wird: «Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm der Reziprozität verpflichtet» (ebd., S. 199). Auf diese Definition stützen sich zum Beispiel Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006). Sie unterscheiden drei Formen von Kooperation:

Beim Austausch werden berufliche Informationen und Material ausgetauscht. Bei der arbeitsteiligen Kooperation werden Aufgaben und Ziele besprochen, aber nachher unabhängig voneinander gearbeitet. *Kokonstruktion* passiert dann, «wenn die Partner sich intensiv hinsichtlich einer Aufgabe austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (kokostruieren), dass sie dabei Wissen erwerben oder gemeinsame Aufgaben- und Problemlösungen entwickeln» (ebd., S. 210f.). Bei diesen drei Kooperationstypen ist in aufgezählter Reihenfolge zunehmend weniger Autonomie möglich. Deswegen muss der Kooperationstyp individuell für verschiedene Aufgaben angepasst werden.

Marvin (1990) entwickelte davor ein Konzept, worin sie vier Kooperationsformen beschreibt, die aufsteigend mehr gegenseitiges Wertschätzen und Vertrauen bedeuten: *Co-Activity*, *Cooperation*, *Coordination* und *Collaboration*¹. Neumann (2019) vergleicht ihre Kooperationsformen mit denen von Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2016). Er sieht in Marvins Kooperationsformen *Co-Activity* und *Cooperation* das Pendant zum Austausch bei Gräsel, Fussangel und Pröbstel. *Coordination* entspreche der Arbeitsteilung und *Collaboration* könne man mit der *Kokonstruktion* vergleichen.

3.2 Chancen der Kooperation

Die Mehrheit der Studien zur Kooperation im schulischen Kontext betont, dass die Kooperation von Pädagog_innen für eine erfolgreiche Entwicklung der Schule und für die Professionalisierung von Lehrpersonen wichtig ist (Neumann, 2019). Es sind verschiedene Vorteile in der Literatur zu finden. Wie in Kapitel 2 erwähnt, beschreibt die Literatur meistens allgemein die Effekte von Kooperationen im schulischen Kontext und nicht explizit die Kooperation von Lehrpersonen und Sonderpädagog_innen (beziehungsweise Logopäd_innen). Es ist anzunehmen, dass die aufgeführten Chancen zumindest teilweise auch für die Kooperation von Lehrpersonen und Logopäd_innen bestehen.

¹ Co-Activity = Co-Aktivität, Cooperation = Kooperation, Coordination = Koordination, Collaboration = Kollaboration (Übers.v. Verf.)

Hartmann, Till und Winkes (2019) erläutern, dass die aktuelle Studienlage die Kooperation von Lehrpersonen mit Logopäd_innen im Unterricht als förderlich beschreibt. Davon würden nicht nur die Kinder mit Sprachauffälligkeiten profitieren, sondern auch die beteiligten Fachpersonen durch das Teilen der Verantwortung und der verschiedenen Kompetenzen.

Neumann (2019) schreibt, dass anzunehmen ist, dass sich die inter- und intradisziplinäre Kooperation – wenn sie erfolgreich umgesetzt wird – positiv auf die Leistungs- und psychosoziale Entwicklung von Schüler_innen auswirkt. Noch mehr Evidenz, dass die Kooperation eine Chance sein kann, zeigt sich in der Mehrheit der nationalen und internationalen Studien. Es kann als sehr wahrscheinlich angeschaut werden, dass sich durch die Kooperation «positive Wirkungen hinsichtlich der (Weiter-)Entwicklung und Vernetzung von Kompetenzen sowie der Professionalisierung der Lehrkräfte, der wahrgenommenen Entlastung im Arbeitsalltag, der Ressourcengenerierung sowie der Einbindung von Lehrkräften und vor allem von Sonderpädagog_innen in ein Team bzw. Kollegium [...]“ zeigen (ebd., S. 77).

Holtappels (2013) führt auf, dass empirische Befunde von ihm bezüglich der Kooperation und der Selbstentwicklung von Lehrpersonen Folgendes zeigen:

Lehrkräfte, die in Jahrgangs- oder Klassenteams eingebunden sind oder im Team-Teaching arbeiten, berichten von Wirkungen bezüglich a) intensiverer Reflexion der pädagogischen Arbeit, b) einer Erweiterung des didaktisch-methodischen und erzieherischen Handlungsrepertoires über intensiveren Austausch sowie c) Arbeitserleichterungen und höherer Arbeitszufriedenheit durch Aufgaben- und Verantwortungsteilung und gemeinsame Entscheidungen (S. 43).

Arndt (2016) nennt folgende positive Aspekte von Kooperation an inklusiven Schulen, die im Rahmen des Forschungsprojekts *Gute inklusive Schule* (2013-2014) genannt wurden: Gegenseitige Unterstützung und Entlastung, gemeinsame Unterrichtsentwicklung, individuelle Förderung von Kindern, Verbindlichkeit (z.B. Einhalten von Vereinbarungen), gegenseitige Ergänzung von Kompetenzen der Lehrpersonen und Erhöhung der Arbeitsmotivation und -zufriedenheit.

Die Kooperation im schulischen Kontext bringt somit verschiedene Chancen mit sich. Jedoch zeichnen sich in der Praxis auch gewisse Herausforderungen im Zusammenhang mit der Kooperation ab. Diese werden im nächsten Unterkapitel thematisiert.

3.3 Herausforderungen der Kooperation

Auch wenn verschiedene Quellen von positiven Aspekten schulischer Kooperation berichten, liest man in der Literatur auch von Herausforderungen bzw. Risiken der Kooperation.

Köker (2012) stellte fest, dass zumindest von den 1970er-Jahren bis zum Publikationsjahr tendenziell negativ über die Kooperation von Lehrpersonen geschrieben wurde. Es wird

beschrieben, dass Lehrpersonen mangelhaft kooperieren. Wie Neumann (2019) feststellt, wird diese Tatsache oft mit dem *Autonomie-Paritäts-Muster* nach Dan Lortie (1975) erklärt. Das *Autonomie-Paritäts-Muster* besagt, dass Lehrpersonen in ihrem Berufsalltag Autonomie einfordern, das Einwirken von Aussenstehenden ablehnen und für die Gleichbehandlung der Lehrpersonen einstehen (Eder, Dämon & Hörl, 2011).

Neumann (2019) fasst zusammen, dass verschiedene Autor_innen als Risiken der Kooperation im inklusiven Setting hauptsächlich «unbefriedigende und/oder diffuse Rahmenbedingungen (insbesondere fehlende *institutionalisierte* Zeiten für Kooperation), die Zugehörigkeit der Lehrkräfte und Sonderpädagog_innen zu unterschiedlichen Subsystemen (mit je eigenen Systemlogiken) sowie unterschiedliche und vor allem ungeklärte Rollenverständnisse» nennen (S. 77).

Arndt (2016) beschreibt Herausforderungen von Kooperation an inklusiven Schulen, die im Rahmen des Forschungsprojekts *Gute inklusive Schule* (2013-2014) hervorgebracht werden konnten. Ein Teil der Projektteilnehmenden nannte die Veränderung von der Zusammenarbeit einzelner Lehrpersonen hin zu einer schulweiten Kooperation als Herausforderung. Die Kontinuität eines Schulteams sei wichtig. Falls die Kooperationspartner_innen nicht zusammenpassen, müsse das Team allenfalls angepasst werden. Teils wurde kritisiert, dass der Bereich «Kooperation» in der Lehrpersonenbildung zu wenig beachtet werde. Dieser Kritikpunkt zielt jedoch nicht auf die Kooperation als solche ab. Verschiedene Schulen äusserten im Rahmen des Projekts den Wunsch nach mehr «Kommunikationszeit» (ebd.). Es wird an den Schulen auch Kritik angebracht, dass die Teamzeit nicht allen Lehrpersonen im gleichen Masse als Arbeitszeit eingeräumt werde. Herausfordernd sei es im Rahmen der Kooperation auch, «zwischen Lehrerindividualität und Vereinbarung die Balance zu halten» (S. 137).

Dieser Einblick in die Chancen und Risiken von schulischer Zusammenarbeit zeigt, dass Kooperation unterschiedlich wirkt und eingesetzt werden kann. Als Nächstes wird thematisiert, was Lehrpersonen konkret von der Zusammenarbeit mit Logopäd_innen erwarten.

3.4 Erwartungen der Lehrpersonen an die Logopäd_innen

Für eine gelingende Zusammenarbeit sind angemessene, erfüllbare Erwartungen wichtig. Weil Logopäd_innen therapieren, während Lehrpersonen unterrichten, unterscheidet sich das Setting, in welchem die zwei Berufsgruppen arbeiten (cf. Kapitel 2). Möglicherweise entstehen durch diese unterschiedliche Perspektive Erwartungen, die gar nicht dem Berufsauftrag der anderen Berufsgruppe entsprechen. Zu den effektiv erhobenen Erwartungen von Lehrpersonen in Bezug auf die Kooperation mit Logopäd_innen ist kaum Literatur vorhanden. Di Giallonardo und Vogel-Lüssi (2012) befragten in ihrer Bachelor-Arbeit Lehrpersonen zu ihren Wünschen zur Zusammenarbeit mit der Logopädie hinsichtlich der Früherkennung von LRS-

Risikokindern. In ihren Interviews nannten die Lehrpersonen hauptsächlich Aspekte der institutionellen Rahmenbedingungen, die für die Zusammenarbeit mit der Logopädie verbessert werden sollten. Diese Erwartungen «richten sich auch an die Schulbehörde, Gemeindeverwaltung und Erziehungsdirektion und betreffen eine Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Bedingungen für die Zusammenarbeit mit der Logopädie» (S. 91f.). Auf der Sachebene erwarteten die befragten Lehrpersonen, dass die/der Logopäd_in ihr/sein Fachwissen erweitert, Kenntnisse über das andere Berufsfeld hat und dass sie/er beraten kann. Auf der persönlichen Ebene sind nur wenige Erwartungen erwähnt. Die Interviewten wünschten sich «Entlastung, Teilung der Verantwortung und gemeinsame Tätigkeit im Unterricht» (S. 93).

3.5 Vergleich Kooperation in der Schweiz und in Deutschland

In der Schweiz besteht die Möglichkeit einer logopädischen Behandlung bereits im frühen Kindesalter. In diesem Fall werden die Therapien in privaten Praxen oder an klinischen Institutionen angeboten und von der Krankenkasse bezahlt. Mit dem Eintritt in die Schule geht die Verantwortung an die Schullogopädie und somit an den Kanton, auch finanziell, über. Im Idealfall wird jede Schuleinheit von Logopäd_innen betreut, was auf Grund des aktuellen Fachkräftemangels nicht immer möglich ist. Dennoch ist eine/ein Logopäd_in in der Schule vor Ort verankert und an der interprofessionellen Kooperation im Schulhaus beteiligt (cf. Kapitel 2).

In Deutschland hingegen bleibt die Logopädie in der Regel abgesondert vom Schulalltag. Durch den § 11 der Heilmittelrichtlinien ist der Ort der Leistungserbringung rechtlich geregelt (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2022). Dies bezieht sich auch auf die Logopädietherapie, welche durchgehend von der Krankenkasse finanziert wird. Der Paragraph gibt vor, dass «Heilmittel [auch Logopädietherapie] als [...] Behandlung in der Praxis der Therapeutin oder des Therapeuten» stattfinden muss (ebd.). Hausbesuche sind ebenfalls zulässig, «wenn die Patientin oder der Patient aus medizinischen Gründen die Therapeutin oder den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist.» (ebd.). Gemäss diesen Richtlinien können Therapien nur unter spezifischen Umständen im schulischen Kontext erfolgen (ebd.). «Ausschliesslich Kinder mit Integrationsstatus, die [...] im Rahmen der Inklusion [...] eine Schule mit einer Ganztagsbetreuung besuchen, dürfen dort Therapie erhalten» (LOGO Deutschland e.V., 2021). Diese Tatsache, dass Kinder ohne Inklusionsstatus nicht an Schulen therapiert werden dürfen, erklärt, wieso die Logopädie in Deutschland kaum Berührungspunkte mit der Grundschule hat. Weil die verwendete Literatur jedoch hauptsächlich aus Deutschland stammt, wo die Logopädie wie oben beschrieben anders verankert ist, wird die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen kaum explizit beschrieben. Aus der Schweiz gibt es erst wenig Literatur, die diese Kooperationsform ausführt. Für die vorliegende Arbeit, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, ist dennoch anzunehmen, dass die Literatur zur Kooperation zumindest teilweise auch für die Erforschung der Kooperation von

Lehrpersonen und Logopäd_innen anwendbar ist, da man anhand der Schweizer Logopädie davon ausgehen kann, dass sich die Zusammenarbeit an Schulen ähnlich wie mit anderen Professionen verhält.

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsdesign und die Methodik dieser Arbeit erläutert.

4 Forschungsdesign und Methodik

Wie in Kapitel 1.1 erwähnt, ist kaum Literatur vorhanden, wie die Zusammenarbeit zwischen Logopäd_innen und Lehrpersonen in der Praxis gehandhabt wird. Deshalb werden entsprechende Daten durch eine empirische Arbeit mit qualitativer Auswertungsmethode selbst erhoben. Um bei der beschriebenen Forschungslücke anzuknüpfen, sollen aus dieser Arbeit neue Erkenntnisse über die Zusammenarbeit in der Praxis gewonnen werden. Ein enggeführter Interviewleitfaden soll zu einem möglichst standardisierten Ergebnis führen. Die detaillierte Beschreibung des Forschungsdesigns erfolgt in den folgenden Unterkapiteln.

Alle Dokumente zum Forschungsdesign befinden sich im Anhang in ausführlicher Fassung.

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe wurde auf Lehrpersonen in der Grundschule an Regelschulen begrenzt (cf. Kapitel 1.2). Die Region wurde nicht vorgegeben. Das heisst, die Studierenden haben die Interviewpartner_innen selbst nach diesen Kriterien ausgesucht. Wie sich die Stichprobe der verwendeten Interviews bezüglich Alter und Berufserfahrung zusammensetzt, kann der Abbildung 1 (Abb. 1) entnommen werden und wird im Folgenden erläutert: Die 14 Befragten sind weiblich. 9 davon sind zwischen 24 und 28 Jahre alt, 5 Personen zwischen 41 und 50 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt 32.6 Jahre. 9 Personen haben 1 bis 6 Jahre Berufserfahrung, 5 arbeiten seit 15 bis 26 Jahren im Beruf (cf. Abb. 1). Die durchschnittliche Berufserfahrung beträgt 9.9 Jahre. Das Verhältnis des Alters und der Berufserfahrung in Jahren ist in der Abbildung 1 ersichtlich. Die Mehrheit der Befragten ist im Alterssektor «24 bis 28 Jahre» und verfügt über verhältnismässig wenig Berufserfahrung. Ein Drittel der Befragten ist älter und hat mehr Berufserfahrung in Jahren.

Abb. 1: Alter- und Berufserfahrung in Jahren der Befragten (cf. Anhang 4, S. XVIII ff.) (eigene Darstellung)

Die Auflistung der folgenden Daten kann detailliert der Tabelle 1 (Tab. 1) entnommen werden. 10 Personen arbeiten im 1. Zyklus, 4 im 2. Zyklus. Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) zählt zum 1. Zyklus 2 Kindergartenjahre und die 1. und 2. Klasse. Zum 2. Zyklus gehören die 3. bis 6. Klasse. 12 der 14 Befragten haben eine nicht-pädagogische oder gar keine Weiterbildung. Eine Lehrerin hat die Weiterbildung zur DaZ-Lehrerin², eine andere Lehrerin hat die transaktionsanalytische Grundausbildung, die Montessori-Ausbildung und die Therapiehund-Ausbildung. Die Lehrerinnen arbeiten in verschiedenen Kantonen. Die Einteilung der Kantone in Regionen haben wir nach dem Bundesamt für Raumentwicklung (1999) vorgenommen. 9 Lehrerinnen kommen aus der Region «Espace Mittelland», 2 aus der Region «Zürich», 2 aus der Region «Zentralschweiz» und eine aus der Region «Nordwestschweiz».

Tab. 1: Stufenzyklus, zusätzliche Ausbildung und Arbeitsregion der Befragten (cf. Anhang 4, S. XVIII ff.) (eigene Darstellung)

Stufenzyklus	1. Zyklus: 10 2. Zyklus: 4
Zusätzliche Ausbildung	Transaktionsanalytische Grundausbildung (TA): 1 Keine (pädagogische) Ausbildung: 12 Therapiehund-Ausbildung: 1 Montessori: 1 DaZ: 1
Region	<i>Nordwestschweiz</i> Aargau: 1 <i>Espace Mittelland</i> Bern: 8 Solothurn: 1 <i>Zentralschweiz</i> Luzern: 1 Schwyz: 1 <i>Zürich</i> Zürich: 2

² DaZ-Lehrerin = Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache

4.2 Erhebungsverfahren

Als Ausgangslage für die Leitfragen diente eine vorjährig durchgeführte, unsystematisch erhobene Interviewreihe mit Lehrpersonen über die Zusammenarbeit mit Logopäd_innen. Diese Interviews wurden von Susanne Kempe Preti als Leistungsnachweis für Studierende initiiert. Eine weitere Befragung wurde im Herbst 2022 gemacht, welche mit dieser Arbeit realisiert wurde. Die Fragen, die uns von Susanne Kempe Preti zur Verfügung gestellt wurden, dienten zur Inspiration für das zu erarbeitende, strukturierte Interview. In der Abbildung 2 (Abb. 2) ist ein Ausschnitt aus dem Leitfadeninterview (cf. Anhang 2, S. XIII ff.) zu sehen. Um unvoreingenommene Antworten zu erhalten, wurde ein Leitfadeninterview mit hauptsächlich offenen Fragen erarbeitet. Die Spalte links umfasst Leitfragen, welche den Kernpunkt unseres Interesses zeigen und einzeln behandelt werden. Damit möglichst alle Aspekte der Frage beantwortet werden, können bei oberflächlichen Antworten Vertiefungsfragen gestellt werden (Spalte 2 in Abb. 2). Die Nachfragen und Beispiele in Spalte 3 (Abb. 2) dienen zur Konkretisierung der Äusserungen.

Leitfragen	Vertiefungsfragen	Nachfragen, Beispiele
Ist-Zustand		
1. Besteht aktuell eine Zusammenarbeit zwischen der LP und Logopäd_innen?		
Zusammenarbeit vorhanden: 2. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Aus was besteht sie?		Können Sie einige Beispiele nennen?
	2.a) Wie oft findet die Zusammenarbeit statt?	
	2.b) In welchem Setting findet die Zusammenarbeit statt? Von wem geht die Initiative aus?	Bei Sitzungen oder Standortgesprächen? Werden Treffen vereinbart? Bei anderen Gelegenheiten?

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Leitfadeninterview (cf. Anhang 2, S. XIII) (eigene Darstellung)

Das Interview wurde in drei Teile gegliedert und für eine bessere Übersicht mit verschiedenen Farben hinterlegt. Der erste Teil dient zur Ermittlung des Ist-Zustandes, sprich, wie die momentane Situation der Zusammenarbeit mit der Logopädie aus Sicht der Lehrpersonen

aussieht. Als zweites werden die Wünsche erfragt, welche die Erwartungen, die Unterstützungsmöglichkeiten und den Idealzustand aufzeigen sollen. Dies soll unter anderem ermöglichen, eine allfällige Diskrepanz zwischen Erwartungen und Idealzustand festzustellen. Zum Schluss wird die Person zum Fachwissen bezüglich des Berufsauftrags der Logopädie befragt. Bei diesem Teil geht es um die Ursachenforschung, da eine mögliche Erklärung für eine unbefriedigende Zusammenarbeit das fehlende Verständnis für den Umfang des Berufsauftrags der Logopädie sein könnte.

Die Interviews wurden zur Durchführung an Studierende der Universität Freiburg übergeben. Diese führten in Gruppen als Leistungsnachweis je ein Interview mit einer Lehrperson nach unserem Leitfaden durch. Die befragten Personen sollen als Lehrpersonen in der Schweiz an einer Grundschule unterrichten. Die Grundschule wurde als begrenzter Ort gewählt, weil die Zusammenarbeit in sonderpädagogischen Einheiten andere Berührungspunkte und Intensitäten aufweist. So konnte sichergestellt werden, dass die Antworten vergleichbar sind, da sie ähnlicher Voraussetzung entspringen. Zudem erhielten die Studierenden über ein Manual (cf. Anhang 1, S. XI f.) detailliertere Informationen zur Durchführung der Interviews. Im Manual wird erwähnt, wie sich die Studierenden auf das Interview vorbereiten müssen. Beispielsweise werden sie dazu angehalten, die Interviewfragen nicht vorgängig auszuhändigen. Die Studierenden finden darin Hinweise, wie sie den Einstieg, den Fragenteil und den Abschluss gestalten sollen. Unter anderem soll durch wörtlich vorgegebene Zitate eine möglichst hohe Standardisierung erzielt werden. Die Interviews werden mittels Audioaufnahmen aufgezeichnet. Die befragten Personen wurden vorgängig darüber informiert und mussten eine Einverständniserklärung unterzeichnen, welche das Verwenden der Daten ermöglicht.

4.3 Aufbereitungsverfahren

Die Transkription (cf. Anhang 4, S. XVIII ff.) der Audioaufnahmen erfolgte durch die Autorinnen. Weil der Inhalt der Aussagen zentral ist, entschied man sich für eine simple Transkriptionsmethode, angelehnt an die gesprächsanalytische Transkription (GAT) (Selting et al., 1998). Um die Transkriptionen einheitlich zu halten, wurden die Konventionen gemäss der Abbildung 3 eingehalten. Zur Vereinheitlichung tauschten sich die Autorinnen während der Transkription regelmässig aus. Weil die Autorinnen nicht denselben Dialekt sprechen, dieser sich meistens nicht mit dem Dialekt der Befragten deckt und weil es keine Regeln zur Phonem-Graphem-Korrespondenz im Schweizerdeutschen gibt, kann die Schreibweise in den Transkripten leicht variieren.

<u>Legende Transkriptionskonventionen</u>	
I	Interviewer_in
LP	Lehrperson
[]	Überlappungen und Simultansprechen
/	Pause (1 Strich/Sekunde)

Abb. 3: Legende der angewandten Transkriptionsregeln (cf. Anhang 4, S.XVIII) (eigene Darstellung)

Von den 18 Interviews wurden vier Transkriptionen ausgeschlossen. Zwei mussten von der Auswertung ausgeschlossen werden, weil die Interviewer_innen die Befragten durch ihre Aussagen möglicherweise beeinflussten. Mehrfach kam es vor, dass die Interviewer_innen mögliche Antworten von sich aus bei der Fragestellung vorgaben. Zudem kam es einmal vor, dass die Frage 7 «Wie könnte die/der Logopäd_in Sie unterstützen?» folgendermassen formuliert wurde: «Wie können Sie die/der Logopäd_in unterstützen?». Durch diesen inhaltlichen Fehler hätte die Antwort der Lehrperson nicht gewertet werden können. Eine interviewte Person war ausserdem französischer Erstsprache. Das Interview wurde aber auf Deutsch geführt. Da die befragte Person oft nach den Begriffen suchen musste und die Interviewerin ihr die Worte deshalb vorgab, konnte auch dieses Interview nicht gewertet werden. Das dritte Transkript musste ausgeschlossen werden, weil die Personendaten nicht übermittelt wurden. Somit hätte kein Bezug zwischen der Auswertung und den Personendaten gemacht werden können. Das vierte Transkript wurde abgebrochen, weil die befragte Lehrperson nicht Klassenlehrerin ist und deshalb nicht den Zuständigkeitsbereich für die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat. Daher waren die Antworten nicht aussagekräftig. Die Entscheidung, ob ein Interview ausgeschlossen wird, trafen die Autorinnen gemeinsam. Schlussendlich konnten 14 von 18 Interviews für die Auswertung verwendet werden.

4.4 Auswertungsverfahren

Aus den teils umfangreichen Transkripten wurden die erfragten Antworten von zusätzlichen Aussagen separiert. Die Kategorisierung erfolgte qualitativ und nach dem Vieraugenprinzip. Das bedeutet, dass die Aussagen gemeinsam in einer Besprechung kategorisiert wurden. Die Kategorienbildung erfolgte dabei induktiv, wie in Kapitel 1.3 begründet. Wie ein Ausschnitt der Interviewauswertung in Abbildung 4 (Abb. 4) zeigt, wurden die Antworten den Leitfragen zugeteilt (cf. Anhang 5, S. XCVII ff.). Um die Zuordnung der Antworten weiterhin zu gewähren, wurden rechts die Transkriptnummern aufgeführt. Aussagen, welche zur selben Kategorie zählen, wurden gleichfarbig gekennzeichnet. Bei dieser Einteilung gab es Aussagen, die nicht nur einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Sie wurden entsprechend zweifarbig markiert. Wie in der Abbildung 4 zu sehen ist, wurde beim Transkript 2 die Aussage «Elterngespräch» lediglich einer Kategorie zugeordnet (Abb. 5 unter «Rundtischgespräche/SSG»). Dies geschah aufgrund folgender Aussage: «und was mir au ab und zue möched sind sogenannti

Rundtischgespräch» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 2, Turn 4). Aus dem Transkript 4, Turn 12 wurden die Aussagen «[...] wenns um Elterenspröch goht [...] dass d Logopädin eigentlich muess debi si. [...] dänn besprechemer hald s Elterenspröch churz vorher und nachether [...]» entnommen und zweifarbig codiert, weil diese Aussagen einerseits der Kategorie «Rundtischgespräche/SSG» und andererseits der Kategorie «Besprechung der Elternarbeit» zugeordnet werden kann (cf. Anhang 5, S. XCVII ff.).

Leitfragen	Antworten	Nr.
Zusammenarbeit vorhanden: 2. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Aus was besteht sie?	Stundenplan-Organisation	2
	Aktuelle Lage des Kindes kurz besprechen	2
	Rundtischgespräche (aktuelle Lage und weitere Planung mit allen beteiligten Personen besprechen)	2
	Fortschritte besprechen	2
	Einmal pro Jahr Reihenerfassung	2
	Kind-spezifischer Austausch, Standortbestimmung	2
	Initiative meist von der Logopädin aus	2
	Mail als Kommunikationsmittel	2
	Kurze Gespräche, wenn man sich sieht	2
	Elterngespräche	2
	Therapieplanung (zeitlich)	2
	Tipps für den Unterricht	2
	Bei Bedarf meldet sich Lehrperson bei der Logopädin	4
	Kind-spezifischer Austausch	4
	LRS-Screening in zweiter Klasse	4
	Anfangsphase der Therapie vermehrt Kontakt	4
	Kurzer Austausch zwischendurch, wenn man sich sieht (z.B. Lehrerzimmer)	4
	Elterngespräche	4
	Auswertungen von Abklärungen	4
	Mail	4
	Beide können Gespräch initiieren	4
	Selten ein geplantes Treffen	4
	Integrative Förderung (zusammengestelltes Dossier von Logo für Schule)	4
	Am gleichen Thema arbeiten (Austausch, was wie wo wann, gemeinsame Planung)	4
	Austausch über Bedarf bei einzelnen Kindern	4
	Tipps fürs Klassenzimmer	4

Abb. 4: Ausschnitt der Interviewauswertung (cf. Anhang 5, S. XCVII ff.) (eigene Darstellung)

Anschliessend wurden die Kategorien in einem separaten Dokument festgehalten und ausgezählt (Ausschnitt davon in Abb. 5). So entstand eine Übersicht der Antworten auf alle Hauptfragen. Diese werden in folgendem Kapitel ausgeführt.

2./4. Zusammenarbeit	
Themen	
Organisatorisches	5
Kind-spezifischer Austausch	14
Fachberatung	8
Besprechung der Elternarbeit	7
Förderplanung	1
Setting	
Rundtischgespräche/SSG	7
Reihenerfassung	5
Tür und Angel-Situationen	9
Elternabend	1
Geplantes Treffen	1
Integrative Arbeit	1
Schulsitzung	1
Informationsaustausch	
Initiative Logopäd_in	1
E-Mail	9
Beide ergreifen Initiative	5
Telefon	4
Initiative Lehrperson	1
Teams	2
schulinterne Plattform	1
Häufigkeit	
Bei Bedarf	6
Anfangs häufig	1
1 Termin pro Jahr	1
Regelmässiger Austausch	5

Abb. 5: Ausschnitt Kategorisierung mit Anzahl Nennungen (rechte Spalte) (cf. Anhang 6, S. CVIII f.) (eigene Darstellung)

Als Nächstes werden in Kapitel 5 die Ergebnisse ausführlich dargestellt.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews aufgeführt. Dabei werden die Fragen chronologisch in einzelnen Unterkapiteln abgehandelt. Wie in Kapitel 4.2 erwähnt, besteht das Interview aus drei Teilen. Diese Gliederung wird für den Ergebnisteil übernommen. Die Gesamttabelle der Resultate befindet sich im Anhang (cf. Anhang 6, S. CVIII f.).

5.1 Ist-Zustand

In Frage 1 geht es darum, ob die Lehrpersonen aktuell mit Logopäd_innen zusammenarbeiten. 11 der befragten Personen bejahen diese Frage. 3 geben an, aktuell keine Zusammenarbeit zu haben (cf. Abb. 6).

Abb. 6: Vorhandensein der Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit Logopäd_innen (cf. Anhang 5, S. XCVII) (eigene Darstellung)

Von den 3 Lehrerinnen, die aktuell keine Zusammenarbeit mit der Logopädie haben, nannte 1 als Grund, dass im Moment keines ihrer Schulkinder die Logopädie besucht. Bei 1 Befragten ist die Logopädiestelle vakant. Die dritte Person hat keine Berührungspunkte mit der/dem Logopäd_in, weil sie nicht die Hauptlehrperson der Klasse ist. Sie arbeitet im Job-Sharing. Diese Daten wurden mit der 3. Frage erhoben. Von den 3 Lehrerinnen ohne Zusammenarbeit mit der Logopädie wurde in einem Interview erwähnt, dass das Interesse an einer Kooperation vorhanden ist. Den anderen 2 Personen wurde die Frage 5 nicht gestellt. Daher gibt es von ihnen diesbezüglich keine Ergebnisse.

Mit den Fragen 2 und 4 wurde erfragt, wie die Zusammenarbeit mit der Logopädie aussieht. Die Frage 2 richtet sich an die Personen, welche aktuell eine Zusammenarbeit vorweisen können. Bei der Frage 4 wurde von vergangenen Kooperationen berichtet. Anhand der erhaltenen

Antworten konnten vier Hauptkategorien ermittelt werden: Themen, Setting, Informationsaustausch und Häufigkeit.

In der ersten Hauptkategorie «Themen» wurden die Antworten in fünf Unterkategorien eingeteilt (cf. Tab. 2). Alle Lehrerinnen gaben an, dass Kind-spezifische Informationen ausgetauscht werden. 8 geben an, Fachberatungen in Anspruch zu nehmen, 7 besprechen die Elternarbeit gemeinsam und 5 regeln Organisatorisches zusammen. Jemand erwähnt eine gemeinsame Förderplanung mit der/dem Logopäd_in.

Zur Hauptkategorie «Setting» wurden sieben Unterkategorien gebildet (cf. Tab. 2). Die am häufigsten genannte Antwort (9 Nennungen) war, dass die Zusammenarbeit in Tür-und-Angel-Situationen stattfindet. 7 Lehrpersonen gaben an, dass sich die/der Logopäd_in an Rundtischgesprächen und Standortgesprächen (SSG) beteiligt. Für eine Reihenerfassung arbeiten gemäss den Interviews 5 Lehrpersonen mit der Logopädie zusammen. Je einmal wurde die Zusammenarbeit hinsichtlich des Elternabends, der Schulsitzungen und der integrativen Arbeitsweise genannt. Eine Lehrperson gab an, dass Treffen mit der/dem Logopäd_in effektiv geplant werden.

Tab. 2: Haupt- und Unterkategorien zu den Fragen 2 und 4, Teil 1 (cf. Anhang 6, S. CVIII) (eigene Darstellung)

Themen	Anzahl Nennungen		Setting	Anzahl Nennungen
Kind-spezifischer Austausch	14		Tür-und-Angel-Situationen	9
Fachberatung	8		Rundtischgespräche/SSG	7
Besprechung der Elternarbeit	7		Reihenerfassung	5
Organisatorisches	5		Elternabend	1
Förderplanung	1		Geplantes Treffen	1
			Integrative Arbeit	1
			Schulsitzung	1

In der Hauptkategorie «Informationsaustausch» wurden sieben Unterkategorien gebildet (cf. Tab. 3). 9 tauschen sich per E-Mail aus, 4 per Telefon, 1 per Teams und 1 Person über eine schulinterne Plattform. Bei 5 Lehrerinnen ergreifen sowohl sie selbst, als auch die/der Logopäd_in die Initiative für den Informationsaustausch. 1 Lehrerin sieht sich selbst als Initiatorin. 1 andere gibt an, dass die/der Logopäd_in den Informationsaustausch initiiert.

«Häufigkeit» bildet die letzte Hauptkategorie der Fragen 2 und 4. Mit 5 Personen gibt rund ein Drittel der Befragten an, sich regelmässig auszutauschen. 6 Lehrerinnen treffen sich bei

Bedarf mit der/dem Logopäd_in. Eine Person trifft sich anfangs des Jahres häufig mit der Logopädie, eine vereinbart einen Termin pro Jahr.

Tab. 3: Haupt- und Unterkategorien zu den Fragen 2 und 4, Teil 2 (cf. Anhang 6, S. CVIII) (eigene Darstellung)

Informationsaustausch	Anzahl Nennungen	Häufigkeit	Anzahl Nennungen
E-Mail	9	Regelmässiger Austausch	5
Beide ergreifen Initiative	5	Bei Bedarf	6
Telefon	4	Anfangs Jahr häufig	1
Teams	2	Ein Termin pro Jahr	1
Initiative Logopäd_in	1		
Initiative Lehrperson	1		
Schulinterne Plattform	1		

5.2 Wünsche

In der 6. Frage wurde nach den Erwartungen an die/den Logopäd_in gefragt. Aus den Interviews wurden acht Kategorien abgeleitet (cf. Abb. 7). Die meistgenannte Erwartung war die Fachkompetenz (8 Nennungen). «Kommunikation» wurde 6-mal erwähnt, «Zugänglichkeit» und «Austausch» je 5-mal, «Zielgerichtete Zusammenarbeit» und «Entlastung/Unterstützung» je 3-mal und «Selbständigkeit» und «Reihenuntersuche» je 1-mal.

Abb. 7: Erwartungen der Lehrpersonen an die Zusammenarbeit mit Logopäd_innen (eigene Darstellung)

Die gewünschte «Unterstützung» von Logopäd_innen wurde in der 7. Frage thematisiert (cf. Abb. 8). Am häufigsten mit je 7 Nennungen wurde Unterstützung in den Bereichen «Tipps (Fachwissen)» und «integratives Arbeiten» genannt. Die Kategorien «Reihenuntersuchung» und «Eigeninitiative» wurden jeweils 3-mal von den Lehrerinnen genannt. 2-mal erwähnt wurden «Elternarbeit» und «Offenheit/Präsenz». Zudem gaben zwei Personen an, dass Unterstützung nicht immer sinnvoll ist, und dass bereits genug Fachpersonen in den Klassen arbeiten. Diese Aussagen wurden unter der Kategorie «Nichts» zusammengefasst. «Speditives Arbeiten» sowie «Austausch» wurden je von einer Person aufgezählt.

Abb. 8: Gewünschte Unterstützung der Lehrpersonen durch die/der Logopäd_in (eigene Darstellung)

Bei der 8. Frage wurden Statements zur idealen Zusammenarbeit eingeholt. Die Aussagen wurden 8 Kategorien zugeteilt (cf. Abb. 9). Die meisten Nennungen (10 Personen) gab es für die Kategorie «(speditive) Kommunikation». 7 Lehrerinnen nannten «Zugänglichkeit» der/des Logopäd_in. «Engagement» wurde von 4 Personen erwähnt. Die Kategorien «Fachwissen», «Flexibilität» und «Aufwand klein halten» erhielten jeweils 3 Nennungen. 2-mal nannten die Befragten «integratives Arbeiten» und 1-mal «mehr Kapazität».

Abb. 9: Ideale Zusammenarbeit aus Sicht der Lehrpersonen mit der Logopädie (eigene Darstellung)

5.3 Fachwissen Berufsauftrag Logopädie

«Was gehört alles zum Berufsauftrag einer/eines Logopäd_in dazu?», wurde mit der 9. Frage erhoben. Sieben Kategorien wurden aus den Antworten gebildet (cf. Abb. 10). 13 von 14 Personen haben die Therapie als Teil des Berufsauftrags genannt und 10 von 14 die Diagnostik. «Elternarbeit» und «interdisziplinäre Zusammenarbeit» erwähnten je 6 der Befragten. 2 Nennungen erhielt die Kategorie «Prävention». Die Kategorien «Administration» und «Weiterbildung» wurden je 1-mal angegeben.

Abb. 10: Berufsauftrag der Logopädie aus Sicht der Lehrpersonen (eigene Darstellung)

Mit der 10. und somit letzten Frage wurde nach den Therapiebereichen der Logopädie gefragt. Die Antworten konnten in sieben Fachbereiche eingeteilt werden (cf. Abb. 11). Die meisten Aussagen (13 Nennungen) waren allgemein gehalten und daher der Kategorie «allgemein sprachliche Probleme» zugeordnet. 1 Nennung weniger (12 Personen) bekam der Fachbereich «Phonetik/Phonologie». Je 7-mal genannt wurden die Kategorien «LRS» und «Redeflussstörungen». «Syntax/Morphologie» kam 5-mal vor. Die Kategorien «Pragmatik» und «Wahrnehmungsschwierigkeiten» wurden von 2 Personen angegeben.

Aufgrund 4 allgemein gehaltener Antworten von 3 Lehrpersonen wurde eine 8. Kategorie «Nicht zuteilbar» erstellt. Im Transkript 1 ist zum Beispiel folgende, nicht zuteilbare Aussage enthalten: «[...] dänn wänns am Chind müeh bereit am Schuelalltag z folge. [mhm] oder au vielleicht wänn mer als Lehrperson erkännt, dass mer Müeh hät, zum das uffange» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 1, Turn 138). Das Transkript 16 weist folgende nicht zuteilbare Äusserung auf: «wenn's irgendwo mega hinedri isch oder gar nöd nachechunt. Wenn mer s'Gfühl hett: hey, das müest das Chind i de vierte Klass ez eifach chöne» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 16, Turn 44).

Abb. 11: Therapiebereiche der Logopädie aus Sicht der Lehrpersonen (eigene Darstellung)

Im folgenden Kapitel 6 werden die Ergebnisse diskutiert.

6 Diskussion

Um die ermittelten Ergebnisse einordnen zu können, werden sie in diesem Kapitel mit den theoretischen Ansätzen aus der Literatur (cf. Kapitel 3) verglichen und diskutiert (cf. Kapitel 6.1). Darauf basierend werden die Forschungsfragen in Kapitel 6.2 beantwortet. Zudem werden die daraus entstandenen Erkenntnisse für die Logopädie in Kapitel 6.3 zusammengetragen. Es folgt eine Reflexion des Vorgehens im Rahmen dieser Arbeit (cf. Kapitel 6.4). Abgerundet wird die Diskussion mit einem Ausblick (cf. Kapitel 6.5).

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Zu Beginn werden die fünf Ebenen zur professionellen Kooperation von Lütje-Klose und Urban (2014) mit den Antworten aus den Interviews verglichen. Die individuelle Ebene wurde nicht explizit erfragt. Dennoch wurde in den Interviews teilweise über die Bereitschaft für berufliches Engagement der beteiligten Personen gesprochen. Zum Beispiel: «I tue hönne gern Zit investiere. Das isch eigentlich au meh, als ich müesst vo Bruefswege [...]» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 11, Turn 08). Gleichermassen wurde über die Wertschätzung der Kooperation, wie von Lütje-Klose und Urban (2014) beschrieben, berichtet. Beispielsweise: «[...] es offnigs Ohr het für Lehrpersone, dass mer uf sie chan zuegoh mit Problem. [...] schätz ich eifach sehr [...]» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 4, Turn 48). Bezüglich der interaktionellen Ebene (Lütje-Klose & Urban, 2014) kann gesagt werden, dass die pädagogischen Beziehungen und Kommunikationsprozesse in der Gesamtheit der Interviews omnipräsent waren. Auf der Sachebene (ebd.) spielte in einzelnen Interviews vor allem die Organisation für inklusive Zusammenarbeit eine Rolle. Exemplarisch wird folgendes Beispiel zitiert: «[...] eini vo dene drü [Logopädinnen] schaffed neu integrativ i Chligruppe. Aber vor allem mit eim Chind, aber nimmt mängisch eis, zwei dezue» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 11, Turn 08). Auf institutioneller Ebene sind besonders die Vorgaben der Berufsaufträge zu beachten (cf. Kapitel 2). Hierbei spiegelt sich in den Interviews wider, dass die Zusammenarbeit beispielsweise in Form von gemeinsamen Standortgesprächen stattfindet. Individuelle Rahmenbedingungen (Lütje-Klose & Urban, 2014) der Schule zur Zusammenarbeit werden nicht genannt. Die kulturell-gesellschaftliche Ebene (ebd.) hat sich in den Interviews nicht zentral gezeigt. Es gibt Nennungen zum inklusiven Arbeiten, allerdings wird dabei wenig über die Vorteile für die Kinder gesprochen. Beispielsweise wird nicht erwähnt, dass das integrative Arbeiten die Partizipation eines Kindes fördert.

Im Vergleich mit den drei Kooperationseinteilungen von Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2016) fällt auf, dass sich alle Formen, die sie beschreiben, in den Interviews finden lassen. Der erste Aspekt «Austausch» erfolgt vorwiegend bezüglich beruflicher Informationen. Einerseits werden Kind-spezifische Informationen besprochen, andererseits kommt es zum Austausch von fachspezifischen Inhalten. Letzteres findet sich in diesem Beispiel: «[...] sie git eus au Tipps und da bin ich mega froh» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 4, Turn 32). Die «arbeitsteilige

Kooperation» findet bei den Befragten durchaus statt. Vor allem werden gemeinsame Ziele gesteckt, aber unabhängig voneinander bearbeitet. So sagt eine Lehrperson: «[...] dass mer au luegt, was chan mer deheime mache, was chan mer im Chindergarte mache, was macht mer i de Logopädie? Dass mer eigentlich gmeinsam a eim Ziel schafft» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 2, Turn 16). Die «Kokonstruktion» wird zum Beispiel bei gemeinsamen Elterngesprächen beschrieben, wie in folgendem Zitat: «[...] wenn mer mol es Elteregspröch gha hett, ähm, dass mer sich vorher churz au ustuscht: was seg ich ez no vo ihrere Siite a de Eltere, wenn sie au no öpis het übers Chind» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 7, Turn 6). Weil man gemäss Neumann (2019) (cf. Kapitel 3.1) die Kooperationsformen von Marvin (1990) mit denen von Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2016) vergleichen kann, könnte man schlussfolgern, dass sich in den Interviews ebenfalls Marvins Theorie zur Kooperation wiederfindet.

In einem weiteren Schritt werden nun die Ergebnisse der Befragung zum Ist-Zustand diskutiert. Bei der 1. Frage (Vorhandensein von Zusammenarbeit mit der Logopädie) ist erfreulich, dass 11 von 14 Lehrpersonen angaben, dass sie mit der Logopädie kooperieren. Dabei gilt zu beachten, dass diese Tatsache noch nichts über die Qualität der Zusammenarbeit aussagt. Die drei Lehrpersonen, die angaben, keine Zusammenarbeit mit der Logopädie zu haben, nannten in der 3. Frage (Wieso besteht keine Zusammenarbeit?) rein strukturelle Gründe (cf. Kapitel 5.1). Das heisst, dass ein Interesse an der Kooperation nicht ausgeschlossen werden kann. Um die wichtigsten Punkte der Zusammenarbeit zu erfassen, wurde aus den Antworten der 2. und 4. Fragen vier Hauptkategorien gebildet (cf. Anhang 6, S. CVIII f.) Auf detaillierte Umstände der Zusammenarbeit wird in der Theorie kaum Bezug genommen. Daher werden die Ergebnisse in diesem Bereich fast ohne Theoriebezug kommentiert. Im Bereich «Themen» fällt positiv auf, dass alle 14 Lehrerinnen sich zu Kind-spezifischen Themen austauschen, was laut der Meinung der Autorinnen den Kernpunkt der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen darstellt. Es ist auffällig, dass nur jede dritte Lehrerin sich mit der Logopädie über Organisatorisches austauscht, obwohl sich eine gute Organisation positiv auf das Zeitmanagement auswirken kann. Es ist erfreulich, dass mehr als die Hälfte der Lehrpersonen logopädische Fachberatung in Anspruch nimmt, wie es im Berufsauftrag von Logopäd_innen vorgesehen ist (cf. Kapitel 2). Auch Neumann (2019) sieht die Professionalisierung des Lehrkörpers als Chance in der Kooperation. Laut Holtappels (2013) profitiert die didaktisch-methodische Entwicklung einer Lehrperson unter anderem von der Kooperation. Arndt (2016) nennt die Ergänzung gegenseitiger Kompetenzen als positiven Aspekt der Zusammenarbeit. Zudem ist es wertvoll, dass die Hälfte der Lehrpersonen sich mit Logopäd_innen zur Elternarbeit austauscht. Auch dieser Aspekt der Zusammenarbeit gehört zum Berufsauftrag (cf. Kapitel 2). Auffallend ist, dass nur eine Lehrerin die Förderplanung als Thema des Austauschs nannte. Möglicherweise ist das Fehlen von gemeinsamer Förderplanung mit dem Autonomie-Paritäts-Muster nach Dan Lortie (1975) zu erklären (cf. Kapitel 3.3).

Die Ergebnisse bezüglich der Art des Settings für den Austausch von Lehrpersonen und Logopäd_innen zeigen, dass eine Bandbreite an unterschiedlichen Settings im Berufsalltag der befragten Lehrpersonen vorkommt. Am häufigsten findet der Austausch in Tür-und-Angel-Situationen statt. Lediglich eine Person erwähnte, Treffen zu planen. Die Wahl dieser Settings für den Austausch könnte mit dem allgegenwärtigen Zeitmangel erklärt werden, welcher auch Neumann (2019) in seiner Literatur erwähnt. Jedoch wirken bei der Hälfte der Lehrpersonen die Logopäd_innen an Rundtischgesprächen und SSG mit, was wiederum Zeitersparnis bedeuten kann. 5 der 14 Lehrerinnen tauschen sich bezüglich der Reihenerfassung aus. Die Praxiserfahrungen der Autorinnen zeigen, dass Reihenuntersuche immer defensiver eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Nennungen nicht als hoch oder niedrig eingeordnet werden. Nur eine Person erwähnte integratives Arbeiten der Logopädin vor Ort. Die Logopädie ist nicht prädestiniert für integrative Arbeit, allerdings findet diesbezüglich ein Umdenken innerhalb des Berufsfeldes der Logopädie statt, weil diese Arbeitsweise neue Möglichkeiten eröffnet.

Die Aussagen zum Informationsaustausch zeigen, dass die Mehrheit der Lehrpersonen einen indirekten Austausch über elektronische Mittel (E-Mail, Teams, schulinterne Plattform) bevorzugen. Es überrascht, dass niemand den direkten, persönlichen Austausch in diesem Zusammenhang erwähnte. Die Tatsache, dass das Tür-und-Angel-Gespräch das meistgenannte Setting war, impliziert, dass ein direkter Austausch durchaus stattfindet, obwohl dies nicht separat in den Interviews erwähnt wurde. Von den 7 Antworten zur Initiativenergreifung bezüglich des Informationsaustauschs ist eine ausgewogene Teilung der Verantwortung erkennbar. Enttäuschend fielen die Antworten bezüglich der Häufigkeit aus. Nur 5 der befragten Personen gaben an, sich regelmässig auszutauschen.

Im folgenden Teil werden die Wünsche der Lehrpersonen thematisiert, angefangen mit der 6. Frage (Erwartungen an ein_e Logopäd_in). Die höchste Erwartung an die Logopäd_innen ist berechtigterweise eine hohe Fachkompetenz. Zum Beispiel meinte eine Lehrerin: «all das Fachwüsse han i wie nid so [...] und döt so chli die Unterstützig zha, find i, das isch scho chli mi Wunsch [...]» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 13, Turn 26). Dieses Ergebnis deckt sich mit der Erhebung von Di Giallonardo und Vogel-Lüssi (2012), welche belegt, dass auf der Sachebene die Erweiterung und das Weitergeben des logopädischen Fachwissens gewünscht wird. Die Autorinnen erachten es als notwendig, die Antworten bezüglich Austausch, Kommunikation und Zugänglichkeit sehr genau zu unterscheiden. Denn man war der Meinung, dass die Zusammenfassung in eine Kategorie eine zu grobe Einteilung darstellt und den Wünschen der Lehrpersonen nicht gerecht werden würde. Mit «Zugänglichkeit» ist gemeint, dass die/der Logopäd_in offen, nahbar und erreichbar ist. Folgendes Beispiel verdeutlicht die Zuteilung: «[...] ich glaube, d Erwartig, dass so wie es offnigs Ohr het für Lehrpersone, dass mer uf sie chan

zuegoh mit Problem» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 4, Turn 48). Die Kategorie «Kommunikation» fasst die Antworten zusammen, welche die Art des Austauschs beschreiben. Ein Beispiel dafür liefert eine Befragte: «Aso i ha sehr gern die Art vo Zämearbeit: niederschwellig, einfach, unkompliziert isch es Wort woni cool finde» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 11, Turn 36). Unter «Austausch» wurden die Antworten zusammengefasst, welche implizierten, dass die Lehrperson die *Möglichkeit* zu einem gemeinsamen Gespräch erwarten. Stellvertretend für diese Kategorie wird folgende Aussage zitiert: «Ähm, dass en Ustuusch git zwüsche ihne und mir, dass Rückmeudige git zu de einzelne Chind: Was isch plant, was hett mer erreicht?» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 15, Turn 26). Obwohl durch die sehr genaue Aufschlüsselung pro Kategorie nicht überragend viele Nennungen vorliegen, zeigt sich trotzdem, dass dieser Themenbereich durchaus ein wichtiges Erwartungsfeld widerspiegelt. Der Faktor «Zeit für Kommunikation» findet sich in der Theorie, unter anderem bei Arndt (2016), wo ebenfalls der Wunsch nach mehr Zeit für die Kommunikation geäußert wurde. Im Themenbereich der Erwartungen widerspiegelt sich mit 3 Nennungen auch der Bedarf an Entlastung und Unterstützung. Auf diesen Themenbereich wird speziell bei der Diskussion der Frage 7 (Unterstützungsmöglichkeiten durch die Logopädie) eingegangen. Des Weiteren liegen wenige Einzelnennungen zu den Erwartungen bei der Frage 6 vor (Selbständigkeit, zielgerichtete Zusammenarbeit und Reihenuntersuche).

Bei der 7. Frage wurde nach den Unterstützungsmöglichkeiten durch die Logopädie gefragt. Einige Lehrpersonen versprechen sich Unterstützung durch mehr integratives Arbeiten der Logopäd_innen. Di Giallonardo und Vogel-Lüssi (2012) schreiben, dass gemeinsames Arbeiten im Schulsetting von den Interviewten erwünscht ist. Die Unterstützung durch Tipps erhielt ebenso viele Nennungen wie das integrative Arbeiten. Wie bei der Frage 2 und 4 in diesem Kapitel erläutert, wird dieser Aspekt auch in der Literatur oft erwähnt. Wie die Antworten in den Kategorien «Eigeninitiative», «Offenheit/Präsenz» und «speditives Arbeiten» verdeutlichen, muss eine hilfreiche Unterstützung Zeitersparnis und einen verminderten Aufwand für die Lehrperson mit sich bringen. Die drei Antwort-Kategorien «Reihenuntersuch», «Elternarbeit» und «Austausch» zielen darauf ab, dass das Einbringen des Fachwissens und der Erfahrung der Logopäd_innen die Arbeit der Lehrpersonen ebenfalls erleichtert. Sie nehmen einen Teil des Drucks und der Verantwortung ab, indem fachspezifische Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Das Teilen von Verantwortung wird als positiver Wert in der Kooperation von Lehrpersonen mit Logopäd_innen von Hartmann, Till und Winkes (2019) aufgeführt. Auch Holtappels (2013) führt Erleichterung und Zufriedenheit in der Arbeit als Resultat von Verantwortungsteilung und gemeinsamen Entscheidungen auf. Arndt (2016) schreibt in den Resultaten ihres Forschungsprojektes von gegenseitiger Unterstützung und Entlastung als positive Aspekte der Kooperation. Auch Di Giallonardo und Vogel-Lüssi (2012) nennen die Verantwortungsteilung als Entlastung in ihren Interviews.

In der letzten Frage zu den Wünschen der Lehrpersonen wurde die Vorstellung zur idealen Kooperation erfasst. Die erste Reaktion auf die Frage war oft, dass die Lehrpersonen eigentlich zufrieden sind (cf. folgendes Beispiel), wie es momentan ist. Erst auf Nachfrage erwähnten sie Faktoren der idealen Zusammenarbeit. «Ich würd eigentlich säge, so wien ichs jetzt wohrime, oder wie mini Erfahrige sind, find ichs eigentlich sehr agnähm» (cf. Anhang 4, Transkript Nr. 2, Turn 30). Besonders zu beobachten sind zeitsparende Elemente wie «(speditive) Kommunikation», «Aufwand klein halten» und «Flexibilität». Die Zugänglichkeit der Logopädin wurde auch erwähnt. Dies weist wieder darauf hin, dass die Kooperation mit Logopäd_innen durchaus gesucht ist. Die Erwähnung der Aspekte «Engagement» und «Fachwissen» deutet darauf hin, dass Lehrpersonen sich eine Erleichterung durch die Kooperation mit Logopäd_innen erhoffen, was sich, wie oben bereits erwähnt, in verschiedenen Literaturen widerspiegelt.

Nachfolgend erfolgt eine Diskussion zur 9. Frage (Berufsauftrag Logopädie). Es fällt auf, dass die meisten Lehrerinnen die Kernaufgaben der Logopädie nennen: die Diagnostik und die Therapie. Obwohl es im Interview hauptsächlich um die Kooperation mit der Logopädie geht, erwähnt nicht einmal die Hälfte der Lehrerinnen mögliche Formen der Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang werden «Elternarbeit» und «interdisziplinäre Zusammenarbeit» genannt. Der zbl (2021) erwähnt, dass Logopäd_innen sich sowohl im Team als auch im Kontakt mit den Eltern engagieren sollen. Vermeintlich nebensächliche Aufgaben der Logopäd_innen wie «Administration», «Prävention» und «Weiterbildung» wurden nur je ein- bis zweimal erwähnt, was aufzeigt, dass der Umfang des Berufsauftrags nicht vollumfänglich präsent zu sein scheint (cf. Kapitel 2).

Die 10. Frage erhob das Wissen der Lehrpersonen zu den Therapiebereichen der Logopädie. Die Autorinnen hatten nicht die Erwartung, dass die Lehrpersonen die logopädischen Fachbegriffe kennen. Die Antworten wurden dementsprechend ausgewertet. Die meisten Antworten waren allgemein gehalten, was der Kategorie «Allgemein sprachliche Probleme» zugeordnet wurde. Deshalb dachten die Lehrpersonen möglicherweise, dass sie die einzelnen linguistischen Bereiche nicht spezifisch aufführen müssen. Es könnte allerdings auch ein Hinweis sein, dass die sprachlichen Ebenen nicht im Detail bekannt sind. Fast alle nannten zudem Aussprachestörungen als Therapiebereich. Dies überrascht nicht, weil dieser Bereich am bekanntesten ist. Jede zweite Lehrerin nannte die Bereiche «Redeflussstörungen» und «LRS». Weil Lehrpersonen im Alltag eher mit LRS als mit Redeflussstörungen in Kontakt kommen, könnte man eine höhere Nennung von LRS erwarten. Immerhin ein Drittel erwähnte zumindest im weiteren Sinne den Fachbereich Syntax/Morphologie. Dies ist eventuell der oben genannten Verallgemeinerung geschuldet. Das gleiche gilt für die Pragmatik, welche gerade mal zwei Erwähnungen bekam. Zudem ist dies ein eher neuer Forschungsbereich und vielleicht deshalb noch etwas unbekannt. Die Wahrnehmungsschwierigkeiten wurden zweimal erwähnt, obwohl

diese Problematik vielfältigen Ursprungs sein kann (z.B. Wahrnehmungsschwierigkeit auf Grund von Sehschwäche) und indiziert nicht zwingend eine logopädische Therapie. Gemäss der definierten Therapiebereiche der Bildungsdirektion Zürich (2011) fehlen in den Antworten die semantisch-lexikalischen Störungen, das Sprachverständnis und die Stimmstörungen. Ausserdem könnte man auch myofunktionelle Störungen erwähnen.

Wenn man nun den Ist-Zustand und die Wünsche vergleicht, fallen mehrere Diskrepanzen aber auch Ähnlichkeiten auf, welche als Chance für die Verbesserung der Zusammenarbeit genutzt werden können. Die Fachberatung wird in beiden Teilen (Ist-Zustand und Wünsche) erwähnt, was bedeutet, dass das Bedürfnis, ob bereits erfüllt oder nicht, vorhanden ist. Falls noch keine Fachberatung in Anspruch genommen, beziehungsweise angeboten wird, kann es ein wertvolles Ziel sein, diesen Aspekt der Kooperation in den Berufsalltag zu integrieren. Die Vorzüge davon werden mehrfach, wie oben erwähnt, auch in der Theorie aufgeführt. Beim Thema Reihenuntersuch fällt auf, dass dieser in der Realität häufiger durchgeführt wird, als es den Erwartungen entspricht. Genau andersherum verhält es sich bei der integrativen Zusammenarbeit. Diese kommt im Berufsalltag sehr selten vor, obwohl das Bedürfnis gemäss der Umfrage besteht. Daraus kann man schlussfolgern, dass das integrative Arbeiten noch nicht genügend etabliert ist. Allgemein kann aber erwähnt werden, dass die Kategorien des erhobenen Ist-Zustandes mehrheitlich nicht deckungsgleich mit den Wünschen der Lehrpersonen sind. Anscheinend sind die im Ist-Zustand ermittelten Kategorien, abgesehen von den oben erwähnten, nicht ausschlaggebend für eine gelingende Zusammenarbeit.

Im Vergleich der Erwartungen und gewünschten Unterstützungsmöglichkeiten mit den Vorstellungen einer idealen Zusammenarbeit möchten die Autorinnen nachfolgende Auffälligkeiten hervorheben. Bezüglich der Kommunikation kann man schlussfolgern, dass sich mehr Lehrpersonen eine speditive Kommunikation als ideal vorstellen, als sie es effektiv erwarten würden. Weitere Äusserungen lassen sich nicht vergleichen. Die Vorstellung, dass die Erwartungen weniger hochgesteckt werden als die Idealvorstellungen, ist nicht eingetroffen (cf. Kapitel 4.2). Teilweise wurden die Themenbereiche beim Idealzustand weniger oft genannt als bei den Erwartungen.

Auch der Vergleich der Wünsche mit dem Wissen zum Berufsauftrag bringt Aufklärung. Trotz des teilweise unvollständigen Wissens über den detaillierten Berufsauftrag und die Zuständigkeitsbereiche der Logopädie treten keine unerfüllbaren Erwartungen an die Logopäd_innen auf. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass das fehlende Wissen nicht die Ursache für Defizite in der Zusammenarbeit ist. Dennoch wäre es gut, wenn Lehrpersonen in regelmässigen Abständen über den Umfang des Berufsauftrags einer/eines Logopäd_in aufgeklärt würden, um die Zusammenarbeit qualitativ zu verbessern.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen

In dieser Arbeit gingen die Autorinnen den folgenden Fragestellungen auf den Grund:

1. «Wie beschreiben Lehrpersonen ihre aktuelle Kooperation mit Logopäd_innen an Grundschulen in der Schweiz?»
2. «Was erwarten Lehrpersonen von der Kooperation mit Logopäd_innen an Grundschulen in der Schweiz?»

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 5 einsehbar und die Diskussion darüber in Kapitel 6.1. Trotzdem sollen an dieser Stelle kondensiert die zwei Aspekte «Ist-Zustand» und «Wünsche» der Forschungsfragen besprochen werden.

Die erste Forschungsfrage kann folgendermassen beantwortet werden: Die Ergebnisse zum aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen zeigen, dass die Gestaltung der Kooperation sehr individuell stattfindet. Dennoch ist erfreulich, dass der erste Schritt, überhaupt zusammen zu arbeiten, bei allen bereits erfolgt ist. Dennoch ist bei den Antworten ersichtlich, dass das Zeitmanagement bei vielen eine qualitative Minderung der Kooperation zur Folge hat. Gehaltvolle Zusammenarbeit findet selten statt. Viel mehr nutzt man kleine Zeitfenster, um rasch komplexe Themen abzuhandeln. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Effizienz und Qualität der Zusammenarbeit noch verbesserungsfähig sind. Es wäre hilfreich, ein Bewusstsein für die Vorteile einer guten Zusammenarbeit zu schaffen, um diese Punkte zu realisieren. Zudem braucht es mehr Ressourcen, um mehr Kooperation zu ermöglichen.

Zur zweiten Forschungsfrage ergaben sich folgende Resultate: Die Erhebung bezüglich der Wünsche von Lehrpersonen an die Kooperation mit Logopäd_innen zeigt, dass keine utopischen Vorstellungen kursieren. Die Erwartungen entsprechen durchaus dem Berufsauftrag der Logopädie. Die Lehrpersonen zeigen sich insgesamt zufrieden mit der bestehenden Zusammenarbeit. Aber es sind auch einige Wünsche ersichtlich. Einerseits ist es den Lehrpersonen ein Anliegen, dass die Logopädie eine hohe Fachkompetenz ausweisen kann, was wiederum zur eigenen Professionalisierung und Entlastung führt. Andererseits wünschen sich die Lehrer_innen eine Kommunikation mit der Logopädie, die möglichst flexibel und speditiv ist. Die Erwartungen richten sich jedoch nicht an die auch wichtigen Ressourcen, wie zum Beispiel nicht vorhandene Zeitgefässe und fehlende Rahmenbedingungen.

Bei dieser Betrachtungsweise darf nicht vernachlässigt werden, dass für diese Forschung lediglich die Seite der Lehrperson betrachtet wurde. Damit eine gelingende Zusammenarbeit entstehen kann, braucht es aber in der Praxis auch die Bereitschaft der Logopäd_innen. Nur so kann schlussendlich eine zielführende Kooperation entstehen, welche für alle Beteiligten

Vorteile mit sich bringt. Deswegen möchten die Autorinnen auch noch Erkenntnisse für die Logopädie im folgenden Kapitel erläutern.

6.3 Erkenntnisse der Logopädie

Auch wenn in dieser Arbeit die Perspektive der Lehrpersonen erfragt wurde, darf nicht vergessen werden, dass für eine gute Zusammenarbeit beide Seiten der Kooperationspartner wichtig sind. Wie bereits erwähnt, zeigen die Befragungen, dass Lehrpersonen sehr individuelle Bedürfnisse an die Kooperation mit Logopäd_innen haben. Daher ist es sicher lohnenswert, wenn man interdisziplinär das Gespräch sucht, um gegenseitige Vorstellungen und Erwartungen zu klären und einen Konsens zu finden. Damit die Qualität der Arbeitsprozesse erhalten werden kann, bedingt es einer regelmässigen Reflexion des Status quo, um wandelnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Bedürfnisse der anderen Partei zu verstehen, beinhaltet auch das Wissen über deren Berufsauftrag und die Spannweite des Arbeitsfeldes. Es schafft Verständnis für Herausforderungen und Chancen für gegenseitige Unterstützung. Dazu bedingt es Engagement von allen beteiligten Parteien. So profitieren beide Seiten von einer durchdachten, gehaltvollen Kooperation und fühlen sich in ihrer Tätigkeit wertgeschätzt. Gemäss Holtappels (2013) führt eine gelingende Zusammenarbeit schlussendlich auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit, wodurch die Arbeit der Berufsgruppen grundsätzlich an Qualität gewinnt.

6.4 Reflexion des Vorgehens

Die Reflexion des Vorgehens erfolgt in diesem Unterkapitel entlang der Arbeitsschritte. Die umfangreiche Literaturrecherche hat viel Zeit in Anspruch genommen, da es wenig differenzierte und spezifische Literatur zu diesem Thema gibt. Beispielsweise wird die Unterstützung für Lehrpersonen als gewinnbringender Faktor für eine gute Zusammenarbeit erwähnt. Wie genau diese Unterstützung aber aussieht, wird nicht weiter ausgeführt. Dennoch hat sich die ausführliche Literaturrecherche gelohnt. Die benutzte Literatur befasst sich zwar oft allgemein mit dem Thema Kooperation im Schulsetting. Trotzdem haben die Autorinnen sich dazu entschieden, diese auch auf die Kooperation spezifisch zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen anzuwenden. Zuerst hat man sich auf den aktuellen Forschungsstand konzentriert (5 Jahre zurück). Weil für diese Zeitspanne aber wenige Ergebnisse gefunden wurden, musste die Suche ausgeweitet werden.

Obwohl die Interviewmethode aufwändig in der Durchführung und Transkription ist, wurde diese Vorgehensweise als sinnvoll erachtet. Besonders die offene Befragung generiert durch das möglichst freie Erzählen unvoreingenommene Einsicht in die Praxis und in die persönliche Gewichtung. Diese Methode birgt allerdings auch den Nachteil, dass eventuell nur das erwähnt wird, was gerade in den Sinn kommt. Um dem entgegenzuwirken wurden Vertiefungsfragen und Nachfragen vorkonzipiert, was wiederum die Antworten eventuell beeinflusst hat. Die induktive Vorgehensweise wurde deshalb gewählt, weil aus der bestehenden Literatur keine

verwendbaren Kategorien in dem gewünschten Detailgrad entnommen werden konnten. Um einen Überblick der ganzen Bandbreite zu erhalten, wollte man keine einschränkenden Vorgaben machen.

Ein Nachteil der Durchführung war es, dass die Interviews von anderen Personen erhoben wurden. Die Kommunikation zwischen den Autorinnen und den Interviewer_innen fand nur auf schriftlicher Basis statt. So konnte keine Verständnissicherung stattfinden und die Durchführung nicht überprüft werden. Daher kam es teilweise zu unterschiedlichen Auffassungen und Ausführungen der Anweisungen, was wiederum zur Folge hat, dass nicht alle Ergebnisse als gleichwertig betrachtet werden können, wie wenn die Interviews immer von derselben Person durchgeführt worden wären. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass einige Interviews ausgeschlossen werden mussten, weil die Durchführung nicht den Anweisungen entsprach. Durch die Art der Befragung konnte einerseits ein breites, individuelles Spektrum an Antworten erhoben werden. Andererseits muss man bei der Interpretation der Ergebnisse beachten, dass gewisse Aspekte nicht automatisch in der Zusammenarbeit fehlen, nur weil sie nicht erwähnt wurden. Eventuell waren die Aufzählungen nicht vollständig, weil in diesem Moment gedanklich nicht alles präsent war.

Die Auswahl der Interviewpartner_innen war durch Vorgaben zur Institution (Grundschule) und zum Arbeitsort (Schweiz) eingeschränkt. Ansonsten konnten sie frei ausgewählt werden. Dadurch entstanden bei dieser Erhebung in mehreren Personeneckdaten eher homogene Gruppen, was unter anderem auch der Grösse der Stichprobe geschuldet ist. Daher kann nicht von einer repräsentativen Umfrage gesprochen werden. Beispielsweise konnten lediglich Interviews von weiblichen Teilnehmerinnen ausgewertet werden. Zudem hat die Mehrheit der Befragten nur wenige Jahre Berufserfahrung, was sich ebenfalls auf die Aussagen auswirken kann.

Eine Vereinheitlichung bei der Kategorienbildung hätte die Vergleichbarkeit der einzelnen Aspekte des Interviews erhöht. Dies war aber auf Grund der heterogenen Antworten teilweise nicht möglich. Um keine Antworten ausschliessen zu müssen, hat man sich deshalb für unterschiedliche Kategorien entschieden. Ausserdem muss man sich bewusst sein, dass gewisse Vertiefungsfragen und Nachfragen die Interviewten auf einzelne Aspekte der Zusammenarbeit hingewiesen haben und sie diese deshalb erwähnt haben. Gleichermassen muss man davon ausgehen, dass deshalb Teilaspekte nicht so oft erwähnt wurden, weil nicht spezifisch nachgefragt wurde.

6.5 Ausblick

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wie der Interviewleitfaden und die Ergebnisse weiterverwendet werden können.

In der vorliegenden Arbeit wurde nur eine kleine Stichprobe befragt. Um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten, wäre es nötig, weitere Interviews durchzuführen. Dazu wäre eine grössere und repräsentativere Stichprobe (ganze Schweiz, männliche Probanden, mehr ältere Lehrpersonen, usw.) nötig. Zusätzlich sollten bei einer weiteren Durchführung die genannten Reflexionspunkte des Vorgehens (cf. Kapitel 6.4) beachtet werden.

Wie in Kapitel 1.1 erläutert, fehlt es an Literatur zur Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen. Es gibt zwar Forschungen zur Kooperation allgemein. Die Differenzierung nach interprofessionellen Konstellationen fehlt oft. Zudem werden Details der Zusammenarbeit selten ausgeführt. So bleibt es unklar, was die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Berufsgruppen sind. Um die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit noch ganzheitlicher betrachten zu können, ist es nötig, sie im Kontext mit der logopädischen Sicht auf diese Zusammenarbeit zu vergleichen, zum Beispiel in einer weiteren Bachelorarbeit. Anschliessend könnten die beiden Arbeiten miteinander verglichen werden, um eine umfassendere Sicht auf die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen zu erhalten.

Es ist hervorzuheben, dass solche Forschungsergebnisse eine Momentaufnahme sind. Bei einer zukünftigen Forschung müsste deswegen der Wandel der Zeit und der Anforderungen berücksichtigt werden.

Als Letztes folgt im nächsten Kapitel ein Fazit dieser Arbeit.

7 Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viel für die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen spricht. Insbesondere die folgenden drei Aspekte aus der Theorie (cf. Kapitel 3) decken sich mit den Ergebnissen dieser Arbeit:

- Entlastung (teilen der Verantwortung, Fachberatung)
- Professionalisierung
- Arbeitszufriedenheit

Erstens wird die Entlastung als zentrales Element einer interdisziplinären Zusammenarbeit gesehen. Die Entlastung kann durch zwei Hauptfaktoren erfolgen. Dabei handelt es sich einerseits um das Teilen der Verantwortung, andererseits um die fachliche Beratung. Letzteres trägt allgemein zur Professionalisierung der Lehrpersonen bei, welches der zweite wichtige Punkt ist. Drittens resultiert aus einer gelingenden Kooperation eine höhere Arbeitszufriedenheit. Hingegen wird der Vorteil für die Kinder aus der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Logopäd_innen in den Interviews nicht genannt, obwohl dieser Aspekt einer der Hauptgründe für eine Zusammenarbeit sein sollte, weil die Kinder für beide Berufsgruppen im Zentrum stehen.

Laut der zitierten Theorie von Di Giullonardo und Vogel-Lüssi (2012) wäre die Optimierung institutioneller Rahmenbedingungen wichtig, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu verbessern. Auch gemäss der vorliegenden Umfrage wäre das ein anzupassender Aspekt, wodurch die schulischen Institutionen ihren Mitarbeitenden die Kooperationsmöglichkeiten erleichtern könnten.

Wie in Kapitel 6.4 erläutert, basiert die vorliegende Arbeit lediglich auf einer kleinen Stichprobe. Darum wäre es von Interesse, dass die Forschung in diesem Bereich weitergeführt würde.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Autorinnen positiv überrascht waren von den Umfrageergebnissen, besonders weil alle Lehrpersonen entweder an einer Zusammenarbeit interessiert sind oder grösstenteils bereits mit Logopäd_innen kooperieren. Ausserdem werden viele wichtige Faktoren in der Zusammenarbeit umgesetzt. Die Autorinnen erkennen aber auch, dass es mehr Ressourcen benötigt, damit die Zusammenarbeit besser gelingen kann. Zudem braucht es ein grösseres Bewusstsein für die Vorteile einer qualitativen Kooperation.

Literaturverzeichnis

- Arndt, A.-K. (2016). Zwischen (Unterrichts-)Alltag und fortwährender Entwicklung. Kooperation von Lehrkräften an inklusiven Schulen. In A. Kreis, J. Wick & C. Kosorok Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 127-142). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie* (2., überarbeitete Aufl.). Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ordner-3/06_logopaedie.pdf
- Bundesamt für Raumentwicklung (1999). *Die sieben Grossregionen der Schweiz: Die Schweiz im europäischen Regionalsystem*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-10585.html>
- D-EDK (2016). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://v-fe.lehrplan.ch>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (n.d.). *Schulkinder und Jugendliche*. Verfügbar unter <https://www.logopaedie.ch/schulkinder-und-jugendliche>
- Di Giallonardo, A., Vogel-Lüssi, M. (2012). *Zusammenarbeit als Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Wie Lehrpersonen der Unterstufe mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten umgehen und welche Erwartungen sie diesbezüglich an die Zusammenarbeit mit der Logopädie haben*. Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Duden (2022). *Kooperation*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kooperation>
- Eder, F., Dämon, K. & Hörl, G. (2011). Das «Autonomie-Paritäts-Muster». Vorberuflich erlerntes Stereotyp, Bewältigungsstrategie oder Ergebnis der beruflichen Sozialisation?. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 1, 199-217.

- Erziehungsrat des Kanton St. Gallen (2014). Reglement über den Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen. *Amtliches Schulblatt*, 12. 9-10.
- Gemeinsamer Bundesausschluss (2022): *Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL)*. Verfügbar unter: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3036/HeilM-RL_2022-11-17_iK-2023-01-21.pdf
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 205–219.
- Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit: Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern, Stuttgart: Haupt Verlag.
- Hartmann, E., Till, C. & Winkes, J. (2019). Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen in der Regelschule. Gelingensbedingungen für erfolgreiche (Sprach-)Förderung und Kooperation zwischen beteiligten Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 2/2019, 46-52.
- Holtappels, H.-G. (2013). Schulentwicklung und Lehrerkooperation. In N. McElvany & H.-G. Holtappels (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung. Theorien, Methoden, Befunde und Perspektiven* (S. 35-62). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Köker, A. (2012). *Bedeutungen obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern. Eine neue Perspektive auf Professionelle Lerngemeinschaften*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- LOGO Deutschland e.V. (2021). *Ausnahmefall: Logopädie in Kita und Schule*. Verfügbar unter: https://www.logo-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/20210521_Th_Einrichtungen_LD.pdf
- Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher: a sociological study*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Lütje-Klose, B. (1997). *Wege integrativer Sprach- und Kommunikationsförderung in der Schule*. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

- Lütje-Klose, B., Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 4, 112-123.
- Marvin, C. A. (1990). Problems in school-based speech language consultation and collaboration services: Defining the terms and improving the process. In W. Secord & E. H. Wiig (Hrsg.), *Collaborative Programs in the Schools. Concepts, Models, and Procedures* (S. 37–47). San Antonio: Harcourt Brace Jovanovich.
- Neumann, P. (2019). *Kooperation selbst bestimmen. Interdisziplinäre Kooperation und Zielkonflikte in inklusiven Grundschulen und Förderschulen*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Reiser, H. (2003). Vom Begriff der Integration zum Begriff der Inklusion – Was kann mit dem Begriffswechsel angestoßen werden? *Sonderpädagogische Förderung*, 48, 305–312.
- Schulamt Stadt Zürich (2011). *Zusammenarbeit mit Logopädie und Psychomotorik Therapie*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/23721172-Schulamt-zusammenarbeit-mit-logopaedie-und-psychomotorik-therapie.html>
- Selting, M. et al. (1998). *Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT)*. Verfügbar unter: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/germanistik/lehrende/quentner_s/gat.pdf
- Spiess, E. (2004): Kooperation und Konflikt. In N. Birbaumer, C. F. Graumann & H. Schuler (Hrsg.), *Organisationspsychologie – Gruppe und Organisation* (S. 193–247). Göttingen: Hogrefe.
- Tuschel, S. (2006). Teamteaching in Integrationsklassen: fördernde und hemmende Faktoren. *Erziehung und Unterricht*, 156(1/2), 65–74.

Willmann, M. (2012). Kooperation in pädagogischen Institutionen. In K.-P. Horn, H. Kemnitz, W. Marotzki & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Lexikon Erziehungswissenschaft* (S. 240–241). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (2021). *Empfehlungen der Berufsverbände für die Umsetzung des neu definierten Berufsauftrags (nBA) bei Logopädinnen und Logopäden*. Verfügbar unter <https://zuerich.vpod.ch/downloads/2021/empfehlung-nba-therapien.pdf>

Anhang

Anhang 1: Manual zum Interviewleitfaden

Manual zum Interviewleitfaden

1. Teil: Vorbereitung

Beim Vereinbaren des Gesprächstermins Folgendes erledigen:

- Thema bekanntgeben: Befragung zum Thema «Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit Logopäd_innen an Grundschulen»
- Einverständniserklärung

Einarbeiten ins Interview

- Fragen genau lesen
- Ablauf mit Mitstudent_innen durchspielen

Handhabung Interviewleitfaden

- Die Überschriften der einzelnen Teile (Ist-Zustand, Wünsche, Fachwissen Berufsauftrag Logopädie) NICHT explizit erwähnen im Interview
- Immer mit der Leitfrage starten und frei erzählen lassen
- Deckt die Antwort das Thema der Leitfrage nicht ab, die entsprechenden Vertiefungsfragen stellen
- Sind die Antworten zu ungenau oder zu wenig ausführlich, die Spalte «Nachfrage, Beispiele» konsultieren
- Ist man nicht sicher, ob man eine Antwort richtig verstanden hat, kann man durch Paraphrasieren nachfragen, ob man die Antwort richtig verstanden hat.

z.B. Aussage: «Ich spreche mit der Logopädin gelegentlich auf dem Gang.»

Nachfrage: «Verstehe ich das richtig, dass Sie sich spontan austauschen, wenn Sie sich auf dem Gang begegnen?»

Aufnahme vorbereiten

- Material für qualitative Tonaufnahme testen/bereitstellen

Vorgängig werden KEINE Interviewfragen der Lehrperson bekannt gegeben. Das genaue Interviewthema (Zusammenarbeit Lehrpersonen und Logopäd_innen) wird ebenfalls erst am Interviewtermin mitgeteilt.

Das Interview kann wahlweise auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch durchgeführt werden. Dies sollte vorgängig mit der befragten Person besprochen werden.

2. Teil: Interview-Durchführung

Tonaufnahme

- Unterzeichnete Einverständniserklärung entgegennehmen
- Tonaufnahme einrichten

Einstieg

- Begrüssung und Dank für die Zeit
- Klären auf welche Sprache (Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch) das Interview durchgeführt wird
- Kurzer Umriss des Themas «Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit Logopäd_innen an Grundschulen»
- Kurze Beschreibung des Interviewleitfadens und ungefähre Dauer

«Wir werden Ihnen ein paar Fragen stellen zum genannten Thema. Erzählen Sie gerne frei aus Ihren Erfahrungen alles, was Ihnen in den Sinn kommt. Allenfalls werden wir vereinzelt Nachfragen stellen oder nach einer gewissen Zeit zur nächsten Frage übergehen. Falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten, können Sie uns das gerne mitteilen. Die gesamte Befragung wird ca. 20 Minuten dauern. Haben Sie vorgängig noch Fragen, die Sie gerne noch klären möchten?»

- Allfällige Fragen klären

Interview (siehe Interviewleitfaden)

Vorgehen siehe 1. Teil «Handhabung Interviewleitfaden» (Seite 1)

- Angaben zur Person
- Ist-Zustand: beginnen bei Frage 1.
- Antwort: Zusammenarbeit vorhanden = fortfahren bei Frage 2. (Frage 3./4./5. auslassen)
- Antwort: Zusammenarbeit nicht vorhanden = fortfahren bei Frage 3./4./5. (Frage 2. überspringen)
- Wünsche: beginnen bei Frage 6.
- Fachwissen Berufsauftrag Logopädie: beginnen bei Frage 9.

Abschluss

- Erneuter Dank für die Zeit und für die Offenheit
- Information über Auswertung der Ergebnisse -> Brief mitgeben (wo man uns erreichen kann bei Interesse an der Auswertung bzw. der Arbeit)
- Verabschiedung

Danke für die Zusammenarbeit und gutes Gelingen!

kuhn.adina@learnhfh.ch

koller.myriam@learnhfh.ch

Anhang 2: Interviewleitfaden

Interview: Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: _____
- Geschlecht: _____
- Alter: _____
- Jahre Berufserfahrung als LP: _____
- Institution und Stufe: _____
- Gemeinde/Kanton: _____
- Zusätzliche Ausbildung(en): _____

Leitfragen	Vertiefungsfragen	Nachfragen, Beispiele
Ist-Zustand		
1. Besteht aktuell eine Zusammenarbeit zwischen der LP und Logopäd_innen?		
Zusammenarbeit vorhanden: 2. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Aus was besteht sie?		Können Sie einige Beispiele nennen?
	2.a) Wie oft findet die Zusammenarbeit statt?	
	2.b) In welchem Setting findet die Zusammenarbeit statt? Von wem geht die Initiative aus?	Bei Sitzungen oder Standortgesprächen? Werden Treffen vereinbart? Bei anderen Gelegenheiten?

	2.c) Wie funktioniert der Informationsaustausch?	Wer sucht das Gespräch? Verwenden Sie digitale Tools (z.B. PUPIL, escola...)?
	2.d) Welche Themen werden besprochen?	Besprechen Sie einzelne Kinder? Geht es um Organisatorisches oder um Inhalte? Gibt Ihnen die/der Logopäd_in auch Tipps?
	2.e) Findet eine gemeinsame Förderplanung statt?	Wie sieht diese aus? Können Sie mehr darüber erzählen?
	2.f) Inwiefern unterstützt Sie die/der Logopäd_in?	Können Sie uns konkrete Beispiele nennen?
	2.g) Arbeiten Sie bei der Elternarbeit zusammen?	Ist die/der Logopäd_in bei Standortgesprächen und Elternabenden dabei? Welche Rolle hat die/der Logopäd_in für Sie bei der Elternarbeit?
Zusammenarbeit nicht vorhanden: 3. Wieso findet keine Zusammenarbeit statt?		
Keine Logopäd_in vorhanden: 4. Berichten Sie von früherem Zusammenarbeiten mit Logopäd_innen. Wie sah die Zusammenarbeit aus? Aus was bestand sie?		Können Sie einige Beispiele nennen?
	4.a) Wie oft fand die Zusammenarbeit statt?	

	4.b) In welchem Setting fand die Zusammenarbeit statt? Von wem ging die Initiative aus?	Bei Sitzungen oder Standortgesprächen? Wurden die Treffen vereinbart? Bei anderen Gelegenheiten?
	4.c) Wie funktionierte der Informationsaustausch?	Wer suchte das Gespräch? Verwendeten Sie digitale Tools (z.B. PUPIL, escola...)?
	4.d) Welche Themen wurden besprochen?	Besprachen Sie einzelne Kinder? Ging es um Organisatorisches oder um Inhalte? Gab Ihnen die/der Logopäd_in auch Tipps?
	4.e) Fand gemeinsame Förderplanung (Prävention) statt?	Wie sah diese aus? Können Sie mehr darüber erzählen?
	4.f) Inwiefern unterstützt hier Sie die/der Logopäd_in?	Können Sie uns konkrete Beispiele nennen?
	4.g) Arbeiteten Sie bei der Elternarbeit zusammen?	War die/der Logopäd_in bei Standortgesprächen und Elternabenden dabei? Welche Rolle hatte die/der Logopäd_in für Sie bei der Elternarbeit?
Andere Gründe (z.B. keine Zeit, kein Bedürfnis...):		
5. Wären Sie interessiert an einer Zusammenarbeit mit Logopäd_innen?		
Wünsche		
6. Was sind Ihre Erwartungen an eine/n Logopäd_in?	Erfüllt die/der Logopäd_in Ihre Erwartungen?	

		<p>Können Sie konkrete Beispiele nennen?</p> <p>Wie stellen Sie sich das genau vor?</p>
7. Wie könnte die/der Logopäd_in Sie unterstützen?	Sollte die/der Logopäd_in Sie auch im Klassenzimmer unterstützen?	<p>Ja, wie? Was stellen Sie sich vor?</p> <p>Nein, weshalb nicht?</p>
8. Was wäre die ideale Zusammenarbeit mit der/dem Logopäd_in?		Können Sie das noch mehr ausführen?
Fachwissen Berufsauftrag Logopädie		
9. Was gehört alles zum Berufsauftrag einer/eines Logopäd_in dazu?		Können Sie das noch ausführen?
10. Bei welchen Schwierigkeiten sollte ein Kind zur/zum Logopäd_in?		<p>Nennen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt.</p> <p>Gibt es noch anderes?</p>

Anhang 3: Vorlage Einverständniserklärung

Einverständniserklärung Interviewaufnahme

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Nutzung von personenbezogenen Daten und Informationen, die im Laufe des folgenden Gespräch erhoben werden für die Verwendung in der Bachelorarbeit von Myriam Koller und Adina Kuhn.

Die Daten werden im mündlichen Gespräch erhoben, das mit einem Audio-Aufnahmegerät aufgezeichnet wird. Zum Zwecke der Datenanalyse werden die mündlich erhobenen Daten verschriftlicht (Transkription), wobei die Daten anonymisiert werden. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen.

Die Teilnahme an dem Gespräch erfolgt freiwillig. Das Gespräch kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Das Einverständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann jederzeit widerrufen werden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Myriam Koller
Studentin

Adina Kuhn
Studentin

Susanne Kempe Preti, lic.phil.
Dozentin

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Datum, Ort

Anhang 4: Ausgewertete Transkripte

Transkripte Interviews «Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen»

Legende Transkriptionskonventionen

- I Interviewer_in
 LP Lehrperson
 [] Überlappungen und Simultansprechen
 / Pause (1 Strich/Sekunde)

Transkript Nr. 1

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 28
- Jahre Berufserfahrung als LP: 3 Jahre
- Institution und Stufe: Primarschule, 1-3. Klasse
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED], ZH
- Zusätzliche Ausbildung(en): zurzeit in DaZ in Ausbildung

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	besteht aktuell en zämarbet zwüsched dir ähm als Lehrperson und ähm logopädinne und logopäde
02	LP	mhm, also im moment bin ich kei klasselehrperson, sondern nur als daz-lehrperon tätig. Aber au dete bin ich scho ähm uf d logopädin zuegange.
03	I	ja
04	LP	bi gwüssne frage
05	I	ja
06	LP	ja
07	I	ja, dänn düemer üs doch jetzt uf die jahr bezieh, wo du als klasselehrperson gschafft häsch.
08	LP	mhm
09	I	und dänn chaschs eifach, das isch ja jetzt erst grad no so gsi.
10	LP	ja
11	I	und dänn chaschs eifach so beantworte, als wärsch du jetzt no klasselehrperson.
12	LP	ok, ja, ja.
13	I	ähm, i dene drü jahr het det en zämarbet zwüsched dir und de logopädin oder logopäde bestande? Und wenn ja, wie hät sie usgseh?

- 14 LP ähm ja, also es hat en zämearbeit stattgfunde. Mir händ ja agfange mitere erste Klass. ähm // de tisch dänn no d coronapandemie dezwüsched cho. drum isches wahrschindlich nöd ganz so wies susch imemr wär. aber sie isch uf bsuech cho bi eus i de klass. die einte chind hät sie hald usem chindsgi hald scho kännt. und det isch wie klar gsi, dass sie scho logo bechömed. das isch dänn hald i de erste wuche wie so igrichtet worde, dass er wänn id logopädie gaht. und wänn mir dänn hald uffälligkeit gseh händ, dänn isch sie id klass cho go luege.
- 15 I ja
- 16 LP genau
- 17 I ok. ähm und jetzt häsch du ja gad scho bispil gnänt.
- 18 LP mhm
- 19 I wie oft hät die zämearbeit öpe stattgfunde?
- 20 LP mmh, // eigentlich würklich nur spezifisch, wänn irgend es thema gsi isch.
- 21 I ok
- 22 LP und hald bi dene chind, wo wo wos scho in therapie gsi sind. det velecht wänns um, also, pro semester hald wänns um d elteregespröch gange isch, det isch sie amel au debi gsi.
- 23 I ok
- 24 LP bi de einte zumindest
- 25 I ja, ok. ähm, und i welem setting händ dänn die zämearbeit stattgfunde? oder vom wem isch d initiative us gange?
- 26 LP mh, also wänns drum gange isch zum d therapie organisiere und all das, dänn ischs vo de logopädin us cho. und wänns öpis gsi isch, wo mier s gfügl gha händ, chönt eventuell bedarf si, dänn hän mir sie gfröget. mir sind ja au bruefsistigerine gsi.
- 27 I mhm.
- 28 LP und händ drum ebe, ja, das isch no schwierig zum ischätez dänn, dänn hämer wahrschindlich jetzt i de erste drü jahr au öfters gfröget, ob das jetzt öpis isch oder ob mer [ja] das jetzt muess aluege.
- 29 I ok, ja. und häts au sitzige oder standortgespröch gäh?
- 30 LP mh, also ebe bi standortgespröch isch sie bi de einte chind debi gsi. nöd bi allne.
- 31 I mhm.
- 32 LP mh, au eifach als unterstützig zum teil, will sie ebe sehr kompetent isch, au i anderen sache.
- 33 I mhm
- 34 LP genau, aber nöd bi allne standortgespröch.
- 35 I ok, ja. guet.

- 36 LP und sitzige häts zwüscheddure mal gäh ebe zum irgend es chind bespreche.
- 37 I mhm
- 38 LP also sie isch zum teil au bi chind wo ebe wos es grössers thema gsi isch, isch sie au a sitzige debi gsi und hät ihri ischätzig no gäh.
- 39 I ok, ja.
- 40 LP ja
- 41 I ok, guet. ähm wie die informationsustuschä und wer s gspröch gsuecht hät, häsch ja scho gseit.
- 42 LP mhm
- 43 I ähm, häsch du au oder händ ihr au digitali tools wie zum bispil pupil oder escola verwendet?
- 44 LP nei, also bi eus hämer also eifach s lehrer office.
- 45 I mhm
- 46 LP aber es hät eigentlicht so i dem sinn nöd e role gspielt i de direkte zämearbet.
- 47 I ok, ja.
- 48 LP also meistens hät mer eifach kontakt ufgnoh so über mail [ja] oder hald so die klassische pausegspröch womer hald i de pause [ja] schnell seit, hey, ich han da no öpis.
- 49 I ja, ok. guet. ähm, und jetzt nochli konkreter zu de theme. weli theme sind so besproche worde?
- 50 LP mmmh, also jetzt äh am afang bi de chinde ischs hald ebe wänns irgend welchi uffälligkeit gha hät so sprachlich und spöter dänn au – ah – was sie no gmacht hät, das macht sie immer, isch i de zweite klass sonen läsetest mit de chind, ähm, wo d chind ihre vorläsed [mhm] und sie tuet dänn das so uswerte und eus säge. das isch dann nachher au no es thema gsi so wie aso für die ganzi klass dänn.
- 51 I ja
- 52 LP das macht sie glaub immer, ja. i allne zweite klasse.
- 53 I ok
- 54 LP also so allgemein de stand vo de klass und was d themene sind.
- 55 I ja, ok.
- 56 LP und au zum teil scho au verhaltensuffälligkeit, aso bi bim einte chind womer intensiv zäme gschaffed händ, hät sie au ganz viel ähm ghulfe, was so entwickligsmässig sache agaht und sie hät da chöne ihri ischätzig gäh.
- 57 I mhm, ja [ja]. ok, und hät d logopädin au mängisch tipps gäh, ihne oder eu als lehrpersone?
- 58 LP ja, häts scho au gäh, ja.
- 59 I ok [ja ja]. was zum bispil für tipps?

- 60 LP hm
- 61 I oder weisch na es konkrets bispil dazue?
- 62 LP ja, ez meh im bezug ebe ufs verhalte, ähm, bim einte chind, dass es dänn wie gsi isch, was chamer dem für agebot schaffe, was vielleicht gwüssi ähm bedürfnis chan usläbe, wo wo wos vo de entwicklig her nonig so wit isch. also wo sie eifach erfahrig gha hät, was chamer für agebot mache für es chind.
- 63 I mhm
- 64 LP so chli so [mhm], aso was es brucht. und au tipps in bezug uf d ähm zämearbeitmit de eltere, wils sie det sehr erfahre isch.
- 65 I ok
- 66 LP wie dass mer dänn chan de eltere das säge
- 67 I ja
- 68 LP so ja.
- 69 I ok. ähm, tschuldigung, ich muess grad schnell nomal orientiere. ähm, ////// ähm, ähm du häsch es glaubs scho echli adütet aber ähm, findet au en gmeinsami förderplanig oder präventioin statt? also du häsch ja scho chli gseit, mängisch bi dene fördergspräch isch sie eifach mängisch debi. aber häts jetzt zum bispil au so agebot gäh, wo sie für die ganz klass igendwie en präventionsmassnahm plant hät und dänn vilich id klass cho isch oder isch es wükch nur bi dene fördergspräch bliebe?
- 70 LP ja, bi dem und ebe hald bi dem ähm läse [ja] thema.
- 71 I ok
- 72 LP aber susch ischs bi eus im schuelhud ebe sie wo psychomotorik-therapeutin isch wo so sache macht i de ganze klass.
- 73 I ok, guet. ähm, und wänn jetzt eifach so dra dänksch, ähm, in wie fern d logopädin dich als lehrperson unterstützt het, häsch da wie so es konkrets bispiel, wo vilich au en entlastig dur si gäh het oder so?
- 74 LP aso ebe scho fest ihri erfahrig.
- 75 I mhm
- 76 LP ähm, jetzt i dene erste drü jahr und ebe dass sie bi gspröch debi gsi isch zum teil. aso dass ebe bi dene standortgspröch wos dänn vielleicht au schwierig gsi isch, wo mer hät müesse ebe zum bispil säge, es brucht en gwüssi form vo therapie für das chind [mhm], dass sie dänn das rächt guet hät chöne erkläre [mhm]. und ja. [ok] will das isch dänn no schwierig, wänn mer nonig so viel erfahrig hät, zum das so säge.
- 77 I ja, genau. ähm und isch d logopädin dänn amel au bi de eltereöbig debi gsi?
- 78 LP mh nei, das isch sie nöd.
- 79 I isch sie nöd, ok. ähm, und allgemein bi de elterearbet, ich weiss nöd, sind bi dene standortgspröch d eltere da amigs debi gsi?

- 80 LP ja, also es sind meistens d eltere und dänn äh d klasselehrperson oder zwei.
- 81 I ja.
- 82 LP und ebe je nachdem dass es so chli usgliche isch bi de standortgspröch, isch mängisch sie als logopädin debi gsi [ja] oder hald e schuelischi heilpädagogin heilpädagog [ja]. oder so.
- 83 I ok und ähm du häsch ja scho gseit, sie hät eu amigs tipps gäh für d elterearbet [mhm] ähm, hets es dänn au gäh, dass ihr zum teil so gspröch gha händ nur d lehrperson und d logopädin und d eltere?
- 84 LP mh ja [oder nöd so] ja. Ja doch [ah]. doch das häts scho gäh.
- 85 I ok.
- 86 LP aso mer hät sie au chöne afröge ebe, aso meistens hald scho in bezug uf chind wo bi ihre au i therapie gönd logischerwis, dass sie sie au kännt [mhm]. aber dänn, sie isch amel gern au cho und hät wie sozäge understützt.
- 87 I ja
- 88 LP ja
- 89 I ok
- 90 LP dass me wie nöd allei isch zum bispil bi somene gspröch.
- 91 I ok ja. ähm guet. ähm ja, jetzt simer da glaub scho fast bi de nächste frag. ja, ich gang schomal witer. ähm was sind dänn dini erwartige so allgemein anen logopädin? jetzt im schuelisch kontext als klasselehrperson?
- 92 LP mh, aso es isch hald wichtig, dass es entlastend isch i dem sinn. dass ich wie weiss, ich chan sie fröge und sie isch kompetent, was die themene agönd [mhm]. aso will ich vilicht nöd die ganze kompetenz han zum das beurteile [mhm]. dass sie mir dänn chan uskunft drüber gäh und ischätze, was es brucht für das chind.
- 93 I mhm
- 94 LP ähm, und dänn scho au hald ja, dass dass mer sich nöd so fest muess um de teil kümere, aso, dass sie das organisiert und dänn eim mitteilt, wie dass sies gern möchti mache und dass mer dänn eigentlich eifach no muess dra danke, s chind schicke, so.
- 95 I ja, ja. also au dass wie d initiative vo vo ihre us chunt so.
- 96 LP aso wänns drum gaht, nachene so das organisiere vo vo de therapie, aso dass dass dänn wie meistens isch es wie so, dass mer dänn seit, ähm, weli lektione gönd gar nöd [mhm] aber dänn tuet sies dänn sälber so organisiere [mhm] also dass ich nöd nomal muess überlege, [ja] wänn muess jetzt das chind am beste ja [ja] also ich chan überlege villicht vo mimi stundeplan us, was am eignetschte wär, oder was

- ebe sehr ungeeignet wär, aber nachher dass es so [mhm] organisiert isch.
- 97 I ja, ok. und ähm jetzt häscht ja scho konkreti bispil gnähnt. Jetzt no d frag, ähm öb die logopädin, wo du zäme schafft häscht det, dini erwartige erfüllt het?
- 98 LP ja.
- 99 I schön.
- 100 LP so wie ich das ischätze chan.
- 101 I ja, ähm, wie chascht dänn du als lehrperson d logopädin unterstütze?
- 102 LP ähm, aso ebe ein punkt isch sicher, dass mer so en gwüssi vorsondierig macht. das find ich jetzt rächt schwierig am anfang, will mer hald nonig weiss, uf was mer muesst achte.
- 103 I mhm
- 104 LP ich weiss au, dass sie rächt usglaschtet isch. also immer eigentlich mit therapie und dänn isch hald ebe d frag so, sell ich jetzt sie rüefe und fröge, öb sie das chind aluegt oder nöd. chan sie dänn das therapiere oder nöd. ähm, das hilft sicher. es hilft sicher, wänn ich ad termine dra danke und d chind [ja ja] schicke. das isch hald mängisch würllich leider chli, also ja, ich verstand, dass es wahrschindlich au chli mühsam isch. aber es gaht hald mängisch au unter im schuelalltag, dass mer nöd immer grad dra dänkt, oder z spat [mhm], ja.
- 105 I mhm
- 106 LP wänn d chind nöd chli sind, vergässedses hald au sälber.
- 107 I mhm
- 108 LP wänns grosser sind, gönnds vomalei, muesch gar nüme dra danke. [mhm] ja aber dass es so aa – dass sie i ihri therapiestunde gönd so.
- 109 I mhm
- 110 LP ja, das isch sicher wichtig.
- 111 I ja, ähm, söt dinere meinig nach d logopädin dich au im klassezimmer understütze?
- 112 LP mmmh, aso ich has jetzt no guet gfunde, ähm, wänn sie cho isch go beobachte für so sache, womer dänn chan spazifisch säge, das chind fällt mir uf i dem und dem und dänn luege, was sie seit. und ebe sie hät ja au en gwüsse teil gmacht mit dene läsetests und so.
- 113 I mhm
- 114 LP ähm, das isch jetzt für mich persönlich gnueg gsi, i dem. [mhm] das hät ja sust au ganz vili anderi fachlehrpersone, wo gmacht sind zum im klasszimmer sälber understütze. aso so so shp und so lüt. [ja] wo wo ebe oder au daz oder ja wo dänn im schuelzimmer sälber sind. ich gfind jetzt für d logo isch es nöd so wichtig, dass sie vil im schuelzimmer isch.
- 115 I ok, ja. ähm, was wär en ideali zämearbeit mit de logopädin?

- 116 LP oh, ähm, ja eifach dass wie d türe offe sind, dass mer chan cho, wänn mer frage hät. so [mhm] oder ebe dass sie vielleicht au mal bimene gspröch debi isch und ihri expertise chan ähm teile. so eigentlich meh oder weniger scho so, wie mers gha händ. aso [mhm] ja. und es ebe sie hät ja au uf afrag dänn bi eus amel tipps gäh, was mer im schuelzimmer mache chöntet [mhm] so. ebe drum bruchts es sie ja au nöd spezifisch im schuelzimmer. so oft.
- 117 I ja.
- 118 LP mir händ no es agebot gha, isch mer jetzt grad no in sinn cho, i eusem schuelhus, wo sprache und bewegung gsi isch, dass isch so es therapieagebot gsi gm us dä psychomotorik und logo zäme. und dänn händ eifach gwüssi chind det chöne amälde, das händ sie dänn eigentlich usgwählt.
- 119 I mhm
- 120 LP und dänn händ die chind chönd ein namittag dete ga. das hani jetzt au na cool gfunde [mhm], dass es sones agebot gäh [ja] hät für gwüssi chind.
- 121 I ja, mega.
- 122 LP ja
- 123 I mhm
- 124 LP aso sozäge die bereich dänn au gmischt.
- 125 I ja, ja. ähm, guet, dänn äh /// na chömed no zwei frage. ähmwas ghört alles zum bruefsuftrag vonere logopädin dazue?
- 126 LP hm, gueti frag. ähm, /// ich wür jetzt mal säge, sicher eso das beobachte und und äh analysiere und erkänne vo therapiebedarf. so.
- 127 I mhm
- 128 LP ähm, aso sie entscheidet dänn schlussendlich weles chind therapie bechunt und weles nöd. [mhm] ich würd säge, das isch ein teil, wod zu ihrere ufgab ghört. ähm und dänn s therapiere sälber.
- 129 I mhm
- 130 LP und dänn scho au ebe, ähm villicht gwüssi förderzil formuliere. bi standortgspröch debi si, oder ihri ischätzig us dem bereich teile. [mhm] und au immer wieder luege, ob de bedarf no so da isch.
- 131 I ja
- 132 LP aso so s überprüefe eigentlich [ja] vo dene [mhm] sache.
- 133 I ok, mhm.
- 134 LP und ebe vielleicht abschlüssend so irgendwelchi ischätzige gäh. ebe so wie bi de gspröch oder so.
- 135 I mhm [ja]. aso meinsch ischätzige meinsch äh
- 136 LP aso wie jetzt wänns um es zügnis gaht oder so oder ebe irgendwie so bime gspröch [mhm] chöne säge, dass sie das cha wie zäme fasse

- sozäge. [mhm] so was isch was isch villicht de chern wo wichtig isch bi dem chind wo mer muess dra schaffe und so.
- 137 I ja ok. ähm, dänn no die letscht frag. bi welne schwierigeite söt es chind zur logopädin oder em logopäd?
- 138 LP ähm, ja wie i allne andere therapie- oder understützigsforme, dänn wänns am chind müeh bereitet am schuelalltag z folge. [mhm] oder au villicht wänn mer als lehrperson erkännt, dass mer müeh hät, zum das uffange. [mhm] aso ich chan mer jetzt no vorstelle, villicht gits au moment wos chind sälber gar nonig merkt, ähm, dass es schwierigeite demit hät oder s gar nonig so uffallt. aber als lehrperson merkt mer oh ja das wird [mhm] schwierig, das chan ich jetzt nöd uffange. oder so, das chan ich nöd sälber abdecke.
- 139 I ja
- 140 LP genau
- 141 I und wänn so ganz fachlich dänksch, weisch so richt mit konkrete bispil. alles wo der in sinn chunt [aha] wänn set es chind so du häsch es jetzt sehr so
- 142 LP ah wänns so ussprachschwirigeite hät [mhm] alli forme vo dem. au kommunikation, wänn es chind wie nöd richtig chan gspräch füere.
- 143 I mhm
- 144 LP aso, wänn wänn ich öpis fröge zum bispiel und s antworte und all die interaktion eigentlich.
- 145 I mhm
- 146 LP ähm, /// ja ich würd säge vor allem das. [mhm] aso wänn irgendöpis isch wo schwirigeite macht. aso eigentlich i de kommunikation vor allem [mhm], oder? aso entweder ischs irgendöpis vo de ussprach oder so öpis wos schwierig macht für s chind zum teilnäh [mhm], oder zum sich mitteile au. dass mers verstaht zum bispiel. oder hald sozialdie ganze interaktion, wo s chind villicht nöd gnau weiss, wie sind d regle und wie mue mer sich verhalte imene gspräch.
- 147 I ja
- 148 LP ja, wür säge vor allem die zwei sache.
- 149 I ok
- 150 LP so dass es eigentlich s ziel söt dänn ja si, dass es möglichscht am normale schuelalltag chan teilnäh, ohni [ja] dass es en grosse [ja] nachteil hät so.

Transkript Nr. 2

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: ██████████
- Geschlecht: w

- Alter: 26 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 3 Jahre
- Institution und Stufe: Regelschule, Kindergarten
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] LU
- Zusätzliche Ausbildung(en): FAGE (Kinderspital) mit Berufsmatur

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	besteht aktuell en zämearbeit zwüsched de lehrpersone und de logopädinne a euchere schuel?
02	LP	ja. also ich han aktuell eis chind wo d logopädie bsuecht und eis wo grad pausiert isch.
03	I	ok, ähm, wie gseht dänn die zmearbet gnau us? us was besteht die zämearbeit?
04	LP	mhm, also de ersti teil isch sicher dass s chind jetz bi mir währedem chindergarte einisch id logopädie goht. also das isch währetem unterricht amel am ölfli sone lektion. und dänn wi i de freizit au no mol eigentlich en stund het und dänn isch eigentlich wie d zämearbeit so, dass mer üs eigentlich vorgängig sicher ustuscht hend. dete sochli ebe wie sind d zite und dänn isch es so, dass grad am afang jetzt eigentlich bis zu de herbstferie d logopädin s chind immer isch cho abhole in chindergarte und au immer wieder brocht hät. und dete hets guet so chöne si, dass mer amel churz bi schnittstellene churz besproche händ, wie gohts? oder wie lauft? isch d zit guet? passt fürs chind? genau. und was mir au ab und zue möched sind sogenannti rundtischgespröch. aso dass mer üs wie ustusched. das heisst, ich als (unverständlich)lehrperson bin debi, d logopädin, je nachdem d förderlehrperson, dütsch als zweitsprach, wänn das dezue chunt und d eltere, wo mer eigentlich dä eigentlich regelmässig sones ustuschgespröch hend zum luege, ebe wie isch de fortschritt im chindergarte, gsehtmene, und wie ischer eigentlich id de logopädie . det simer eigentlich wie im ustusch.
05	I	mhm. ähm, wie oft findet dänn die zämearbeit statt? aso isch das ez zum bispil nur immer wenn du es chind hesch, wo id logopädie goht oder isch das au allgemein?
06	LP	es isch au allgemein. aso bi üs jetzt a de schuel r. isch es so, dass mer immer im januar eigentlich en reiheerfassig händ. aso dass d logopädin im chindergarte chind verbi chunt und eigentlich jedes chind i dem sinn eigentlich emal beobachtet oder so en chline tschegg macht i dem sinn. und det isch sicher jöhrlich. aso het mer sicher det kontakt. und dänn je nachdem, hald eifach meh wemer es chind het, wo i d logopädie goht
07	I	mhm. und vo wem goht d initiative us?

- 08 LP eigentlich wenn es chind scho logopädie het hald vorem chindergartentritt, dänn goht d initiative vo de logopädin us. aso dänn nimmt sie eigentlich meistens mit üs kontakt uf. au bi dene reiheerfassige, wo im januar sind, chunt eigentlich d initiative vo ihre. aso mir werdet denn per mail vo ihre agschriebe. wenn üs hald öpis uffalt, wo nöd bekannt isch, aso wenn s chind no nid i de logopädie gsi isch, denn chönd mir wie mit ihre kontakt ufnäh.
- 09 I ja. /// und wie funktioniert de informationsustusch? aso zum bispil verwändeter digitali tolls für das oder wie findet das statt?
- 10 LP genau, mir schaffed eigentlich vor allem über mail vercher eigentlich hin und her. goht fast am eifachste. oder dänn hald persönlich, was jetzt aber da au en grosse vorteil isch, dass sie hald da vor ort im hus isch. ich denke das isch je nachdem hald au no anderst.
- 11 I und was für theme wärdet dänn gnau besproche? aso gohts meh um die einzelne chind oder au organisatorischs oder um inhalt?
- 12 LP s goht eigentlich vor allem um die einzelne chind. eifach wirklich so chli standortbestimmige säg ich jetzt mal, aso wo isch s chind? was hets für fortschritt gmacht? aber au so chli z luege ebe wie laufte inere logopädie? failed det zum bispil glichi sache uf? au grad wenn vielleicht gwüssi verhaltenszüg sind, wo jetzt unabhängig säg ich jetzt vom sprachliche isch. oder so sache, dass mer wie au chli en verglichspunkt het. oder denn hald au i e elterearbet, wo wie vo vorteil cha sie, wenn mer wie no en zweiti fachperson cha dri nöh. aber d themene sind eigentlich vor allem so chli ich säg de sprachlich stand vom chind. und aber was au agsproche wird, isch natülich wie obs s zitfenster passt. aso det chunt s organisatorische au chli dri. muess ich aber säge, isch meistens so, dass es sehr taktet isch. aso mir chönd, zwar mir döfid wünsch abringe, gad dass es zum bispil nöd im turne isch, oder lueged det au druf. aber vielfach, wüssed ihr wahrschindlich au scho, isch s sones rächts zitprogramm. und dass es dänn irgendwie es zitfenster isch, wänns goht, dänn loht mer das eigentlich au.
- 13 I und git ihne d logopädin au tipps?
- 14 LP ja, ja, das isch wüchlich ähm grad wenns chind sind, wo, ich han ez scho erfahrig gha mit chind, wo spracherwerbsstörige oder -störig gha händ, jetzt scho mehreri chind und det dänn wüchlich au wie mers im unterricht cha mache, weli sprach guet isch, mit welne froge mer guet cha dra schaffe. det isch das eigentlich au immer sehr hilfrich. ja.
- 15 I mhm. und findet en gemeinsami förderplanig oder au prävention statt?
- 16 LP findet jetzt eigentlich vor allem uf zämehang mit elterearbet han ich das jetzt scho erlebt. aso d förderplanig wo sie mitem chind individuell hend, det isch jetzt weniger en gmeinsame ustusch. aber grad bi

- rundtischgespräch oder so ist es dann wirklich dass mer auch lügt, was kann mer heimlich machen, was kann mer im Kindergarten machen, was macht mer in der Logopädie? dass mer eigentlich gemeinsam ein Ziel schafft. aber ein Ziel, vor allem in der Logopädie ist, das ist eher unabhängig.
- 17 I ja. // ähm // in wie fern unterstützt sie die Logopädin? da händ sie jetzt auch schon einige Beispiele genannt. mit eben gerade mit den Tipps und alles. händ sie noch andere konkrete Beispiele?
- 18 LP ja, es ist, also ich würd mal sagen, verwandig vom Schizerdütsch oder Standarddeutsch, das ist amal, das geht halt auch wieder vor allem um sprachliche. [mhm] ja, es ist wirklich mehr auf das, wie man gezielt Frage stellt oder gerade bei Kindern wo man nicht müde händ mit der Grammatik, wirklich so einfach abwändig wo man im Alltag auch nah oder so auch gewisse Unterrichtsformen. eben ist besser es vorlesen oder ist besser es erzählen, wo det so chli drin chunt.
- 19 I mhm [ja]. und sie händ voredher auch schon Zusammenarbeit mit den Eltern adüet [mhm]. ist die Logopädin dete dann debi?
- 20 LP genau. also ich würd sagen zum Beispiel ein Teil. also nicht die gesamte Elternarbeit. also ich sage, das wo der Schwerpunkt vom Kindergarten betrifft. die andere Kompetenz, wo nie die sprachliche Kompetenz betrifft, ist die Logopädin nicht debi. aber wenns wirklich um die sprachliche Entwicklung geht, det ist die Logopädin debi.
- 21 I und welche Rolle hat die Logopädin dann für sie in dem Gespräch oder bei der Elternarbeit allgemein?
- 22 LP genau, wann wirklich eigentlich der Fokus auf das sprachliche ist, dann hat sie jetzt bei uns eigentlich die Leitfunktion. also sie duet eigentlich meistens, oder es chunt chli druf, mängisch macht mers auch in Kooperation, dass mer wie seit, ähm, wer hat gerade im Moment mehr mit den Eltern zutue? dass mer terminfindig macht. aber grundsätzlich ist es eigentlich aus so, wenns wirklich logopädisch ist, dass sie eigentlich das ähm, wie organisiert und sie dann ein bisschen Gespräch eigentlich auch das Gesprächsführig hat, wenns um das geht. genau [mhm], wie auch wenns drum geht, um abklärige oder irgendwelche Sache wo (undverständlich) wirklich um die sprachliche Entwicklung geht, dann hat sie eigentlich wie die Leitführig.
- 23 I ja, // ähm //, was sind ihre erwartigen Anen Logopädin?
- 24 LP ich finds wichtig, dass mer ein Ustusch hat. also dass mer auch so chli lügt, eben wie ist der Stand es in der Schule oder im Kindergarten vom Kind. was fällt der Lehrperson auf. was fällt in der Logopädin auf, dass mer das wie man vergliche. det find ich wirklich wie es Ustuschgefäss sehr wichtig. zum auch Fortschritt zu gehen oder eben zu gehen, ui jetzt ist gerade eben

- kei fortschritt, was chönt mer ändere? glichzeitig gfind ich det au sehr wichtig, dass au d eltere die transparenz gspüred, aso dass mer zäme schafft, will mer zäme wie s gliche ziel het fürs chind. und was ich au sehr guet find, oder was mir wichtig isch, dass mer ebe au so zitfenster het, wo mer ebe zäme aso lehrperson, logopädin und eltere, dass mer hald wie i eim boot säg ich mal zäme isch. und dass mer det eifach wie de ustusch het. genau, ich denk es muess nid immer si. aber ich denke so ab und zue mal sones zitfenster ha, womer sich chan ustusche, find ich wie wichtig und ich erwate das wie au so chli, dass dete, ich dänke es isch vo beidne site. es chan gern vo de logopädin wie gsuecht werde die zämearbeit aber ich gfind ich chan au vonere lehrperson us goh, dass mer mal nachefragt, aber dass mer wie offe isch, für das, für de ustusch.
- 25 I mhm, ja. / ähm, wie chönt en logopädin sie understütze? aso zum bi-spiel au im klassezimmer.
- 26 LP mhm, ähm, aso ich dänke, ich weiss ebe gar nid, öb das so d norm isch. aber ich dänke grad die reiheundersuech, aso dass mer eifach mal is klassezimemr ine chunt und würlclih mal jedes chind alost, gfind ich scho sehr entlastend. eifach will ichs als klasselehrperson teilwis sehr schwierig gfinde, z ghöre, isch jetzt das en uffälligi sprochen, oder isch das no i de chindliche entwicklig ine, oder muess mer do jetzt scho öpis undernäh? oder isch das immerno entwickligsbedingt in ornig? das gfind ich sicher sehr wichtig. aso dass mer hald einisch würlklich in chindergarte verbichunt und sich zit nimmt für jedes chind. das dänk ich isch wie wichtig. jo, chönd sie d frag nomal wiederhole?
- 27 I ähm ja, es gaht eigentlich drum, öb sie, öb d logopädin sie au im klas-sezimmer chönt understütze? und wenn ja, wie sie sich das vorstelled? oder wenn nid, wieso nid?
- 28 LP ja, mol ich find ebe eigentlich die unterstützig wänn sie wirklich mal chunt, und hald au es chind i dem setting wohr nimmt. ich denke, was hald immer schön isch, wenn d möglichkeit besteht, isch natürlich dass mer chönt en logopädieunterricht chönt ines klassezimmer näh, dänk ich wär fürnes chind vielleicht au sehr profitabel. vielleicht au chönne nid die seperation, dass es wie immer use muess, aber ich verstoh natür-lich au, dass es grad die ganz sprachlich det au rüeh und en guete rum au cha vo vorteil si. aso ich dänke, en mischig isch wie guet, drum gfind ich eigentlich au so wies gmacht wird, find ich das eigentlichin ornig.
- 29 I und was wär für sie die ideali zämearbeit mitere logopädin?
- 30 LP ich würd eigentlich säge, so wien ichs jetzt wohrnime, oder wie mini erfahrig sind, find ichs eigentlich sehr agnähm. ich finds au wichtig, dass mer hald die möglichkeit het, enand z gseh, das isch ebe teilwis,

- wänns nöd vor ort isch, ischs eher echli schwieriger. aber würllich dass en logopädin im schuelhus inne vorhande isch, find ich sehr en grosse vorteil, und gsehn ich dete als sehr grossi entlastig, dass mer halt au mal en pause churz chan nütze, zum vielleicht mal über öpis z rede, oder dass mer chan säge, ah jetzt isch grad es chind chrank gsi, dänn chas mängisch bispiel si, dass mer es chind chli länger cha dri näh. dete gsehn ich hald au en sehr en grossi sterchi.
- 31 I ja. ähm, was ghört alles zum bruefsalltag vonere logopädin?
- 31 LP schwierigi frog. also ich dänke, es isch sicher mal d therapie, das wo mir am meiste mit überchömed. aber denn isch es ganz bestimmt au vili abklärige, organisatorischi tätigkeite, elterekontakt, wo sicher au en sehr en grosse teil isch. ja, denn hald ushebige, e so sache, woni dänke, wo hald eher echli vergässe gönd. das ganze bürokratische oder organisatorische, wo no dehinder steckt.
- 32 I und bi wellne schwierigeite set es chind zur logopädin goh?
- 33 LP ich denke, es chind set vor allem de zunere logopädin goh, wenn mer wirklich merkt, dass es hald sprochlich aber au mitem usdruck find ich müeh het. aso öb ez das heisst, dass es sich chan usdrücke isch eis, aber ich gfinde au, teilwis wänns mit de wohrnehmig schwirig isch, oder so wie chönne, hald das ganz sprochliche au, wenn sie sie chönd ihri bedürniss üssere, find ich isch s einte, und aber au die ganzi sprochlichchi grammatik, wonich find, wo beides wichtig isch. und wo mängisch find ich au sehr komplex wie z wüsse, wo isches jetzt genau. find ichs mängisch au guet, wänn mers global cha aluege und denn eher chan säge, de teil betriffts nid. genau, aber dass mers det wie au mal chan schicke, wenn mer vielleicht grundsätzlich merkt, irgendöpis vo de wohrnehmig oder vom usdruck oder vo de kommunikation fallt uf.
- 34 I mhm, ja, danke viel mal.

Transkript Nr. 3**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 43 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 22 Jahre
- Institution und Stufe: Primarschule, 2. Zyklus (mehrheitlich)
- Gemeinde/Kanton: mehrheitlich SO [REDACTED]
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	im moment, det wo du schafftsch, det bestönd aktuell zämearbet zwüsched lehrpersone und logopädinne? hesch du da
02	LP	ig schaffe sit öpe drü johr a verschiedene schuel als stellverträterin. aso ich bin nüme festagstellt amene ort. drum heisst jetzt grad konkret döt woni stellverträtig gibe, die nöchte drü mönet, det hani nid öper vor ort als logopädin, wo mit minere klass zäme schafft. aso es isch döt grad leider grad ähm, ja wükllich ou wieder mit dem personalmangel im zämehang. [mhm] dass es also nid. gluenge isch a dere schuel, öper z verpflichte. und ähm au ellelangi wartelistene bestönd quasi für bi anderen gmeinde chöne die chind wo ebe viellich irgendwie uffälligkeit würe zeige, dass mer hald wükllich au wie muess warte, öbs det neume platz hätti. also akutell, döt woni grad, jo isch das grad echli es problem, definitv. aber a de schuel, woni voräne gschaffet han, äh insgesamt füzäh jorh, festagstellt, det isch das wükllich eigentlich institutionalisiert gsi. aso mer het ä logopädie gha, ähm, au vo de azahl schüeler, wo idem schuelhus gschaffed händ, hets öper gha wo wükech es hunderprozent-pensum eigentlich het chöne abdecke mit au dene schüeler a de schuel vom chindszgi ufwärts.[ja] und vo däm här binis mer vo det här gwohnt, ja, mit logopädinne je nachdem änger oder witer wäg so chli z schaffe, genau.
03	I	ähm, isch das ok, wänn mer so chli uf die vorherig astellig eigentlich echli bezug nähmed? [mhm, genau] bi dene antworte, [mhm] wänn du seisch, det grad scho erfahrig sind [ja]. ich dänk dass isch au für sie wo das jetzt weui aluege [absolut] grad nochli spannender, dass mer grad eso no cheui äh bezug näh, hä. wie oft ischs es gsi, aso wie hät die zämearbet usgseh? us was isch die bestande?
04	LP	ähm, aso das isch eso chli, wänni jetzt gad ganz über das thema so nochedänke wäg de zämearbet, fällt mer scho au i, dassi sälber eigentlich merke, schuelischi heilpädagogin i de zämearbet mit mir als klasselehrperson , döt hani wie viel meh ahnig und sache zum drüber

brichte, will das wie so, ja, das isch eifach dä, wie söi säge, eigentlich ja eifach dä punkt gsi, womer i de letschte zäh, füzäh johr extrem hald dra gschaffet het [ja]. d schüeler z intergriere und dänn hät mer eigentlich meh mit de heilpädagogin z tue und dete zum so chli useluege, diagnostiziere, weli chind bruched weli unterstützig. und ähm mit de logopädin ischs dänn wie so chli i säge jetzt mol, ähm ebe ich ha ebe ehner a de dritte/vierte klass gschaffet, und denn si wie so i säge fasch echli vorgfertigt päckli so chli unde ufe cho vo de understufe. aso mer weiss eifach, dass hald vom chindergarte her irgendwelchi ähm so chli flechedeckendi ähm analysene scho gmacht worde sind mit chind, und dass mer nachäne wie det het afange therapie mache, wos nötig isch gsi, und dänn si hald scho chind eifach cho, bi dene het me gwusst, die gönd einisch i de wuche id logo oder die händ zweimal irgendwie churzi intervention, oder ähm döt isch mal eifach es quartal en zämearbet. es isch so vielfach chömed so päckli scho vo unde ufe. und ich als zweitzkluslehrperson ha denn mängisch gar nöd gwusst, so was isch genau bi jedem chind de fall, wili wie eifach druf vertraut ha, dass eigentlich das wo voräne ebe scho gange isch im chindsgsi oder i de erst, zweite klass, dass das wie verhebt, und nächetäne bi mir wie witerläuft. i säg jetzt mal, sonen eis zu eis zämearbet wie mer so echli kennt, ebe so ähm ebe mit de heilpädagogin zäme, han ich jetzt eigentlich amel mit de logopädin gar nöd so erläbt, döt ebe woni gschaffet ha. die [ja] institution isch zwar umegsi, jo, aber es isch wie so ebe [ja, genau] ich muess vielleicht nomal uf d stufe zrug cho, ebe ich han dritti, vierti gäh, und bi dört nöd derewä involviert gsi amel, will mer ja amel schwächene, ja hald würllich voränä amel scho bemerkt bi de chind [ja, genau]. und hald sehr hüfig wänn sie afange lere schriebe, spötischdens denne oder, [mhm] chöme mängisch no so themene mit de läse-rechtschrieb-schwächi. und döt fot ebe mängisch wie scho so echli s problem wieder a, wo sind so ähm, ja wie sölli däm säge, d grenze, wo en heilpädagogin schaffed dra, und wo isch aber no d logopädin am schaffe amne problem, ebe grad läse-rächtschriebe-schwechi, aso, wo tuesch das ehner zueordne, und döt isch dänn nächene wie hald sehr wichtig, dass die drü stelle also d logopädin, d heilpädagogin und d klasselehrperson, ja sich würllich traffe und dass bi teilne chind, wo das eso hald isch, mit dere rächtschriebe-schwächi zum bispiel, dass mer wie klar formuliert, he wär isch zueständig für was [mhm], ähm, dass allefalls, wänn ähm d logopädin würlkch z weni platz hätti, i ihre lektione ine mit so viel chind aube z schaffe, dass me hald sache delegiert ane heilpädagogin, dass die dänn hald öpis übernimmt, wo di im undericht cha mache.

- 05 I wo i de klass nachethäre stattfindet?
- 06 LP nachethäre je nachem integrativ, wäri jo schönd, wänn mer das au würi schaffe, integrativ im äh unterricht chönt mache oder hald bös gseit eifach bim schuelzimmer hald im gang vielleicht verus hald glich au sequenze seperativ hald echli acht, aber wie d heilpädagogin villicht teilmol au ähm federführend dänne isch. das isch mängisch vielleicht jetzt de fall gsi, wänn ebe themene wie nid klar de logopädie zuezschiebe isch, oder ebe klar de heilpädagogin zuezschiebe sind [ja]. und das gits, hani s gfühl sehr hüfig bim thema läse-schwächi [ja], rächtschrieb-schwächi. aues wo hald meh so chli is ähm spreche ine goht, lispel oder hald süsch no so chli ähm themene, wo konkret si, det isch hald scho klar, das isch d logopädin [ja, genau], wo abklärige würd mache, aso falls mer no i de dritte klass no uffälligeite bemerkt bimene chind, dänn äh, ja isch klar, dass mer uf d logopädin zue goht, und vielleicht mal frogt, öb sie chönt cho zueluege im unterricht, oder ähm es chind konkret mal gnauer under d lupe näh bimene betreffende thema.
- 07 I spezifisch, wänn dänn öpis uffällt?
- 08 LP spezifisch, konkret. ganz genau.
- 09 I wie ischs dänn so gsi, wänn jetzt ebe mal es chind gha häscht mit lrs und das logopädie gha hät? sid ihr dänn zäme gsi und heid au e förderplanig gmacht oder au gmeinsam so chli die förderziel besproche? dass das wie so chli integrativ mit der schuel zäme gange isch oder...?
- 10 LP jo, es isch ehner
- 11 I isch es eher seperat gloffe?
- 12 LP es isch [d logo hät ihri ziel gha und und schuel hät ihri ziel gha?] wie ich s echli erwähnt ha, aso ähm jetzt a dere schuel woni gschaffed han, isch wüchlich über mehreri johr hinweg starch a de integration gschaffed worde. aber vor allem ebe mitem thema heilpädagogin. oder heilpädagoge, exgüsi. und ähm genau und vo dem her isch mer sich wie vo dört die zämearbeit gwohnt gsi. dass vo de schuelleitig her wie verpflichtet bisch, dass mer dete zämehockt regelmässig, ähm, so echli analyse macht wo steu mer, wo weimer häne, und mit de logopädine jeweilig jetzt a dere schuel, isch das wie so chli jo, ich säg ez mal so chli losglöster gsi. mer isch mängisch als lehrperson fasch echli froh gsi, wämer mer nöd au no i alli die extreme förderplän hät müesse ine luege. will mängisch wie so chli, je nach ort womer schaffed, me eifach so viel verschieden chind het mit defizit, und ähm sache wome jo, wie so chli muess, im aug bhalte, oder. wo me wie z gfühl gha het, ou jetzt bin eigentlich froh, wenn d logopädin no eifach so chli de strick zieht und weiss wos witer goht [ja], und mer nächher nid immer aues ähm, ja, au no sälber no muess im überblick bhalte.

- 13 I ok, und wänn ez eso, ähm, d eltere arbet no agluegt wird, isch da so a eltere gspröch d zämearbet da gsi mit de logopädin oder het dänn, also hät das zäme statt gfunde oder isch dert d logopädin nöd debi gsi?
- 14 LP genau. aso bi eus jetzt a de schuel, ischs eso gsi, dass ähm, ebe hald meistens chind, wo vielleicht inere logopädie sind, die händ vielleicht irgendwie apassti lernziel scho gha, wo über ähm die schuelisch heilpädagogin nächene äh i de verantwortig gloffe si, oder ähm süst eifach irgendwie ähm förderstufene a oder b, je nachdem. und ähm, mir heis de eifach so ghandhabt, dass mer jewils, wenn mer gwüsst händ, dass sones standortgspröch stattfindet, dass mir nächethär uf d logopädin zuegange si und gseit hend, lueg, äh, denn und denn findet das gspröch statt, ähm, chasch du üs zu dem und dem punkt no öpis säge? oder hesch du vo dim förderplan konkret no sache, wo mir chönte erwähne mitem chind und de eltere zäme? ähm, näbebi no die gspröch-süstüschi sind denn gloffe. aber i persönlich has jetzt nie erläbt, dass d logopädin dänn au am gspröch debi gsi isch. das isch denn meh, wänn sie ganz konkreti pükt gha hät, wo sie mir de eltere hät wele bespräche, het sie wie extern eigentlich das [ok] gspröch dänn sälber initiiert. [ok, ja] das isch ez bi eus eso [eso eigentlich] gloffe, wie miers äh, auso wies dört ghandhabt worde isch. genau.
- 15 I genau, sehr guet.
- 16 LP auso vo dem her gspröchle het mer immer döfe. aso au über de mittag und wie au immer so chli die gfäss aube gsi si, het mer immer chönne e ähm ä wüchlich offni türe atreffe und go nochefrage und alles. aber ähm für mi jetzt persönlich muessi scho säge, i bei eigentlich froh gsi, dassi nur mit öperem, also mit de heilpädagogin eifach de ingeri ustusch ha müesse ha oder ha dörfe ha. [ja] will es isch scho berri chernd. aber nid au no do und döt, eifach a verschiedenste fachpersone auo ähm, ja eigentlich quasi, das verlangt wird quasi. mängisch isch es super, oder, wenn mer all die lüt im boot inne het. aber äh, es chan mängisch au wüchlich echli überfordernd si, wenn mers muess mache. i find eifach denn wichtig, dass mers macht, wänn mers selber sinnvoll fint und eim witer bringt, und nid wenn [wenn mer muess] wänns so standardisiert immer es isch es müesse [ja, genau]. i finde irgendwodore so chli d eigeverantwortig denne au vo de lehrpersone scho au wichtig. so dass mer so chli chan abschätze was bruchts und was isch too much. ja.
- 17 I genau
- 18 LP genau
- 19 I ok, super. ähm, wänns jetzt eso chli drum giengt, was du für wünsch hetisch oder wies so chli en zämearbet chönt usgseh oder würd

- 20 LP usgseh, du hesch jetzt scho chli atönt, was für di würd stimme, was hetsch du so für erwartige, anen logopädin? oder anen logopäd.
jo, aso erwartige, i dem sinn, aso i finde ähm scho wichtig, dass me eifach prinzipiell e offni türe cha aträffe mhm, aso dass nöd jede eifach sis gärtli wot ha. das isch mer prinzipiell scho wichtig. aso eifach, dass me cha go nochefroge, wänn mer au sälber mal wüchlich echli am aschlag isch und nid weiss, mh, wie chani jetzt mit dem chind im unterricht, im normale unterricht das und das sinnvoll äh umsetze, dass es nöd grad überfordert isch. aso ich wünsche mit det scho, dass i mit so aliege darf uf d logopädinne, logopöde zuegoh. und ähm, vielleicht muessi scho au säge aso, würds au sinn mache, wänn mer hald glich mängisch irgendiwe eifach wie greglet mau sich irgendwie säg jetzte im quartal sicher emal eifach trifft, oder irgendwie en termin mal abmacht. öb mer dänn de vollumfänglich irgund zunere stund oder wie au immer brucht, oder öbs nume eifach bi chürzere gspröch blient, ja, das chan mer ja dänn wie so biz abschätze und luege. aber ähm, es isch wie so chli schwierig zum säge, öb jetz ebe reg so abmachige, öb das jetzt wüchlich gwünnbringend isch oder nid wieder meh stress [mhm]. aber prinzipiell ähm, dänk ja, chunts scho sehr uf dini haltig durfa als lehrperson sälber au. oder, was wotsch gnau alles wüsse? wo wotsch aber vielleicht di au chli abgrenze, wills mängisch eifach wie too much isch [mhm]. aso es het mh ja, also no tusig anderi problemlig, aso wänni das so überspitzt daf säge. aso wo ähm im alltag chöi uftauche und eifach halt au so chli zum schutz vo de lehrpersone sälber, dass mer wie nie eifach alles im rahme nachher sprängt [mhm]. aber jo.
- 21 I wie chönt zum bispiel en logopädin oder en logopäd dich diesbezüglich unterstütze oder dete unterstützend würke?
- 22 LP ähm, // aso i ha sehr en sehr en offni logopädin erläbt a dere schuel, woni bi gsi. aber i han iregndwo dure glich mängisch echli vermisst, dass au wie sie uf mich zuecho isch und au mal eifach e so kei ahnig, sporadisch eifach mal isch cho froge, hey, wie gohts mitem xy? das würd mir eigentlich scho au no gfalle, wänn eso chli vo de logopädesite sälber ähm au es so chli s interesse chunt, äh s nochefroge und nid wie so s abwarte, bis es ebe brönnt neume oder mer wieder en neue fall het miteme neue chind, oder wie au vo de logopädesite wie so ähm d hand mal is schuelzimmer ine chunt. oder eifach d frag, so, hey wie gohts? bruchsch no öpis? will sust het mer vielleicht au als lehrperson mängisch immer wieder so s gfühl, ah jetzt gangi scho wieder zu dere.
- 23 I ja, genau.
- 24 LP so, die isch doch überforderet. oder het süsch gnueg z tue, oder äh ich goh jetzt nöd, ich wet sie nöd belästige. aso mängisch isch wie so chli,

- hm, das isch so wie nöd sicher, ähm, will mer eigentlich eh weiss, also im normalfall, so chli ebe d logopädin, logopäde händ eifach gnueg z tue. oder.
- 25 I ja, und dass sie vielleicht mal is klassezimmer chient cho understütze, oder mal so chli chönt cho luege, wie laufds det, dass mer so.
- 26 LP ja, eifach vielleicht eifach so chli vo sich us d frag mal chunt, hey, wie laufds eigentlich bi dir ebe mit dene und dene chind? oder bruchsch no understützig? aso eifach [ja, genau] dass eso wie die haltig ähm halt für viel lehrpersone scho au wertvoll isch. will d lehrpersone wäng jo anderen au nöd uf d last falle.
- 27 I ja.
- 28 LP und brämse sich dänn sälber mängisch au echli und gönd vielleicht ebe nid gross no go nochefroge, will sie dänked, ui das git nomal meh arbet.
- 29 I ja.
- 30 LP und vo dem her isch es wie so, jo, wärs hald ebe au mal es schöns zeiche, wenn wenn ebe d logopäde dänn ebe dänn au chömed cho nochefrage.
- 31 I genau.
- 32 LP aber es isch hald wie überall echli es gäh und es näh. und nöd jede wot s glich, oder. aso, ja.
- 33 I das isch eso. das isch eigentlich scho fasch wieder chli die nägscht frag, was so chli die ideali zämearbet wär mit de logopädie
- 34 LP mhm.
- 35 I beantwortet scho chli i die richtig.
- 36 LP jo, i säge jetzt mol [hesch süsch no] us erfahrig use, weiss i sicher, dass au zum bispiel au chindergärte auso chindergartelehrpersone oder ähm vo de understufe im erste zyklus lehrpersone meistens eigentlich meh wüsse bringe über s thema logopädie als nachäne im zweite zyklus. [ok, ja] will ebe, wienis agsproche ha, ebe so chli die reiheundersuechige normalerwis eifach hald im chindsgi scho stattfinde. döt isch eifach jede wie döt scho involviert und weiss echli bscheid. und isch wie a dene förderplän je nachdem wie nöcher dra und beteiligeter sägi mol, und [meh sensibilisiert] wüsse vielleicht au über s thema allgemein, ja viel viel gnauer bscheid. und das sind so chli sache, bereich, wo dä nächher im zweite zyklus eifach wie so chli am uslaufe si, [mhm] sägi mol, oder. also mer hofft natürlich au, dass d logopädin, logopäde nid ähm über die ganze schueljohreszit immer amene chind äh müend dra bliebe und mithälfe, sondern dass es wie mal einisch hald mal uslaufft und nümme nötig isch. und dass den vielleicht eifach die schuelisch heilpädagogin no es paar chlineri sache wie chan ufhebe und witer fördere. aber ähm, i muess jetzt ganz ehrlich säge, i weiss wahrschindlich

- grundsätzlich echli z wenig über über logopädischi problem allgemein bscheid. und ähm, vo dem her, jo so d zämearbet oder eifach allgemein, wasi mir so würd wünsche, jo i glaube es isch meh bi mir z suche, sälber oder, dass ich mich meh öffne und mi nomal interessiere und jo, so echli go go antworte abhole, woni vielleicht no brüchti. also ich glaube es hanget sehr fest au mit istellig vo de lehrpersone sälber ab, oder? aber vielleicht für d logopäde grundsätzlich z wüsse, ich danke, ja, lehrpersone im zyklus eis sind eifach vo grund uf hald eifach teufer i dem thema inne im normalfall. und das flattered gäg ufwärts wüchlich echli us. also im zyklus zwei oder drü sowieso denne, sind [hesch wie no weniger, ja] eifach anderi bereich, wo dänn hald wie wichtiger werde, wo defür im zyklus eis nid so relevant [genau] sind. also vo dem her, es isch wie nöd jede uf jedem gebiet so chli, jo, fachmännisch unterwegs. jo, aso das dänki, ähm muess mängisch hald au d schuelleitig wie u-segspüre, oder wie machts sinn, dass mer im zyklus zwei ebe so zämearbetete mit de logopädinne au immerno intensiviert oder muess mers je nach fall au echli aluege [genau]. wo hets.
- 37 I und aluege je nachdem.
- 38 LP genau, ja, ich danke, das isch [so chli bilateral meh] sehr wichtig. jo.
- 39 I ok, super. ähm, mir hei da no zwe frage. s eint isch no, susch simmer denn fasch am schluss, genau, merci schomal. ähm, was ghört alles so chli für dich zum bruefsuftrag vonere logopädin?
- 40 LP aso so ganz prinzipiell gseit, eifach alles wo so chli irgendwie im mündlich bereich inne stattfindet für mich. aso mit ussproch, ähm mitem thema lisle vielleicht konkret. oder öper wo jo so chli allgemein womer gspürt dass es irgendwie mit schlücke mitem speuze müeh het. ähm nachtetäne, jo so chli vo satzstellige her hald. also wänn öper chunt und do irgendwie jo verbe nid seit oder a de falsche stell das bringt, dass me das eifach so vielleicht ähm mit de logopädie chan understütze. das isch so chli ganz grob sicher das, woni würd de logopädie zueordne. und ähm ebe thema läse-rechtschrieb-schwächi, wienis au scho gseit han, findi, isch jetzt für mi wies gröschte frogezeiche, oder. wo tuenis wüchlich häne. übergibi die arbet dänne ebe de schuelische heilpädagogin, dass sie sell mal en undersuechig mache und genäuer aneluege, oder tuet mer grad d logopädin dänn is boot ine näh. aso das isch für mich no so fascht eigentlich die gröschti frog, woni hät am ganze, oder. woni wie nöd wüsst, hm, wo gohni jetzt gnau häne? aso klar, i de schuele hesch je nachdem scho so chli konzept und dänn chöntsch das nacheluege und läse, aber jetzt grad eifachso ad hock, findi isch das wie no so die gröschti ähm schwierigkeit. wer luegt döt gnau, und wie luegerner, dass es ebe keini überschniedige git. dass nöd d logopädin

- a öpitem schaffed zum thema rechtschriebig und d heilpädagogin macht es ganz anders programm. und so hät s chind am schluss irgendwie gar kein leitfaden meh, aso det bruchts unbedingt ein gueti, engi zämearbeit. aso ich glaube, i het jetz gseit läse-rechtschrieb-schwächti isch no sochli das, woni find, hm, gnauer häne luege und det muess es eifach total zwüsched de shp und de logos en gueti, also logischerwis de klasselehrperson au, aber muess en gueti absproch stattfinde.
- 41 I dass nöd doppled oder [nei, jo, genau.] ine anderi richtig gschaffed wird?
- 42 LP dass me nöd falsch schaffed, und z viel sache für nüt am schluss [ja, genau, genau] , aso. aso ja, wüchlich so echli effizient probiert z bliebe.
- 43 I genau. abschliessed no, bi welne schwierigkeit set es chind zur logopädin?
- 44 LP jo, aso eigentlich bös gseit, wienis vorhäne gseit ha, so chli jo, thema ähm ussproch, lispel, oder halt au gar nid rede, so chli jo schüch si [hesch au scho gha, dass es chind, wo], hani au scho gha, mit mutismus, genau. döt bini sicher total überforderet, wili gar nöd wüsst, wie schaffi mit somene chind. und det bini ganz klar ufne logopädin au agwiese, dass sie mir äh chli cha säge, wie wo was. jo, ganz genau, aso döt sicher vor allem dänn, jo, aso es isch au hüfig au chli so, dass dänn eltere uf eim zuechömed und viellich au irgendwie säged, das oder dieses findi uffällig, was meinet ihr do? und det isch hald sicher so, ähm, alles wo so chli im sprachliche bereich inne lit, do bini sicher immer froh, wenni chan uf s fachwüsse voere logopädin au zruggriffe und viellich mol e abklärig cha stattfinde. genau.

Transkript Nr. 4

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 26 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 4 Jahre
- Institution und Stufe: Primarschule, 2. Klasse (1.-3. Unterstufe)
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] ZH
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	besteht aktuell zämearbeit zwüsched dir undere logopädin?
02	LP	jein, aso ich ha grad hüt es chind gha, wo normal abklärt worder isch. oder eis no zur überprüefig bi de logopädin. aber ich han momentan i minere klass keis chind, wo jetzt grad in therapie isch.

- 03 I ok, und aber vorher isch die zämearbeit schomal vorhande gsi?
- 04 LP jo, jo, aso ich han chind, wo au scho gsi sind bi ihre. und ebe jetzt au wieder zur überprüefig, jo.
- 05 I ok, und wie gseht die zämearbeit us? aso us was besteht sie gnau?
- 06 LP jo, ebe isch echli unterschiedlich, öb ich es chind ha, wo grad in therapie isch bi ihre. ähm sust grundsätzlich ischs bi eus eso, dass sie ähm, sie isch bei eus eifach bim vom chindsgi her debi. aso ja, isch für chindsgi und primarschuel zueständig. das heisst, einigi chind kânt sie usem chindsgi scho. döt bi de chindsgis goht sie wie verbie, ähm, jo, und nachher ischs eso, dass wie wänn ich s gefühl han, ich han bedarf, dänn mäld ich mich bi ihre. und süsch isch aber au i de zweite klass, mitti zweiti chunt sie i alli klasse und macht so wie en standradtest, wo sie uswertet, womer chan luege. ähm, jo. und ebe wä wänn es chind i therapie isch, denn han ich scho meh kontakt mir ihre, jo.
- 07 I ja, und wie oft findet das denn im schnitt statt, wenn du es chind hesch, wo in therapie isch? aso bi ihre in therapie isch.
- 08 LP jo, ich glaub das chani nöd so mega pauschal säge. es git hald denn, bevors wie die therapie afat, wird's het mer echli meh kontakt i de afangsphase so. nachher spielt sich sochli i und dänn isch eifach so, viel en churze ustusch, womer wie nöd träffed und explizit amached, sondern, ja, mer sitzt im lehrerzimmer, trinkt en kafi zäme und dänn ischs so, ah, isch hüt guet gange oder ja, sie häts mega guet gmacht hüt. und so, jo. sochli au mega informell. aso ich glaube, das schätz ich mega, dass de ustusch eifach stattfindet und de muess gar nöd so, ja, nöd so explizit si.
- 09 I so explizit veribart au?
- 10 LP jo.
- 11 I will das wär jetzt grad so die nöchsti frag, findets zum teil au i somene setting statt, won ihr vorher au abmached, chum, mir mached jetzt en besprächig?
- 12 LP ähm, jo, aso vor allem au, wens um elteregespröch goht, wills hald ja so isch, dass mer wie, dass d logopädin eigentlich muess debi si. oder mer brucht d unterschrift vo de eltere. und mir macheds eigentlich scho, dass sie au debi isch, dänn cha sie grad erkläre, um was es wüchlich goht und so. ähm, ich gfind sie het au e gueti art, das ganze z erchläre und aso ja. vor allem bi de eltere, wos wie nöd oder nöd würed verstoh um was es wüchlich goht. ähm, genau, und dänn jo, dänn bespreche-mer hald s elteregespröch churz vorher und nachether s elteregespröch oder en teil vom elteregespröch zäme. ja [ja], das sicher, ja. oder au wenn sie es chind abklärt, denne duet sie das uswerte und denne tuet

- sie üs meistens per mail informiere und frögt dänn, öb mer eus no wänd träfte oder ja, wie mer wänd witer gah, ja.
- 13 I und vo wem goht die initiative amel meh us? vo dir oder vo de logopädin?
- 14 LP ich glaub es chunt mega drufa wänn. aso wänn es chind i de therapie isch, chunts scho meh vo ihre. usserd ebe so meh de informelli ustusch. usserd ebe so meh de informelli ustusch, dass ich au mal frage, wie laufts so. ähm, aber wenn wie s chind nöd in therapie isch, denne hett ich gseit, chunts scho vo mir us oder sets vo de lehrperson us cho. will sie ja gar nöd weiss, was für chind [ja, ja] inere klass sind.
- 15 I und ähm, du häsch jetzt zwar scho en teil devo beantwortet, aber wie funktioniert de informationsustusch? aso ebe je nachdem ischs unterschiedlich wer s gspröch suecht. aber werdet zum bispiel aus o digitali tools verwendet?
- 16 LP ja, jetzt bi eus eigentlich nur mail.
- 17 I ja
- 18 LP aber ich muess au säge, ich han während de coronazit au kei chind gha i de logopädie. dänn wärs vielleicht au wieder anderst. aber süsch bi üs nur per mail und süsch, ja, am afange ebe sicher vermehrt und nachher chli weniger und dänn wieder echli meh, aso ja.
- 19 I je nach begebenheit?
- 20 LP jo
- 21 I und, was sind so theme, wonder denn bespreched?
- 22 LP ah sorry, ich han nomal öpis, [ja] doch. mir händ bim ustusch vielleicht. mir händs au scho gha, dass mer es chind gha händ, dass wie d logopädin ähm es dossier zämegstellt hät für es chind und dänn au d if-lehrperson ähm, demit gschaffed het, sorry. isch bi eus integrativi förderig. also de schuelisch heilpädagog het wie au mit em chind gschaffed, a de gliche theme wie d logopädin. [ja] und dass mers dänn au so mached, dass zum bispiel, dass die zum bispiel no ähm, nochli en engere ustusch händ über das chind. ähm, wo ich als lehrperson nöd immer muess debi si. ähm, und dass sie zum bispiel zämeschaffed, dass das mä, dass das chind hät wie es mähpli. und das mähpli chunt vo de logo zum if-lehrer und wieder retour. dass wie eso am gliche chönd schaffe [ja]. das hani no vergässe.
- 23 I scho es tool aber eifach uf papier.
- 24 LP ja, genau.
- 25 I dänn händer glich so [ja] en zämearbeit, wo all, all nachher ufem aktuellste stand sind. [ja] ok. genau. wetsch suscht no öpis vo dem [nei, sorry] verzelle. scho guet. ähm, und weli theme bespräched ihre denn,

- wenn ihr i somene ustusch sind? sind das meh so einzelni chind, oder um organisatorischi sache oder inhalt au für therapie?
- 26 LP ähm, jo gross inhalt nöd. aso meh wänn bimene elteregespröch, wänn d eltere debi sind, dass sies so echli erchlärt. süscht nöd. ähm, ja organisatorisch isch es au ender weniger. am anfang fixemer wie en stund. nachher isch das eigentlich klärt. muess au ehrlich säge, dass es mir nöd immer eifach fällt, dra z danke. dass grad wenn öpis neu isch, bis d chinder wie sälber echli afanged mittänke oder das wie i ihrem plan händ.
- 27 I meinsch, dass s wüssed, aha am mäntig vo acht [ja] bis nün isch logo.
- 28 LP und ich gsehs scho als ufgab au vo de lehrperson, s chind erinnere, aber mängisch gits so täg, do ischs eifach u mega schwirig und ich bin mega froh, dass eusi logopädin mir oder eus das amig au nöd übelnimmt, will für sie isch es au mega blöd, wänn sie eifach jedem chind muess nocheräne. mir macheds es, die erst zwei mal chunt sie s chind cho abhole und nachher isch es eigentlich, sets en sälbstläufer si. ähm, jo. genau aber [ja] süscht het ich scho gseit, dass vor allem, dass mer vor allem, also was mer abspricht isch, öb es chind logobedarf het oder nöd. ähm, und ebe denn zum biespiel wie hüt isch es wie en überprüefig gsi vomene chind, ähm, wo mal gsi isch. und denn au, ja het jetzt no logobedarf, ja nei. und denn macht mer amig wie ab, wie verbliebemer. ähm und jetzt bi dem chind hüt isch ja gsi, ähm, es brucht momentan kei logobedarf. dänn hämer wie au gseit, ja, ich als lehrperson mäld mich bi ihre, wenn mir s gfühl hend, mir bruched wieder öpis, so.
- 29 I und so d nachbesprechig vo dere überprüefig vom chind, das hender au mündlich gmacht, au so chli informell?
- 30 LP ja, die hemer jetzt so gmacht, dass sie eus mal d uswertig gschickt het per mail. und mir hend aber im vorhinein scho abgmacht, dass mer wie nomal es elteregespröch mached und sie isch dänn bimne teil vo dem elteregespröch debi und verzellts eus denn nomal. und wahrschindlich machemers grad so, dass sie ja eifach echli früehner chund, und mer denn das nomal vorbesprached. [mhm, ja] döte.
- 31 I und ähm, nomal zu dene mögliche theme woner bespreched, gits das au, dass d logopädin die zum bispiel tipps git?
- 32 LP hm, isch guet, dass dus seisch, ja. isch mer jetzt au grad igfalle. jetzt ebe grad i dem fall hüt, het sie jetzt au gfunde, vo ihrere site us findt sie, isch nöd logobedarf. aber sie het eus scho im mail gschriebe, was sie s gfühl het, was no chli schwierig isch und so. und er het, ja, schono so chlin er het schono gwüssi müeh i, ja, oder het no müeh bi sache. und det het sie au gschriebe, einersits chömer uf sie zuecho, wenn mer gnauers wänd wüsse. ähm, und ebe sie git eus au tipps und da bin ich

- mega froh. wenn, ja sone fachperson wie mich als lehrperson chan understütze. aber au d if-lehrperson, ähm ja.
- 33 I und das isch wie au öpis, wo vo ihre us chunt? dass wie eifach immer wieder als agebot seit, hey, wänn frage do sind, wenn ihr tipps bruched, chönder euch mälde.
- 34 LP ja, aso ja.
- 35 I und hend ähm ihr d förderplanig an sich oder d planig vo dem, grad wenns es komplexers isch, findet das gmeinsam satt? oder ähm, isch es würrklich ganz trännt, unterricht und logo, das sind zwei verschieden settings?
- 36 LP ich muess jetzt ehrlich si, ich ha no nie eigentlich es chind gha, wo so, wo mega lang i de logo gsi isch. ähm, drum chan ich das nöd so säge. ähm, aber ich het jetzt gseit bi grössere fäll, bi eus i de schuel macht mers scho so, dass ähm d if-lehrperson sicher, wo für d förderplanig vom chind zueständig isch, scho das mit de ähm mit de logopädin zäme macht, wills eigentlich am gliche chind schaffed. aso mitem gliche chind schaffed und a de gliche thematike. und denn machts sicher sinn, dass mer das, ja dass mer das zäme aluegt. und ja, abspricht.
- 37 I und du häsch jetzt ebe gseit, du häsch no nie es chind gha, wo jetzt länger i de logo gsi wär, wos komplexer oder öpis längerfristigs gsi wär? ähm es goht jo i de logo chas ja au um prävention go. isch det öpis woner schomal gmeinsam agange sind?
- 38 LP ja, bi eus ischs, bi eus i de schuel isch eso dass vor allem im chindsgi scho mega viel prävention mached, ähm und mir bechömed aber au no chind vo de andere schuel. ähm und dört passiert glaub präventiv echli weniger. jo, und drum isch so i de understufe i de erst klass, gits eifach wie nüt, ähm und dänn i de zweite klass macht sie ebe so, ja, so wie en chline test mit allne, ähm, und tuet de uswerte. ja und suscht isch eifach so, ich weiss scho au i de erste klass, wenn ich e frog ha oder wenn ich s gfühl ha, öper heti logobedarf, de ähm wür ich mich bi ihre melde. und sie goht aber scho au uf d lehrpersone zue und frögt so, ja, wie laufts oder was hesch s gfühl? und sie het au vo de vo de chind wo vorher gsi sind, sie bechunt sone liste oder het au so ja. mir hend au chind gha, die sind im chindsgi mal i de logo gsi. aber nüm de ganz chindsgi lang. sondern hald irgendiwe im erste chindsgi. und die het sie all no e liste gha. und het [so en nachkontrolle] gfunde, die tuet sie wie nomal aluege, nachkontrolle, ähm, ja, mega wertvoll.
- 39 I ja, und inwiefern tuet dich d logopädin suscht no understütze? häsch da irgendiwe grad so konkreti bispiel? oder vielleicht ja zum nomal paar vo vorher nänne. falls es ned no zuesätzliche het.

- 40 LP ebe, dass sie wie i de zweite klass nomal so mit allne en test macht, bin ich mega froh. so wie zum au wüsse, ja, es isch. nöd es chind, won ich irgendwie, ja echli vergässe gange isch oder won ich, ja, es gits cho au sache, won ich mir nöd immer ganz sicher bin, isch das lo, ghört das is themegebiet vo de logo, ghörts nöd ie. das isch natürlich ja, oder so wie, ja, das gfindi mega. da bini mega froh. ähm, jo, und hald au, es isch eifach en understützig, dass weisch, es isch en fachperson ume. es isch viel eifach, wenn en logo im schuelhus hesch. wenn en logo häschi, wo du guet kännsch, zum au eifach ebe mal so öpis fröge, als wenn irgendwie öperem müesstsich alüte oder irgend en fach, en externi fachperson bizieh. aso ja.
- 41 I so chli niederschwelligi isch [ja, völlig] und eifach, dörsch au mal ohni vorher gross s perfekt [mhm] usformuliere und alles, dörsch eifach mal go nochefroge. guet, und du hesch vorher scho gseit, ebe, ähm, d logopädin sich au mit standortgspröch, oder ebe wenn ihr eltere spröch hend debi. wie isch es zum beispiel bimene eltere abig? hets das au scho geh?
- 42 LP ähm, i eusere schuel, ich glaube im chindsgi isch sie debi. [mhm] und bi eus isch es so, dass i de erste klass, die alli erstklasse zäme de eltere abig händ, und am anfang gits so en teil, wos alli zäme händ, wo wie au lehrpersone vorgstellt werdet. de leitet d schuelleitig de teil. und det wird sie siche vorgstellt. und drum chunt sie i de zweite klass, oder isch sie bi mir jetzt wie nüme cho. oder chunt sie nöd i die einzelne klasse, eifach au, wills mega grosse ufwand wär für sie. ähm, und mit dene eltere, oder vo dene chind, wo sie ja fällt i de therapie het, die gseht sie a de eltere spröch so mol. [ja] ja.
- 43 I und weli rolle het d logopädin für dich bi de eltere arbeit?
- 44 LP ähm, ja ich gfind, sie isch wie mega wichtig au so für d vermittelig vo ihrem themegebiet. ja, zum wie de eltere au nomal uf en anderi art, oder au / ehrlichseit au besser chöne z vermittelte, für was, dass es sinnvoll,, für was dass en logopädie sinnvoll isch. ähm, jo. glaub vor allem das.
- 45 I /// mhm, isch guet. häschi du grad suscht no ergänzige zu dene fröge, theme?
- 46 LP nei, isch guet.
- 47 I muess nomal schnell in leitfade luege. /// ja, genau. was hesch du für erwartige an en logopädin?
- 48 LP ähm, ja, ich glaube, d erwartig, dass so wie es offnigs ohr het für lehrpersone, dass mer uf sie chan zuegoh mit problem. ähm, // es isch kei erwartig gsi, aber ich gfinds mega cool, ebe was sie macht, dass sie immer wieder so die überprüefige macht. isch jetzt vielleicht, isch nöd en

- erwartig vo mir. ähm, aber ich gfinds en mega gueti sach. und ja süsch schätz ich eifach sehr, dass die au uf mich zue chunt. ähm, ja.
- 49 I und erfüllt d logopädin, wo ihr jetzt im schuelhus hend, erfüllt sie die erwartige?
- 50 LP ja mega [ja]. mega.
- 51 I guet, cool. schön zghöre. // und wie chönti dich die logopädin no meh understütze?
- 52 LP ja, ich glaub, ich persönlich bruch, bruche momentan nöd meh unterstützig vo ihre. oder jo. ähm, aber ich wüssti, wänn ich sie brüch, oder wenn ich meh unterstützig vo ihre brüchti, dass sie offe wär. ja, aber.
- 53 I chöntisch du dir au vorstelle, dass sie wie im klassezimmer irgendeen teil würd überneh und dich det understütze?
- 54 LP aso es isch nöd, dass ich mir das nöd chönt vorstelle. es isch meh, dass sie glaubs kei ressource het für so öpis und kei zit het. ähm, ich gfinds immer mega lässig, wenn mer s zweite im schuelzimmer isch. egal ob teamteaching oder fach, förderlehrperson. aso find ich mega öpis lässigs. und isch nöd, dass ich abneigt wär. es isch bi eus jetzt meh, dass sie eh scho zwenig ressource het. [aso] ähm, ja.
- 55 I aso wüsch grundsätzlich säge, die understützig, wo momentan isch, isch guet? und dass es teamteaching-mässigs isch vo ihre wahrscheinlich d ressource nöd do und [ja] en anderi art vor unterstützig häsch momentan gar nöd eso bedarf.
- 56 LP ja, ich has nöd eso bedarf. und die die chind, wo sie amigs gha het bi mir, ich glaub döt ischs wie wichtig gsi, dass die wie einzel bi ihre sind. ähm, ich glaub, das wäred jetzt die chind won ich gha han, wär glaub nöd möglich gsi, dass sie eifach is schuelzimmer chunt [ja], ähm ja. sondern dene hets au mega guet tue, sinds bi ihre gsi. und ich muess au säge, es sind alli chind, woni bis jetzt gha ha, immer u mega gern id logopädie gange.
- 57 I schön.
- 58 LP ja, u mega schön. aso ja.
- 59 I schön wenss sone cooli logopädin het. und was wär so dinere meinig nach die ideali zämearbet mitere logopädin zäme?
- 60 LP ja, // isch no schwierig z säge. aso ich gfinde ebe, aso ich find bi eus isch d zämearbet mega guet. aso vo minere site her, han ich nöd irgendwie viel meh sache, wo sie chan, ja. aso bi eus isch au so, sie isch wirklich, sie isch im gli, aso mir händ so verschieden gebäude. und sie isch grad bim lehrerzimmer i de nöchi. sie isch mega fest integriert im team. ich känn, wills mini ersti stell isch nach de ph, känn ichs jetzt vor allem eso. ich glaube, es isch nöd normal, dass en logopädin immer glich ibunde isch is team. ähm, sie ghört mega fest dezue. und bringt

- sich mega i is team und isch en teil vom team. und ich glaub, das macht wie die ganz zämearbeit viel eifacher. ich glaub au, dass ebe wenn, je meh du, je besser du dich kännsch, je meh du dich gsehsch, dest eifacher isch au de informelli ustusch. de isch, hani scho s gfühl, mega wichtig. will, ja, dass es au nöd eifach nöd immer nur, denn redt mer au viel meh mitenand. und brucht nöd immer irgendwie en sitzig und es gspröch. und muess sich nöd immer die zit näh. [ja] ja. gfallt mir mega. ja, cool. aso ebe vo dir us gshe, isch es so, wies isch [ja] tiptop. schön z ghöre. ja, dänn wär das jetzt de zweiti teil scho gsi. jetzt chunt, aso wenn kei ergänzige meh dodezue häsch [ja], wür jetzt no, würs ums fachwüsse chli go, [mhm] vo vom bruefsuftrag, wo en logopädin het. und do frog ich dich jetzt, was ghört alles zumene bruefsuftrag vonere logopädin dezue.
- 61 I
- 62 LP
- 63 I
- 64 LP
- 65 I
- 66 LP
- 67 I
- 68 LP
- ui, ähm, das weiss ich nöd mega gnau. eherlichgseit, aso ebe sie isch sicher, sie muess sicher abklärige mache vo chind, wo logobedarf händ. ähm, nachher macht sie sicher therapie. ähm, ja, sie hät sicher auu stunde für so eltergspröch und so zämerarbet mit lehrpersone oder ebe mit fachlehrpersone, mit eltere. ja. ich glaube sie hät ebe scho au stunde für so präventivi sache z mache. aber wie viel sie für was hät, weiss ich ehrlichgseit nöd. ähm, ja.
- aso das isch scho sehr sehr wichtigs gnännt, aso.
- jo, ich glaub ebe mir hend, bi eus hets au chind, wo en spezielle förderbedarf händ, je nach dem hät sie für so chind au no spezielli stunde gsproche. oder meh stunde gsproche, für so integrativi sondersettings. oder chind wo integriert werdet usere sprachheilschuel zum bispiel. ja, aber für was sie wie viel het, das weiss ich nöd.
- ja, ja. nei aso, sehr viel wichtigs genännt, aso. // guet abschnitte bi de erste frag. und ähm, jetzt chunt eigentlich no chli die letschti frag. so bi welne schwierigkeit muess dinere meinig noh, es chind zunere logopädin goh? /// eifach alles säge, was der in sinn chunt.
- ja, es isch schwierig. es isch so, ja einersits so läse-rächtschrieb-störschwächi. ähm, ebe ja wenn, vielmals ischs ja oder ebe eifach mal so es abkläre loh chöne. dass d möglichkeit besteht, dass mer es chind chan abkläre. ähm, wenn mer merkt, es het mega müeh bim läse, oder es het mega müeh bim schriebe. ähm, oder bi de ussproch. ähm, genau. /// ja.
- ja, nei. das isch guet. es gäbt irgendwie au no wortschatz [ah ja] oder satzbau [ja], so chli. oder wennd irgendwie es, ja, es mutistichs chind hesch. weiss nöd, öb vo dem au schomal, es isch eher selte. [mhm, ja] ja, aber es isch guet. häsch bestande.
- guet, danke.

Transkript Nr. 6**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 25
- Jahre Berufserfahrung als LP: 2.5 Jahre
- Institution und Stufe: Kindergarten 1 und 2
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	hesch du aktuell e zemearbeit mit äh logopäde oder logopädinne a dire schuel, chindergarte?
02	LP	genau, i ha ähm / momentan zemearbeit. es sind unterschiedliche logopädinne und ou unterschiedliche vorussetzige. aso gwüssi chind wo scho ir logopädie sii oder o gwüssi chind wo mer ez wie tuet aluege oder sie amelde für id logopädie – aso ganz unterschiedliche standpunkt
03	I	okay und wie oft findet die zemearbeit öppe statt? chasch das sege?
04	LP	im moment isch es me e ustuusch. aso wie nöd zeme öppis wie erarbeite, sondern würklech ähm, es grenzt sich ii uf de ustuusch und mir hei ez wie aktuell gad öppis gha, drum isch es sehr regelmässig gsi, aber schüsch würi sege isch das wie ähm, au quartal sicher, wo es wie en ustuusch git zwüsche mir als klasselehrperson und de logopädin, woni mini chind gö, dass i wie weiss, wa wird döt erarbeitet. und schüsch, wenn's natürlich när gad me brucht, de chas au sii, dass mer au zwe wuche wie e churze ustuusch he
05	I	und hei dir när me sitzige, oder macheder gspräch oder tüed ihr telefoniere oder gsend ihr üch ufem gang? oder wie findet die ustüsch statt?
06	LP	ähm // ou unterschiedlich, me hend ebe zwei verschiedene logopädinne. mit der einte tueni immer telefonisch / ustuusch mache, mit der angere per mail und ou i gsprächsituatione
07	I	okay, ähm, machet ihr elterearbeit zeme? sprich, chunt sie a eltereäbete oder eini vo beidne? ähm, genau
08	LP	ds isch ez ned de fau gsi, dass sie sii cho, sich a eutereabet go vorstelle zum bispiu. ähm, schüsch hemer wie, tüemers wie me ufteile, wer tuet wie kontakt mit de eltere ufneh im bezug uf d'logopädie. und denn isch es wie meistens eigentlich d'logopädin wo sie so denn o de kontakt hett und fachlich wie au cha so de ustuusch, aso informatione geh und i ha wie anderer theme, wo i mit de eltere au besprich

- 09 I okay, und bezüglich de theme hesch du vorher gseit: aso dir tüend einersiits chind bespreche, wo scho ir logo sii u angerersiits tuesch ez du zum bispiu chind amelde, wo du bedenke hesch oder dir öppis uffallt?
- 10 LP genau und ähm, bi dem chind oder die wo agemeldet sii, isch's mer au wie wichtig, dass i wie regelmässig chli weiss, wa für fortschritt hett sie gmacht, entwicklig, ähm, was sii sie gad am üebe und je nachdem chani au im chindergarte, wenn sie sache seit, fällt mer das au uf oder cha sie irgendwie o we sie o – i ha zum bispil mol es chind gha, wo gstottered hett und denn hani när o gwüsst, was für strategie probiert sie ihm ez mitzgeh und cha das im chindsgi im o so witergeh und de, ja, he d'chind wie überall s'gliche system
- 11 I ja
- 12 LP oder, und denn isch's nöd ir logopädie lehrt ers so und d'lehrerin macht's när irgendwie anders
- 13 I denn hesch de transfer o ned
- 14 LP genau, und bim ching oder bi de ching wo ez agmeldet werde, ähm, da isch ez hald wüekli gad am afang, tuet mer wie luege, abchegge, und denn chunt d'logopädin in chindsgi und chunt cho luege, was, ähm, weli ching mues mer wüekli gnauer abkläre und bi welne sött mer wüek när intervention mache, e churzintervention oder villich o längerer sitzige und denn tueni afach mol ameldige mache – mol zimli breit streue: efach bi allne wo's mer biz uffallt, woni s'gfühl ha: döt chönt mer villich. und sie tuet när luege, isch hald o je nachdem warteliste-bedingt, oder dass sie stimmt, da isch natürlech o no es thema. ähm, iz no: machet dir e gmeinsami förderplanig – aso prävention? findet so öppis statt?
- 15 I
- 16 LP na-a, hani ez no ned erlebt
- 17 I okay, guet. ähm, de gömer wiiter. was si dini erwartige an e logopädin?
- 18 LP jo sicher, dass sie fachlich guet usbildet isch und döt wie für mich als lehrperson e gueti ustuuschperson isch und glichzeitig o wie das cha übernäh. oder, dass i weiss, i cha sege: he, do fällt mer öppis uf, dass i da gse und da cha melde, aber när d'logopädin mit ihrem fachwüsse o a dem cha schaffe. und i när wie a dem cha gsorget gä und nid dass i när nüt mache, ebe wenni sege, de ustuusch findi wichtig, dass mer wie o cha zeme schaffe und dass mer di ziu o erreicht – do hilfi gern mit - aber dass wie vom fachliche her das abdeckt isch, o de eltere gegenüber, ähm, isch das nume fair
- 19 I dass sie klar ihre kompetenze-beriih hett und dass du das o chasch abgäh
- 20 LP mhm
- 21 I guet, ähm. demfall erfüüt d'logopädin oder d'logopädinne bi dir die erwartige? wüersch das sege oder

- 22 LP ja, bis ez ischs sehr agnehm
- 23 I äähmm, wie chönte di logopädinne unterstütze? zum bispil ou im klassezimmer oder so?
- 24 LP jo ebe sicher sone förderplanig, wo du ez erwähnt hesch, isch sicher zum bispil ou öppis, wo mer schuintern wie cha sege: he, das möcht me, dass da wie au i de klassezimmer me vorchunt, dass d'lehrkraft wie me bscheid weiss o scho über die theme und oder ebe, dass sie wie – aso i findes das ez sehr e erliechterig – dass sie wie verbichunt und ähm, wie bi dene chind wo i no unsicher bin när, die wie direkt aluegt und när o vorschläg macht und seit: he lueg, bi dem fingi isch des nöd, bi dem nöd - aso wie die verantwortig würklich o übernimmt, so cha sie mi am beste unterstütze. und, fingi natürlich när o, dass mer ebe so i zemenarbeit oder dass sie wie cha vezelle: he, mir si a dem und dem am schaffe und uf das chöntsch o luege und de tuet sie me unterstütze, i dem ilech [unverständlich] schaffe, dass mer beidi am gliche strang zieh bi dem ching und dass so de eltere wie o entwicklungsprozess chö ufzeige. oder, u chöi sege: he, das wird no alles glehrt oder das cha sie eze. und das isch wie o e unterstützig, oder ebe, zeme ähm, amene chind när so öppis cha heufe
- 25 I uf jede fall. ähm, ez wär no: was wär di ideali zemenarbeit mit de logopädin? aso du hesch ez gad scho recht viu i di richtig gseit. giz ez gad no öppis wo der gad no i sinn chunt, wo für di wie no essentiell isch?
- 26 LP i find ebe o d'kommunikation, der ustusch, dass mer wie reglet, wie hett mer de ustusch – ebe isch es telefonisch, isch es per mail – i finds, wie immer möglichscht, ähm, unkompliziert isch wie immer am beschte. ähm, i gloub es wär wie – jo aso – i gloub es wär wie müesam, wenn mer immer äh, mues warte uf die brichte. oder ebe när hett mer wie ne bricht und cha ni mit dere person rede und nö drückfrage stelle. aso es söll würki sone flüssigi kommunikation isch, mer sich wie das au cha go ihole. und's denn nid isch: ah nei, ez eigentlich mach ich das nume irgendwie au semeschter und denn schicki dir wie eifach e bricht oder so. i fings wie schön, dass mer so chli übers chind cha rede.
- 27 I denn chasch du eigentlich jederziit uf sie zuegah
- 28 LP ja
- 29 I i dem sinn. und sie au uf di?
- 30 LP genau
- 31 I guet. ähm, was ghört für di alles zumene bruefsuftrag vore logopädin dezue?
- 31 LP dass sie sprachlich ähm, jo – mir fehled wie chli d'fachbegriff, wil i kei logopädin bi – nei, aber wie vom sprachliche aspekt oder alles o vom

- 32 I ähm, muu her vor ussproch, vom werchzüg muu, wie döt drüber bscheid weiss, was isch wie normau or vor entwicklig her, wie sötts sii und wie chani mitem ching schaffe für das zverbessere. ja, i gloub, das mhm, aso eigentlich, dass du – wie mer scho vorher gseit hend – jederziit e asprechspartner hesch, wo du chasch sege: hey, i weiss, sie wüsse bscheid und wenn nid, wüsse sie, wie sich informiere
- 33 LP ja, genau
- 34 I eigentlich so o sozege ischs o e entlaschtig
- 35 LP ja, düttelech
- 36 I ähm, bi welne schwierigkeite sött es chind zur logopädin? us diner sicht?
- 37 LP jo, wenn's wie vor entwicklig her mit der ussprach wie mega hinedri isch, ähm, oder ou, wenn ebe wükech ähm es ching wie das werchzüg nöd richtig cha bruche – uf verschiedenigste, ebe ussprache, aber irgengewie o mit de zunge oder muubewegig, oder sigs när stottere, ähm, unsicherheit vilich o susch mitem rede säuber oder irgengewie angscht hett vorem rede oder sonigi sache woni wie uf d'logopädin au e mol wür zuego und wür frage, ob das au i ihrem beriich isch und när ähm, ja, spracherwerbsstörige, isch au enär sogar no wiitergehend als d'logopädin do würd schaffe. oder?
- 38 I jaaa – aso isch scho eher interdisziplinär, oder. e spracherwerbsstörig isch scho eigentlich das wo fasch am meischte i üse bereich – aso s'ander natürlich aus ou
- 39 LP ou! ja
- 40 I aber das isch s'komplexischt
- 41 LP äbe, das wo ich nöd so hüfig erlebe, ebe när die sprocherwerbsstörige, sondern me so chlini fiinheite und schönheite, hani wie s'gfühl, isch da woni am meiste atriffe
- 42 I jo, chunt au immer chli uf de ort drufah: a eim ort giz ghüft nur das, ghüft nur das
- 43 LP genau, oder au klasse
- 44 I und du hesch natürlich au eher chlini ching, wo der sache vilicht nonig voll güsseret hei

Transkript Nr. 7**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 25
- Jahre Berufserfahrung als LP: 3
- Institution und Stufe: 2. Klasse (Unterstufe)
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] SZ
- Zusätzliche Ausbildung(en): keine

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	jo, aso die erschti frog wär grad: beschtönd aktuell zemenarbet zwüsched dir und de logopädin, wo do im huus isch?
02	LP	leider nöd, aso nai, da isch au guet, aso, ähm, i ha ez gad keis chind wo i de logopädie isch so. drum han ich ez im moment gad kei ustusuch mit de logopädin do vom // vo wollerau. jo, genau.
03	I	jo, und hetts vorher scho mol zemearbete geh? du hesch jo
04	LP	jo, genau
05	I	drü johr bruefserfahrig?
06	LP	jo genau, i de letschte klass hetts es geh. mir hend hauptsächlich per mail kontakt gha und au hald, wenn mer sich gad gse hett. me so – i ha sie ez nöd vill gse, da isch chli schad, so bewusst termine abgmacht, aber scho mengmol, wenn mer mol es elteregespröch gha hett, ähm, dass mer sich vorher churz au ustusucht: was seg ich ez no vo ihrere siite a de eltere, wenn sie au no öppis hett übers chind. jo, dass ich sicher mi no mit ihre vorher ustuscht ha
07	I	ähm, chasch du so ungefähr sege, wie d'zemearbet, wie oft d'zemearbet stattfunde hett?
08	LP	mmh, sicher mol wöchentlich per mail, jo. Und ebe susch, wenn mer sich gad gse hett (lacht) oder wenn ez gad es elteregespröch wo agstande isch, dass mer sich sicher no persönlich troffe hett
09	I	ähm, jo s'setting hesch jo scho chli agsproche: ebe zwüsched tür und angle, per mail
10	LP	jo, isch chli schad, ich weiss. es wär besser, jo. aber sie hett wie au uh vill lehrpersone, oder, und au nöd immer vill ziit gha – wür ich ez mol sege, ähm, und teilwiis isch hald bi de logopädinne e chli de fall, dass sie nöd jede tag do sind und au nöd immer gad ziit hend, han ich s'gfühl. aber es wär scho wichtig, miner meinig no, dass mer sich au, so, ustusucht, oder, dass mer chli weiss, wie's döt lauft und es hett mich amel scho au wunder gno, was sie so döt gmacht hett mit de chind oder mitem chind, wo gad döt gsi isch, jo.

- 11 I und das hett gar nöd stattfunde?
- 12 LP momol, scho au, aber jo, nöd so oft, wie ich's gern gha hetti. aber es isch nöd nur ihre fehler, klar. jo.
- 13 I s'goht jo nöd um d'fehler finde
- 14 LP jo, genau
- 15 I ähm, wie hett de informationsustusch funktioniert? aso wie hett, aso zum bispiil wer hett s'gspröch gsuecht? isch es vo beidne siite cho, oder //?
- 16 LP jo, scho vo beidne, aber vilicht scho eher vo mir, vo de lehrperson. eifach, wenn i öppis ha wöle wüsse, denn han ich sie agschribe sozege, genau. oder wenn ihre ez öppis speziell ufgfalle isch, oder, wo sie mir gad hett müese sege, denn hett sie das natürlich au gschribe, oder, gseit, mitteilt
- 17 I mhm, ähm, über was für theme hend ihr gsproche, wenn ihr, wenn de ustusch stattfunde hett?
- 18 LP jo, das isch ez leider gad nüme so aktuell / ähm, jo eifach, was sie gmacht hett, aber das weiss i ehrlichseit gad nüme / ähm i tue susch churz überlege ///// ähm / zum bispiil de eint bueb hett müeh gha mitem [r] /eifach so, was sie für üebige macht mit dem, genau. äh, was hett sie no verzellt? /// mmh, was gits no für sprachliche schwierigkeit?
- 19 I aso ähm, wortschatz, grammatik, lrs
- 20 LP jo genau, da isch sicher au no es thema gsi: lese-rechtschrib, oder, das?
- 21 I jo genau
- 22 LP genau, das isch sicher au es thema gsi, ähm, wortschatz isch me so im daz, han i s'gfühl, so chli, jo mhm
- 23 I mhm
- 24 LP mhm
- 25 I aso es isch me um de inhalt vo de, ähm, störigsbilder per se gange, was sie therapiert hett und nöd so s'organisatorische, wenn dass sie d'chind useneh chan, dass
- 26 LP aha, nai s'organisatorische macht mer eigentlich wie so afangs jahr, ähm, denn fixiert mer en zii: denn chunt das chind immer und gaht us de klass und isch denn ei lektion dete, und das macht mer eigentlich wie am anfang, so
- 27 I und äh, hett dir d'logopädin mol irgendwie tipps geh bi chind? so für de umgang mitem störigsbild, wo's gha hett, oder ///
- 28 LP mmh /// wohrschindlich scho (lacht)
- 29 I aber? (lacht)
- 30 LP aber, was für tipps / ja, genau // jo sicher vilicht öppis, won ich au im unterricht chönt umsetze oder won ich spezifisch gad mit dem chind no

- cha üebe oder zuesätzlichi üebige. ich glaub, das hett sie aber au mit de eltere direkt denn au abgmacht, chönt au sii, dass sie denn üebige heigeh hett als huusufgob. ähm, mengmol gönds jo au nöd während de schuel id logopädie, sondern irgendwie am nomitag. das chan au sii, dass es sie oft au mit de eltere selber gad abgmacht hett
- 31 I ah okay. und ähm, so, hend er gmeinsam förderplän oder prävention – findet das gmeinsam oder hett das zeme stattgfunde, oder /?
- 32 LP förderplan mache nöd, nei, das isch ez, jo
- 33 I und inwiefern hett dich d'logopädin unterstützt?
- 34 LP ähm, idem sie mit em chind gschaffet hett und / mer denn gse hett, dass s'chind fortschritt macht i dere // störig (lacht), i dem stör - wie hesch ez dem gseit?
- 35 I störigsbild
- 36 LP jo genau, me so, oder. aso dass, me hett jo denn scho de fortschritt gmerkt, oder, jo. dass es chind ez döt besser worde isch. jo genau
- 37 I mhm / ähm, und hett d'elterearbet zeme stattgfunde oder isch das me separat – du hesch es vorher scho so bizli agsproche
- 38 LP jo / ebe, me so, i ha s'gfühl sie hett me au mit de eltere gad selber au kontakt ufgno und dass dene gseit und ähm, ebe, wenn elteregespröch gsi sind, denn han ich sicher no vorher genau besproche, was ich de eltere no wür sege, genau. oder hett mir denn au chöne – genau – det chöne tipps geh, was i no chönt i dem bereich de eltere sege. vilicht au wo's no chönted üebe au dihei. me so, jo
- 39 I aber d'logopädin isch nie amne standortgspröch
- 40 LP nai
- 41 I oder amne eltereobig debi
- 42 LP nai
- 43 I okay
- 44 LP bi üs nöd, aso bi mir amel nöd, nai
- 45 I es isch mega individuell, genau um das goht's
- 46 LP jo genau, jo nai, bi üs ez nöd
- 47 I jo, ähm, ebe, du hesch es au vorher scho bizli agsproche, aber ez wär nomel so die konkreti frog: ähm, wärsch du interessiert anre zemenarbet mit de logopädin?
- 48 LP scho, jo. (lacht) aso da isch scho öppis, wo mer au mol denkt hend. au so chli mitem daz, dass mer würkli döt me ustuusch hett. aber mengmol passiert das über tür-und-angel-gspröch, aber es wär scho besser vilicht au für d'chind no, wenn mer chli me no bscheid wüsst: wa lauft ez det, oder wo chan ich ez am chind no me helfe. wie au bi de psychomotorik: ich gse aber die persone mengmol wie zwenig. oder – i weiss au nöd – es goht mengmol chli under, jo

- 49 I jo
- 50 LP aber ich find, es wär scho guet, wenn mer es chind hett, wo i de logopädie isch, dass mer, äh, d'zearbeit chli no besser mache wür (lacht)
- 51 I jo (lacht) / ähm, was sind so dini erwartige ane logopädin?
- 52 LP hm
- 53 I oder ane logopäd – mir reded immer vo logopädin – exgüse, jo, anen logopäd oder e logopädin
- 54 LP mhm / ähm / jo vilicht au d'unterstützig und, jo, dass s'chind döt fortschritt macht i dem bereich, wo's müe hett. ähm /// jo scho au, glich so chli ustuusch, jo, dass mer e chli weiss, oder au tipps. jo, vilicht so sache
- 55 I wenn du seisch ähm, 'unterstützigs-tipps', hesch so e konkreets bispiil im chopf, wo'd sege chöntsich? aso wie gseht en tipp für dich us?
- 56 LP vilicht ähm, wenn mer ez irgendwie öppis mached i de schuel, arbeitsblatt oder irgendwie, dass sie chönd sege: dem schüeler, de mues ich ez eso no vilicht, ähm, zuesätzlich helfe bi dem blatt: was mues ich no dezue schribe oder ähm, mues ich's ihm vorher vorlese oder wie chönt ich ihm oder ihre helfe bi dem arbeitsblatt zum bispiil. irgendwie so, ähm / will ich bi de daz-chind oder if-chind, det weiss ich amigs scho chli was, ebe, wie chan ich dene no chli helfe, dass sie do besser druschömed, oder, wenn ich öppis no astriche, oder ähm, vilicht mit dem einte chind nur mol das zerscht durelis, aber bi de logopädie weiss ich nöd genau mengmol: vilicht giz det au no wie en hilf, wien ich das dem chind no besser chönt erchläre, oder ... i de usproch – jo weiss nöd (lacht)
- 57 I mhm / genau, ez hemer über d'erwartig gredt gha und ez simer au scho chli i di nöchschi frog inegruscht: wie d'logopädin, wie du dir d'unterstützig vonre logopädin vorstellsch. ähm, chöntsich du dir vorstelle, dass d'logopädin au im klassezimmer unterstütze tuet?
- 58 LP jo, aso, me so denn, spezifisch denn nur mit dem schüeler? aso so eis-zu-eis-betreuig? / jo eigentlich scho, das wär eigentlich interessant, so / jo, ebe, vilicht hilfts jo denn andere chind au, wo nöd id logopädie gönd, oder. aso, jo / fändi ez au no spannend. chömer vilicht no andersch iisetze, als sie usem klassezimmer useneh
- 59 I ähm, was wär so dini ideell, ideali zemenarbet mit ere logopädin oder emne logopäd?
- 60 LP ähm, sicher ebe ustuusch und ähm, eifach unterstützigmöglichkeit, ebe vilicht au mol id klass cho. jo, dass mer's e chli me gspürt, als jetzt. aber ez hani au gad niemert. aber glich so, ez allgemein. mit dem, aso über das han i scho mit paarne gredt, dass mer wie so chli // mengmol

- nöd gnau weiss, ebe, was wird gmacht – und's ebe doch ebe
interessant wär, und vilicht au /andere no chönt helfe
- 61 I mhm, mega spannend, jo / ähm, was ghört für dich zum bruefsuftrag
vonre logopädin dezue?
- 62 LP //// jo, bruefsuftrag hm /// joo (lacht), weiss i ez gad au nöd. ähm, giz
irgendwie so bereich?
- 63 I aso du heschs jo vorher au scho bizli agsproche: aso ussproch ghört
für dich sicher dezue. susch no öppis?
- 64 LP jo, ez hesch jo gseit grammatik glich au no, oder, und ääh /// vilicht ebe
lese, rechtschribig // so chli, dass mer die sache weiss, jo
- 65 I mhm
- 66 LP i ha ez würkli nur s'chind gha mitem [r], aso würki das gar nöd, aso
irgendwie andersch, amne andre ort im muul gseit und denn hett mer's
nöd verstande. oder [s] isch glaub au mol no so es thema gsi: [s]
und [ʃ] unterscheide, das giz glaub au no oft. oder ebe so
buechstabe, wo's nöd chönd sege. ah, eis chind hett ez, da isch au no
speziell gsi: s'[d] und s'[g] verwechslet
- 67 I mhm
- 68 LP jo, das isch no speziell gsi (lacht) i weiss ez au nöd, wie mer das cha
löse. (lacht) wär scho no spannend zum da tipps ha, wie das weggoht.
oder wie mers cha / sich merke, dass [d] da gsproche wird und nöd
/ wie hett ers ez gseit? /// er hett gseit [gach] anstatt [dach]. [gach]
(lacht) speziell – i weiss nöd: vilicht wie, wie d'zunge am falsche ort / jo
- 69 I mhm, jo, und bi welne schwierigkeit sött es chind zur logopädin oder
zum logopäd?
- 70 LP genau, aso i ha ez die ussprochsproblem gha, aso die chind sind ez
weg dem gange,
- 71 I mhm
- 72 LP jo / hauptsächlich. mhm
- 73 I giz no irgendöppis anders, wo der spontan in sinn chunt?
- 74 LP (lacht)
- 75 I wo'd ez seisch, das wär /// weg dem chönt es chind zur logo go // oder
id logo?
- 76 LP id logo? jo, das isch ez schwirig, äh (lacht) ich mues ez churz die
chind duregoh, vilicht, jo /// vilicht, wemer // glich dihei nöd dütsch redt?
jo, denn isch's vilicht eher daz /// jo /// mir fallt eifach me, am meischte,
so chli wenn mer äh, jo, die buechschtabe nöd richtig usspricht oder,
ebe, d'zunge am falsche ort oder / isch
- 77 I mhm
- 78 LP me so chli so sache. jo, i weiss nöd, was no so gäbt (lacht)
- 79 I jo, super

80	LP	s'lese, jo
81	I	mhm
82	LP	mhm
83	I	giz susch no öppis, wo'd sege wötsch, oder isch guet?
84	LP	nai, isch guet, danke (lacht)

Transkript Nr. 8

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 28 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 6 Jahre
- Institution und Stufe: Primarschule, 3./4. Klasse
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	guet, de schteu i dir die ersti frag: das wär: beschteit aktuell e zemearbeit zwüsche dir und ere logopädin?
02	LP	ja, i schaffe momentan mit zwöine verschidne logopädinne zeme, ähm, wo schüelerinne und schüeler vo minre klasse zure gö, genau
03	I	wie gseht die zemearbeit us und us was beschteit sie?
04	LP	das isch gad e chli ungerschiedlich. die einti logopädin chunt einisch ir wuche zu üs is schuelhuus. mit dere hani dur das automatisch me ustusch, will i sie au im pauseruum triffe und mer do ebe gschwind mengisch zeme rede über d'lektion wo grad isch gsi oder de wird sii oder wie de aktuell sctand isch. do düemer me mündlich, äh, fortlaufend so chli ustusche. ähm, mit ihre bini au scho einisch zemeghocket für gnäuer luege wie weiter mit dem schüeler wo's denn um ihn isch gange. und mit de angere - die isch nöd bi üs im schuelhuus – dur das gits au weniger eifach grad so, ähm, dass mer sich eifach grad so trifft und zeme redt: dörthi ischs me, dass mer spezifisch enand es mail schribe, wenn mer öppis vonenand bruche. und je nachdem, jo, üs würed treffe bi öppis, genau
05	I	genau, ez bir zwöite logopädin wo'd gseit hesch: wie oft findet öppe e zemearbeit statt mit ihre? // aso so einisch im jahr oder öfter?
06	LP	jaa, da mues i gad gschwind überlege. Aso sicher denn am afang woni denn d'klass ha überno, ähm, ja, hemer wie ustuscht und de hett sie mir einisch e rückmeldig gä. i gloube, das isch einisch im schueljahr gsi, wo sie mir wie zu de ching hett e rückmeldig gäh / und einisch hani se no uf de erziehigsberatig gse, wo sie im gspräch ou debi isch gsi. ja,

- segi mal zwei-, drü-mal im jahr wie telefonisch, aber mailkontakt hemer scho me gha. // ja, was söui sege? all zwei mönet vilicht, ja, es mail, so, wenn e frag isch gsi
- 07 I inwiefern tüend de dir d'logopädinne unterstütze? / aso mached zum bispiil zeme e förderplanig oder me elterearbeit?
- 08 LP eigentlich weder noch. aso zeme e förderplanig, ähm, heimer nid gmacht. / bir elterearbeit hani bisher nume eigentlich gha, dass sie uf der ebe [unverständlich] denn isch denn debi gsi bi dem gspräch, aber susch hett sie wie eigentlich separat mit de eltere kontakt – das scho – und i separat, aber dass mer wie ez aui zeme si gsi, das isch bisher nid de fau gsi
- 09 I guet, weli theme werdet eso besproche, we dir ebe telefonisch, per mail oder üch im pouseruum gset?
- 10 LP sicher de schtand vom chind, ähm, fortschritte oder ebe au nid fortschritte, therapie, ähm, schtand, wo sie grad drane isch. / ääh, söttigi sache, ja, und eze bim einte chind, wo ebe d'logopädin im schuelhuus isch, ähm, döt hemer näre au mol öppis wie vo mir vom unterricht, hett sie nächer eigentlich ihri logopädie-lektion ibout
- 11 I ja, dass er so zemeschaffid
- 12 LP genau
- 13 I de, die nächshti frag wär: was sii dini erwartige ad logopädin? / was erwartisch du vo ihre?
- 14 LP ähm, was i sehr unterstützend finde, isch, wenn i wie devo cha usgah, dass sie d'eltere guet informiert. dass wie d'eltere guet informiert sii über d'logopädie-lektion an sich. dass das wie nöd uf mi fallt und das han i bisher au so erlebt. und süsch erwartige hani eigentlich grad nid so gross
- 15 I de erfüllt d'logopädin eigentlich dini erwartige?
- 16 LP ja, chamer so sege, ja. bisher hani das so erlebt
- 17 I wie chönt d'logopädin di no unterstütze? // asoe sött sie zum bispiu is klassezimmer cho oder / schüsch irgendwie unterstütze?
- 18 LP mhm /// vilich chani wie verzeue, dass i mau, eifach nachefragt ha bi öppis woni wie nid sicher bi gsi, hani nachefragt zumne ching im lesetraining: ja, i ha wie e idee gha, aber ob mer das vilicht, ob das vilicht dem ching würi helfe, han i sie eifach gfragt, was sie dezue meint und so hett sie mi unterstützt eifach wie als beratig. das isch so das // ja, woni, ja
- 19 I aber schüsch hesch nöd s'gfühl, dass no me unterstützig brüchtisch?
- 20 LP i ha z'gfühl eigentlich bis ez woni sie brucht ha, hani sie mir chöne hole
- 21 I okay

- 22 LP aber ja, es isch scho so, dass es hald vo mir us mues cho // wo sie nöd eifach mal chunt. ja, vilicht wärs ou e möglichkeit, dass sie seit: einisch pro jahr chum i mal id klass. das han i mer bisher no gar nie überleit, ja
- 23 I guet, was wär de für di so die ideali zemenarbeit mitere logopädin?
- 24 LP /// ähm // ja, i finge, das chunt sehr vo fau zu fau, vo ching zu ching isch das, findi, sehr ungerschiedlich. ize, ebe bi dem ching, wo mer när öppis vom unterricht hei id logopädie-lektion ibout, hani das sehr sinnvoll gfunge, aber bi de angere zwei ching, vilich chli weniger, ja, i find es isch no schwirig so allgemein zsege. i find, da isch vo ching zu ching chli anders
- 25 I wie viu dass es brucht oder nid brucht
- 26 LP [ja, ja]
- 27 I oder wie viu zemenarbeit dass notwendig isch. // ja, genau, de chömemer scho zu de zwo letschte frage, wo's me no so chli um de bruef vo de logopädin geit: was ghört aus zum bruefsuftrag vore logopädin? eifach so ganz spontan us dinre sicht
- 28 LP mues i gad ehrlich sege, das weiss i gar nid so gnau (lacht) ja, aso sicher ähm, we sprachlich bimne chind förderbedarf da isch, wendi mi sicher ad logopädin, wenn i s'gfühl ha, aber iz gad so im schuelverband fragi zersch eifach mal d'if wo eifach gad im klassezimmer dine isch / was sie meint und je nachdem, ob das es thema wär für d'logopädin, jo, aber gad so de bruefsuftrag chönti da nid äh gnäuer usfüere
- 29 I und bi welne schwierigeite sött es chind zure logopädin? das geit chli is glichlige, aber ez wenn du was für schwierigeite vilich ggesch im klassezimmer?
- 30 LP jo aso sicher ussprache-sache, wenn da öppis uffällig isch, fingi, wendi mi ad logopädin. oder au bi ching wonä lrs diagnostiziert hei, ähm, / jo, so die sache vor allem
- 31 I so die zwöi sache vor allem
- 32 LP ja / i mues no gschwind überlege // ja, das isch das wo mer ez gad so i sinn chunt
- 33 I das wärs scho gsi. merci viu mau

Transkript Nr. 9

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: XXXXXXXXXX
- Geschlecht: w
- Alter: 27 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 3.5 Jahre
- Institution und Stufe: Primarschule, Mittelstufe
- Gemeinde/Kanton: BE

• Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	also, beschtot aktuell e zemenarbet zwüsched dir und ere logopädin?
02	LP	mhm, aso aktuell hani eigentlich nur eis chind, wo id logopädie mues, immer am mittwuch. genau, und drum han i scho kontakt mit ihre
03	I	mhm
04	LP	wie gseht denn die zemenarbet us?
05	I	äähm, dass mer üs eifach ustusched ab und zue, was für ääh so wöchentlich ungfähr, jo, a was sie öppe schaffed, was für inhalt sie gad düremacht, wo er müeh hett. ähm, und ich teiles ihre au mit vo mir vom unterricht, was ich beobachte. genau, aber es isch meistens sehr churzgfasst, mir mached das nöd mega lang
06	I	mhm. aso öppe einisch ir wuche isch das?
07	LP	jo
08	I	okay. und i welem setting findet denn das statt?
09	LP	äähm, oft ir pause, aso ir grosse pause, will mir grad aktuell am mittwuch ebe nöd so vill lehrer susch hei und denn chömer gad rede. und ähm, nach em mittag isch sie öppe au no da, denn han i sie au scho – mit ihre drüber gredt. genau. und denn chamer au chli länger, vilicht e halbstund or so, / oder zwanzg minute, jo
10	I	mhm. und äh, wer tuet denn das gspröch intiire? chunt das vo de logopädin us oder vo dir?
11	LP	jetz bi ihre scho vo mir. dass ich sie frag oder es asprich - mmh isch au scho vo ihre cho. aber i wür sege, i bi eher die, wo seit, ebe, wo sache frogt oder so
12	I	mhm // okay / und wie funktioniert denn das gspröch denn?
13	LP	(lacht) ääh meistens sehr spontan. es hett nöd en leitfade oder irgendes konzept, worah mir üs haute, sondern es goht wüerkich über das, i verzell ihre au e chli, dass sie inhalt kennt au us anderer perspektive. nöd nur vom logopädische, wo ich wichtig find, dass sie ihn wie au persönlich kennt. au d'stärchine, will i de logopäie isch's jo oft so, dass es, ja, scho au mit de schwächine au gschaffed wird scho vill me und dass sie ihn au schusch dörf kennenlerne, genau. ähm ja, es isch relativ spontan und ebe, ohni leitfade oder so
14	I	okay. / und tüend er de – aso du hesch jo nur eis chind
15	LP	genau
16	I	aktuell i de klass wo id logo goht
17	LP	mhm
18	I	tüend er denn eifach über das chind rede und //

- 19 LP jaa, i tues ihre, ich, aso ich han eine sicher uf de wartelische, woni gärn wür abkläre lah und über de, jo, redi mengisch. und sie isch au uf mich zue cho und hett gfragt, ebe, wie das ez isch und so. grad eso afangs schueljahr oder endi schueljahr chunt sie alwä scho uf mi zue und fragt ebe wie's usgseht mit andere chind und so wiiter. ob mer döt e standortbestimmig sött mache oder es paar mal schicke, genau
- 20 I mhm. und tuesch du dich mit de logopädin abspreche, was für theme sie behandellet i de logo oder was du im unterricht machsch?
- 21 LP [nai], i ha da abe s'gfühl, ich darf – aso bi de heilpädagogin machis eso – dass i ihre würlklich sege: ebe ez schaffemer a dem und dem thema u wär froh, wenn du's e chli apassisch. und bi de logopädin, wils hald sehr vill, ja, weiss au nid, wius sache sind, wo mer im unterricht gar nöd so fö – aso scho fördered, - aber nid so explizit wie ir logopädie, ähm /, hani wie s'gfühl, i darf ihre nöd drirede oder es isch wie, ja, aso, früecher hani mi gar nöd drum kümmered. was (lacht) für theme döt louft, oder i ha wie kei ahnig gha, wa die mached mit dene und ez langsam durs nachfrage und so, chum i scho chli drus u so, aber grundsätzlich findi das en schwierige punkt, ja, woni merke /, ähm /, irgendwie weiss ich ape gar nid, was die mached döt mit ihne so (lacht) chli, genau
- 22 I [jo]. aber d'logopädin hett dir idemfall au no nie so chli tipps wiitergeh, wo du im unterricht chöntsch awende mit dem chind?
- 23 LP na-a, so explizit ufs chind eigentlich nid. Ich han eifach mit nachefrage und hett sie mir vezellt, wie sie's macht oder woruf ich mich sött achte, doch, ja, im gspröch chunsch de scho uf tipps, woni denn au automatisch awende, jo
- 24 I mhm
- 25 LP genau
- 26 I ja
- 27 LP ja, und es sind au oft sache, uffälligeite, wo mir hald uffalled bi dem chind und de seg ichs ihre und denn seit sie, was mer chönt mache. aber nid mega vill so (lacht)
- 28 I mhm. und e gmeinsami förderplanig? giz das?
- 29 LP nai, na-a
- 30 I okay.
- 31 LP was mir hend, äh, er isch au grilts, aso reduzierti lernziele, was zwar nüm, ob mer dem so seit (lacht), aber jedefalls hett er das no und ähm /, ja, denn hetts jo förderziele und so und me schafft scho mit dene, genau, grundsätzlich. aso das chönt mer sege, ja, aso das isch äh, ja. über die weiss i au bscheid und tuet mer glaubs sich scho chli orientiere
- 32 I mhm // ähm, aso würsch du sege, d'logopädin unterstützt di, oder nid, oder inwiefern unterstützt sie di?

- 33 LP jaa, aso sie unterstützt vor allem ihn, und dur das unterstützt scho sie mich. i finds e chli schwierig albe, aso, ich han ihn erscht neu i de klass, ähm, und vo de vorderige jahr, aso, e verbesserig vo dem chind z'gse dur d'logopädie, findi //, han i bis ez nonig so erlebt (lacht) / jaa, wils eifach, vilich isch das eifach en lange prozess, wo afech duuret. äähm /, i bi mir da nöd so sicher, aber /, ja, i ha albe so die effekte albe nid so gspürt, ja. afech nur ich ha mit dem müe gha: sie hett a dem gschaftt, ich ha a dem gschaftet und //, jaa, genau und s'chind isch eifach mega schwach i de rechtschribig und ebe, i ha ez wüki chind woni wükich versuech, ähm, bi de rechtschribig oder bi de satzstellig, satzbau, so sache, wo, wo sie so schwach sind und me tuet's ihne biibringe und öppe hundert mal sege, bis es denn sitzt, ja, und es brucht vill vill länger als bi de normale chind – aso normale chind (lacht) – eifach bi dene, wo ebe kei sprachförderig bruched
- 34 I ja // und äh, mit elteregespräch oder au mit elterearbeit: tüend ihr da zemeschaffe?
- 35 LP jaa, aso mir, ähm, bi de standortgespräch wärdet eigentlich immer vor allem d'heilpädagoge dezuegrüeft, d'logopäde ez ehrlichseit weniger. die hani ez au no nie gha, aber bi üs isch ez hald au eifach chli e spezielle fall gsi, will mir hald würtlech zwei jahr lang kei logopädie gha hend i de schuel und drum isch d'zämearbeit au chli – ja, ich weiss ebe au nonig – i bi nonig so sicher, wie sich, aso wie mer das sött gschtalte, wils hald au wie neu isch, au für mich. und mit de heilpädagogin han i das scho viu besser, jo, und mir mached döt au d'elterearbeit, äh, s'standortgespräch zeme
- 36 I mit ihre schaffisch au scho länger zeme?
- 37 LP genau, mit ihre, die kenni au scho länger
- 38 I wie lang isch de d'logopädin scho da?
- 39 LP aso d'logopädin selber isch ez es jahr da, aber letscht jahr han i sie nid brucht. und //, ja, es isch s'zweite jahr. und eich zemeschaffe tuen i erst siit em neue schuljahr
- 40 I okay ///// uund, was hesch du denn eigentlech für erwartige ane logopädin?
- 41 LP äähm, jaa, scho, dass siie uf d'theme vor schuel irgendwie rücksicht nimmt und dass isch eifach, das zemespiil find i uh schwierig, will sie hei irgendwie ihres programm und mir hend euses. und das irgendwie zemefüehre find i scho die grösch challenge. au für e logopädin, nid nur für üs
- 42 I mhm
- 43 LP genau, und die erwartig, ebe die han i au ad heilpädagoge nid nur ad logopäde. und bir logopädin vilicht ouo ////, dass tipps, wo sie git am

- chind, dasses würkech so darf funktioniere, dass s'chind au weiss: okay, jetz, wenn ich ez en ufsatz schrib oder so, det lueg ich uf, acht i uf das und das. und, dass, ja, ebe, ich seg jo, das hend chind eh mega müe mit dem, dass sie's awende uf öppis anders. das isch denn vill schwieriger, wenn sie nöd agleite werded. das isch mir au bewusst, aber irgendwie wärs schön, wenn sie würed schaffe, wiu /, jetz in math zum bispiu, mit de heilpädagogin, han i würekich au schüeler gha, wo das mega guet hend gschafft, aso, ebe, die tipps irgendwie so vereifache, dass sie's au chönd awende und das gsehn i bir logopädie ez chli wenig
- 44 I ja / aso wüsch du dir me no chli direkti hilfstellige gäh, wo denn im unterricht chönted agwendet werde?
- 45 LP genau, das wär, fändi cool, ja
- 46 I ja //// äähm, jo, hettisch du no anderi wünsch, wie die d'logopädin chönt unterstütze? // aso zum bispiu ou, dass sie mal id klass ine chunt und mit dem chind au mal i de klass öppis macht?
- 47 LP ja /, das ebe, i find immer, dass die, ähm, wie seit mer dem? die spezial-lehrchräft oder, genau, dass sie vill me ibezoge werded – ez heilpädagogik, die macht ez würekich bi mir, wiu ich ez würekich au scho länger mit ihre zeme schaff, würekich bi mir tuet sie mengisch gruppewiis lüüt useneh, sie macht schnuppere, dass paar gönd zu ihre, sie chunt is klassezimmer ine. aso mir hend sehr en rege kontakt und das find i viu wertvoller, als dass: mer nimmt es chind use und das isch ei lektion wäg und es wird öppis gmacht mit dem chind, und aso, i ha wie nöd so en plan, was es isch und, s'ding isch hald au: i wett au nöd unbedingt mega wüsse, was sie genau mached, wiu es brucht denn mega viu zitt zum bespreche, aso, ebe, uf das hani au kei zitt für das
- 48 I mhm
- 49 LP und das isch so chli das, de klinsch. und wenn ich ebe gad direkt wü zemeschaffe, wenn sie me wü is klassezimmer cho, denn han i vill me ahnig, was sie macht und wie sie das macht, und i cha au vill me profitiere vo ihre, und drum find ich das eigentlich die besser lösig, aber i weiss eifach ned, ebe, i finds, wiu d'logopäde glaub chli me ihres programm, ihre eigne programm hend, findi das viu schwieriger, sie irgendwie z'integriere. i weiss nid, ob's verschtasch, wien i mein, s'integriere im klassezimmer, genau
- 48 I jo. aso was wär denn für di, äh so, die ideali zemearbet, grad so im bezug, dass sie jo id klass ine mal wü cho? // aso wie schteusch du dir das vor?
- 49 LP hmm (lacht)
- 50 I wie's besser wü loufe, als es jetzt louft?

- 51 LP jaa //, aso dass, dass sie zum bispiu churzi inputs macht, dass sie seit: okay, i tue denn a dem mittwuch, ebe, wo sie da isch, chönt sie sege, jo, sie übernimmt ez würllich e viertelschtund, wo sie e input macht und e üebig, und äh, dass cha natürlich au sii: uf s'thema bezoge, zum bispiu, wenn mer ez gad – kei ahnig – d'ie-regle hend /, oder irgendöppis, woni au weiss, gad / die, die logo-chind – oder i weiss nöd, ob mer das darf sege – aber (lacht), die chind, wo id logopädie gönd, dass die döt müe hei mit dem, dass die hald, ähm, ja, de input macht für alli, und die andere hend vill schwierigeri üebige und das chan ich au organisiere, aber äh, das sie denn würllich mit dene chind, oder vilicht no es paar dezue nimmt, wo au chli müe hend, und mit dene irgendwie die üebige chli intensiver macht. das wär zum bispiu – ebe, es mues au nid jedes mal sii – aber ab und zue so öppis mache, fänd i eigentlich würllich sehr sinnvoll
- 52 I ja
- 53 LP ja
- 54 I okaay / äähm, was weisch du denn eigentlich über d'logopädie, nei, oder was d'logopädie macht eigentlich i ihrem bruefsalltag?
- 55 LP ooouh (lacht)
- 56 I was weisch du da so drüber?
- 57 LP aso sprachförderig, oder, chind, wo ähm, sprachlich vor allem müeh hend, äähm, ja, was i glernt ha, aber ebe, mir hend das au nur so am rande gha im studium - nd das find i au chli schad, will i hett gern me glernt drüber – aber äh, dass mer eifach au afaht zum bispiu äähm texte, aso ufsätz oder so i die richtig aluege, wo s'chind gschribe hett, und denn gseht mer denn so die typische fehler, aso wenn mer merkt, dass chind wie kein plan i de rechtschribig, oder macht immer wieder so typischi fehler wie b/p glaub und so, d/t und die, denn weisch: okay, das isch vilicht e logopädischs problem. genau, aber au, sprachlich, wenn es chind nöd chan sätz vervollständigige, wenn's ähm, ja, das isch zum bispiu öppis. äh, bim schribe au mit – zum bispiu han ich ez eis chind wo, äh, das ge geklaut immer getrennt schribt
- 58 I mhm
- 59 LP und so, und nid es gschpüri hett für punkt und komma – aso gar nid. ähm, genau, mit so sache /, ja, aso das isch me als nur e schwächi, aso es isch scho e äh – wie seisch? (lacht) / ähm, e schwierigkeit, aber ähm, du, ja, me mues das e chli lerne wie usegshpüre, was gnau s'problem isch: isch's nur es / ähm, logopädischs problem oder es heilpädagogischs problem und das find i ehrlichseit schwierig
- 60 I mhm

- 61 LP die unterscheidig mache: was isch genau de unterschiid, das gsehn i mengisch au nid so gnau, genau
- 62 I ja, aso du hesch ez vor allem schribe und rede agsproche
- 63 LP genau
- 64 I ähm
- 65 LP giz no me? (lacht)
- 66 I wüstisch no anderi bereiche, wo vo de logopädie wür abdeckt werde?
- 67 LP kei ahnig, ich weiss nöd, ebe mit hören // ääh, sprechen und lesen. aso lesen isch glaub au i de logopädie, wird das au ääh gmacht /, äh, d'leseflüssigkeit, leseverständnis
- 68 I mhm
- 69 LP ja, und //, bim hören isch vor allem ufräg ghöre und die würllich umsetze chöne u so
- 70 I mhm
- 71 LP das sind ja eigentlich alles bereiche, wo mir ja im normale dütschunterricht au hend, nur wird's im logopädische, mues mer vill me usenand ne, mues mer vill me stützine gäh - so stellis mir chli vor
- 72 I mhm
- 73 LP me tricks geh, dass das chind würllich ähm
- 74 I ja
- 75 LP da dri chunt – oder irgendwie hilfene hett, genau
- 76 I mhm
- 77 LP oder üebig bechunt, jo
- 78 I was isch denn uffällig bi dene chind, wo du würsch denke, dass sie id logopädie müeste? aso, was für schwierigkeit zeigt das chind?
- 79 LP ja ebe, aso ich gses, ich merks meischtens würllich bim schribe, ebe mit dere fehler, woni vorher scho gseit ha, und bim // lose weiss ich, das find ich chli en schwierige punkt, will es git chind, wo au nid chö lose und nid unbedingt en es hörverständnis – i weiss, es liit nöd am hörverständnis, - sondern a hörfulness, oder so, und das find i hald schwierig zum unterscheide bim ghöre. Und bim spreche fallts mir au uf, vor allem wenn sie hochdütsch rede, ebe dass d'sätz nid vollständig sind, ähm, dass sie äfäch so grobi redefehler machid, genau
- 80 I mhm
- 81 LP das sind no merkmäl für mich ez
- 82 I mhm

Transkript Nr. 11**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 41 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 21 Jahre
- Institution und Stufe: Primarschule, Kindergarten
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): TA (Transaktionsanalytische Grundausbildung), Montessori, Therapiehundausbildung

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	besteht, also öb aktuell überhaupt e zämearbeit besteht?
02	LP	ja, sehr e gueti. i ha zwei jungi logopädinne und en alte has. aber beidi hei mit mir, oder alli hei mit mir zäme agfange. und ähm, das isch wirklich en sehr gfreuti sach. i has au scho anders erläbt. i gfindes, hie isch d zämearbeit grad uf logopädie bezoge sehr cool.
03	I	schön. und wie gseht die zämearbeit dänn genau us?
04	LP	also es isch vor allem de ustusch, wenn neu chind dezue chöme, also vor allem nach de summerferie. ähm und ig öpis ghöre oder gseh. aso gseh tueni vor allem mundmotorischs, tonus und so sötigi sache, woni gfinde es isch uffällig oder nid so gäbig oder nid so günstig für die witeri gschicht, wo das chind schriebt. woni öpis ghöre, ähm, ebe bis zu de ganz geie sache, womer ganz guet ghört (ahmt lateraler sch nach), oder s lispel oder so. ähm ja, so nach zwänzg jahr, chamer öpe chli ischätze, was öpe wie gei isch. u de chöme sie natürlich ufs tapet, meistens mache sie eifach en bsuech, wo sie alli kidis, woni gfinde, loset mal echli here äh alose. und äh us dem use entsteht nachher d empfeelig, woni am eltergespräch abgibe, wänns irgendwo so en abkläringsempfeelig oder so sinnvoll isch. so do bini eigentlich immer gstützt vo fraue, ähm, dassi chan säge, ig und d logo oder d logos findet das au, oder so, das isch mega gäbig.
05	I	ja, das isch [ja]super. wie hüfig isch denn die zämearbeit de? du hesch jetzt gseit öpe einisch im jahr ebe die chindergarteträffs.
06	LP	aso womer neu agfange hei, ischs am afang zum bödele, will das brucheni ig eifach, ig bin en mega en beziehigsbodemönsch. wenn das mal lauft chanis au hölle la tschädere. när weiss, das geit nachher uf de punkt. ähm, letscht jahr ischs chli meh gsi, womer alli grad hei neu agfange. de hani au mal nachefragt. und de isch au no en brief vorus, de isch das jahr zum bispiel nöd ad eltere. ähm, und dert hani au mal no nachefragt inhaltlich, wie sie sich das vorstelled. eifach so, bisi chli

- bödelet ha. [mhm] u nachhär isch es de vor allem ustusch, wänn när , also wänn när abklärige passiere und das chind en intervention het, de, oder mhereri chind, ähm, de isch sicher de ustusch da. au underem jahr, wo stoh sie, wo si sie? chunt au no chli drufa, jetzt hani grad au no s integrationsprojekt det isch de ustusch sicher no, de isch nöd über mi, de isch nachhär über d intergrationspädagogin, aber sicher no enger. eigentlich, wänn mer det au muess entscheide traffe und echli anders, ja (unverständlich).
- 07 I genau, zum setting hesch jetzt scho chli öpis gseit. ebe im chindergarte. süsch no bi sitzige, standortgspröch, seperati treffe, oder bi andere glä-geheite oder was isch dert?
- 08 LP viel tür und angel. ähm, eini vo dene drü schaffed neu intergrativ i chligruppe. aber vor allem mit eim chind, aber nimmt mängisch eis, zwei dezue. ähm, dert hemer natürlich henne viel ustusch nacher no schnell. oder voram hurti, ou hesch du gseh und so. genau, ähm, und suscht isch es vielmeh mails oder teams oder so, womer ustusche, wenn irgendöpis isch. es isch sehr niederschwellig und für mich mega agnäh und henne ähm, ja eifach sinnvoll. ich due nid gärn zit verbrate eifach für chli s ztue, als würd mer hochprofessionell schaffe. [ja] isch nid mi art, wieni funktioniere. i tue hönne gern zit investiere. das isch eigentlich au meh, als ich müesst vo bruefswege, vor bruefssite her. aber dä wü-cklich würs sinnmache. aso für e eb-amldig oder so, dert gfindis mega wichtig, dass mer sich guet ustuscht. genau oder wenss schwierigi si-tuatione gut bi de eltere, scheidig, trennig oder so, dass mer eifach alli suber vom gliche rede [ufem gliche stand si]. genau, dört, das reut mi gar nid, aber eifach so chli dergliche tue, als wärs jetzt mega wichtig, das erläbi mängisch chli, dass es au so lüt git, wo egal uf welere site, jetzt öb bi de logopädinne oder bi de lehrchräft, eifach so chli de profes-sionell teil mega bruche. so chli en egobooster, de bruchi nid, de chani au a andere orte ha.
- 09 I ok, guet. ähm ja, und nachher die nöchsti frag hie isch no, wie funktio-niert de informationsustusch? du hesch süscht jetzt eigentlich scho
- 10 LP alles glafered
- 11 I ja, eigentlich scho. hie isch zum bispiel no, wär suecht s gspräch...
- 12 LP es si holdienste, die wo s bedürfnis het, chunt. aso es eigentlich, u die, de, ja, mer cha sich druf verlah, no news are good news. de lauft bi beidne. und s andere passiert eigentlich sehr, also ich ha no nie öper ghört, wo het gfunde, i het meh müesse und i ha au no nie s gfühl gha, öper anders het meh solle. will das würdi amälde und zwar dezent. aso da warti nid, bisi hässig bi. [ja] da würdi sicher vorher säge, du chöntemer üs dert albe chli meh ustusche u so. aso

- 13 I isch sicher sinnvoll.
- 14 LP sehr sinnvoll, ja. auso ebe, mitere fachfrau sprach, da hani d erwartigshaltig, dass mer chan zäme rede. das isch hald vielleicht au chli [ja] naiv. lüt wo über kommunikation chli ahnig hei, und binere logo, hani das hald eifach scho s gefühl, das müesst chli si, erwarti au chli, und das chamer au, die erwartig darf mer a mich ha. das heisst, mer cha nöd gross verzelle, dass mer usbildige gmacht het und de chunt nie viel hinderdra. genau.
- 15 I genau, guet. ähm, zu de themene hesch eigentlich au scho gseit. ähm, eifach wenn dir öpis uffällt. hesch du da no [also ich chönt jetzt da no ufzelle, vo was] amerkige?
- 16 LP ich alles echli e ahnig ha, dass ich euch scho cha usformuliere, aso ja, ich has gefühl es isch wortschatz, oder i has gefühl, es isch mundmotorisch oder i ha s gefühl, es isch will d zäh jetzt grad usgheit si. oder so, das chönti jetzt alles no wunderbar [klar], narration chönti no, so mit schlagwörter um mich schlah. grundsätzlich ischs eifach auffälligkeiten im sprachlichen bereich. [mhm] wenn nähr über das use no anderi sache sich zeige, so ähm wahrnähmigtheme, weiss ig, dass das e teil au zu euem job gehört. und das wüsse ja viel lüt nid. und drum, i tue mich det sehr breit abgstützt, aso, i tue mit ihne det sehr breit abgstützt. und i denke zum bispiel, ich han jetzt zum bispiel grad es chind gha, das het au en augethematik gha. und der tisch es klar usecho, ähm ja, dass mer dütlich über das use luegt, wo isch. ähm, ja ebe, womer de eltere nachher chan rückmelde, u sie het gseit, i das heimer gar ned mal uf amäldig gschriebe. das isch für üs so logisch, das isch scho lang ir andersuechig, isch nüt schlimms so [ok]. ebe eifach mega spannend det merk när, ja es isch würllich es zahnredli, das sind zahnredli wo inenand grieve.
- 17 I und jetzt bi dene ustusch mit de logo, teil au andere gspräch u so, was isch dete alles, zum thema ebe au alles sache, wo dir au so chli uffalle?
- 18 LP ja, es cha, isch aber au d begleitig vo de eltere. wie sägerner ine sache? und i tue natürlich au d logos der au nöd la irgendöpis inelauere, woni scho weiss, mann, das mami het henne müeh mit engägenäh vo rückmeldige, äh hät sälber es thema vielleicht dert gha, hät sälber e schwierigi zit gha sprachentwicklungsmässig. da sägi, du dert muesch de echli düssele und dert isch vielicht guet, wenn mers bewusst formuliert. und gschriebnigs vielleicht nomal dürelisisch, bevor dass es gisch und so. ja, dass mer nöd grad es für entfacht, wo nöd nötig isch. so züg isch sicher mir au mega wichtig. isch sälte, aber chas gäh. [ja] und so eifach i de elterebegleitig, ich gfinde hald, dass si beides chärngschäft, sowohl d begleitig vo de eltere [mhm], wie au.

- 19 I ja, das chunt denn hie au no, d arbet zäme mit, aso öb, arb, zwüsche, äh, d zämearbet zwüsched logo und lehrperson, aso u dir, bi de eltere-arbet besteht. und somit
- 20 LP heimer das eigentlich beantwortet.
- 21 I ja, genau.
- 22 LP ja, das isch sehr e intensiv usenandersetzig. und i denke, s isch e wahnsinnige, äh, grosse, äh, teil möglich, wo d logos mit de eltere chönd interagiere oder ustusche oder äh unterwegs si. mängisch gseh sie sie ja würlklich wüchentlich, je nachdem wenn d chind müesse bracht und gholt werde, je nach örtlichkeit. hie ischs zum bispiel oft so. und i dänke dert, ähm, ja, isch isch es anders möglich, als ig cha. und es isch eigentlich e gross erg, aso es het en grosse ergänzende teil. aso mängisch isch es würlklich au, bi schwierige situatione chas würlklich wie es standbei si, wo eifach mittreit. und das merkt mer mega.
- 23 I mhm. isch denn d logo bi de standortgspräch und eltereabete und etc au debi?
- 24 LP isch unterschiedlich. ähm, hie isch sie, aso hie isch s ganze system vorgstellt am eltereabe. öb sie da si oder nid, isch unterschiedlich. ähm, die zwei jahr, woni da bi, isch glaub niemer da gis. aber mir hei au relativ viel fraue ar klass gha, woni grad woni grad no en integrati-onsheilpäd ha, ähm, es wär scho so sis sächs lüt, aso i nime a, es isch au echli us dem grund. und äh, es si natürlich hönne viel klasse, wo die logos dran si. aso mer si 80 lehrpersone, 700 schüeler. und vo dem her, ja. muess mer chli luege, wenn die a jede eltereabig müesse, ischs glaub au echli viel. aber d eltere hei es bild, und ähm ebe zum teil schaffe sie sogar bi üs ir und ar klass. de ischs eh wie logisch, wer die alli si, so. [ja] und es isch so, ig ha natürlich, aso du häscht vorab no gseit ebe, a eltergspräch.
- 25 I mhm, standortgspräch
- 26 LP genau, dört ziehn ich sie, oder würd sie dezue zieh. das isch jetzt, i schaffe ebe erst s zweit jahr da, hie no nie gsi. aber vorher hets das gäh, doch. durchus. mehrmals scho. also i de vordere astellig, hani diversi mal d logos debi gha.
- 27 I us welem grund? eifach wills es spachrelevants [ja] thema isch gsi?
- 28 LP wes würlklich sprachheilschu, aso wens würlklich isch drum gange, cha das witer ire regelschuel beschult werde das chind. [ja] genau.
- 29 I guet. när, ähm, findet ja en gmeinsami förderplanig oder prävention statt mit de logo zäme?
- 30 LP nid, aso i dem sinn aktiv, dass mir das ustuscht hätte. aber es isch definitiv so, gad mit de erfahrig, es isch no ganz wenig gsi. aber i gspüre scho, dass das mir eifach nächer isch, mit dere erfahrig integrativ cho

- z schaffe i chligruppe, dert passiert das automatisch. dä chani säge, hey, lueg das mal a, dert isch sie mega drufa gstiege äh igstige. oder lueg mal, agsprunge hani wele säge [mhm], oder lueg mal, äh mit dem spieli, i ha s gefühl, ich chume dert nid nache. öbs s verständnis sich vo de regle oder s visuelle oder u das gfindi isch när sehr i die richtig [ja]. ähm, süsch bini, ja, dänki, vom sprach, vom alte has, woni bi, und vom sprachliche äh hindergrund, bini rächt abdeckt. äh so en grundidee, was es chindsgichind so müessti begägnen si. und we denn schwirigkeit da si und i e frag het, oder ich s gefühl het, he häscht du mir det no material, bini ganz sicher, sie wäred voll da. isch jetzt, aso früsch ab press wär das sicher anderst.
- 31 I ja mit so viel jahr erfahrig, [ja] isch das sicher
- 32 LP gau bi de alt has. aber i säge nid, ebe, lehrsch immer dezue. i säge nid äh, chasch immer dezu lehre [das stimmt]. aber da isch jetzt nid e riese ustusch. vielleicht hets das mal gäh, woni jetz nümme weiss, are witerbil- dig, dass dasi ire gruppe bi gsi u, das wüssti [ja] jetzt nümme aktiv. dass mer im dütsch hei ustuscht oder so.
- 33 I ok, guet. und in wie fern unterstütz de di d logopädie? und, öb du da no bispiel, du heschs da eigentlich scho sehr viel gnennt. [aso] isch viel repetition jetzt no.
- 34 LP aso s coolste isch würllich für mi, die zwei coolste sache si niederschwelligkeit, i beziehigs i mag die alli guet, chasch nid useläse, aber das hilft sehr für mit chind zäme schaffe. ähm, i weiss, dasi jederzit alles cha frage. und dass es nid komisch würd, aso i wirde nid usglached oder chume irgendwie fin de mahnfinger oder irgend so öpis. isch ja mängisch vielich au relevant. und ech es isch e riese ergänzig. aso ebe, wänns schwierig wird, o im fachberich schwieriger wird, de chani irgendeinisch au nümme formuliere oder muess de eifach au wüsse, weli beriche si das alles. also das gibi nachhär au würllich ab. susch wäri do im flasche job, weni das nächher s gefühl het, das muessi au abdecke. und das isch e riese entlastig, wenni eifach vo mir us re danke. und danke für d eltere ischs eifach mega cool no, i säge jetzt, wie zweitmei- nige chöne izhole [mhm], u zmerke, ja, aso so lang die gspüre, dass mirs guet hei zäme, dörfe die au sehr gägesätzlich si u das wär keis problem. aso es isch der [mhm] sehr viel möglich. ebe i bi e beziehigs- mönsch, das isch eifach so.
- 35 I schön, guet. de würdemer jetzt zum zweite teil cho. det geits so chli um dini erwartige, wünsch ad logo. genau. ähm, was si dini erwartige ad logo?
- 36 LP e gross teil isch wie gseit scho erfüllt. aso i ha sehr gern die art vo zä- mearbet: niederschwellig, eifach, unkompliziert isch es wort woni cool

finde [mhm]. wenn das usgefüllt isch und nid nur irgendwo steit als idee. i ha gern, wenn mer mal au än moment verwütscht, womer grad schwierig het und vielleicht geits grad gar nid um das thema, das hani scho erläbt, dass es bi mir so isch gsi, aber au scho bi eire vo de logofraue erläbt, dass es sich nachher erchli chan ablose und eifach au mönsch si, das isch öpis, wo mir hönne wichtig isch. i finde es isch en job, beidi jöbs, mine und de vo de logos isch e job, ähm, wo du so viel persönlichkei dri gisch. du chasch gar nid nid. und wenn dert ähm dini persönlichkei kei rum bechunt, bi mir isch das zmindischt eso, de wird's sehr schnell rächt schwierig. und i bi glaub ziemlich öper umgänglich, aber es chunt scho öpis derhär, das isch mir klar und dä schätzis sehr, we das we mer das mag bha. sägi mal, ja. und nähr ischs mer eifach fachlich. also i has eifach gern, und das müesse, ich säg jetzt das böse wort, es geit mer nid drum fachidiot z si, und irgend red u antwort z stah bis is detail, sondern dass i eifach merke, hey, wenn i schwümme, de de isch da e schwümmring, so, [ähä] wo mithilft trage. oder wo au cha säge, schiebe, das weissi im fall nid, u nähr luegt, wo holemer des[eifach identisch si] ja, mega. und ja, das isch eigentlich für mi hen, ja, s wichtigste. und i gang grundsätzlich devo us, bi allne lüt, sie mache s beste, wo sie chöi, mängisch isch das meh [mhm] oder weniger. das isch echli eifach z urteile vo usse. mer weiss nid, was alles derhinder steckt.

- 37 I das isch wahr [ja]. guet, ja, hie isch no einisch e frag, wie chönt dich understütze, aber das hesch jetzt eigentlich grad vorher scho
- 38 LP ja, und i glaub, i bi vom typ eifach // i bi sehr gstützt, i bi imne wahnsinn, das isch vielleicht au no guet z säge, i bin e extreme pädagogehushalt ufgwachse, u de geit aso wit über über s bluetige use, [mhm] aso. bin nid nur die bluetsverwandte pädagögerler, sondern es isch e rechte chueche um mi um. und darum chumi au nöd so schnell an aschlag, au wenn ez äh niemert vo mine logopädinne würd s telefon abnäh zwei tag, hätti glich öper woni chönt frage. aso mim papa sini neu frau isch logo zum bispiel.
- 39 I ok.
- 40 LP es isch nid so, isch, u die het scho lang ou, die isch jetzt grad pensioniert und die het au chli meh zit. und die het würllich au international bi de vereinigung übersetzt [oh wo] und blabla. aso dert, ebe, i muess nid so angst ha, dassi da irgendwo z churz chume.
- 41 I ja, genau. im klassezimmer understützt dich d logo im sinn vo ebe integrativ chli chönne lose bi de chind wo du uffällig gfindsch. eifach deert chli ergänzend
- 42 LP ja

- 43 I beurteilige, beobachtige
- 44 LP das isch genau so, und was mer au chönt säge, ja mer chönt ja weiss nöd was zäme schaffe. mer chönt mit de psychomotorikfrau weiss nöd was schaffe. mer chönt mit de if irgendwas erarbeite. [mhm] wenn i jetzte in dütsch, mir hei jetzt würllich e dütschegge oder e math egge, wo sie so sälber, echli montessori agleit, chöi gah, wenn sie nache si, wenni jetzt no d frag het, du was chönti dert no, bini ganz sicher, die dörfti stelle [mhm]. bis jetzt het sich die nid gstellt, will i albe muess überlege, was tueni wenn det here vom platz. [mhm] und d idee sind nöd so üses problem. mir sind übrigens no, äno z säge, mir si es tandem. i schaffe eifach meh [ja] als mini kollegin. aber sie hets dütsch, isch eigentlich ihres ding. aber mir hei jetzt grad wieder sache bstellt, aso es isch nid, aso ich glaube, sie chöme nid z churz, mir müesse eher luege, dass es nid äh [dass alles platz het], ja, u dass es nid obe vor luter (unverständlich) [ja] gar nüme gluscht macht. wo mer so fast echli reizüberfluetet isch.
- 45 I genau. ähm, was wäri di ideali zämearbeit zwüsche dir und de logo, oder lehrpersone allgemein und de logo?
- 46 LP also i dem system, wo mir üs bewege, isch das ideal so, wie mirs erläbe. äh, wenni systemkritisch dörft si, de, jetzt nume uf logo, ich chönt au suscht sehr guet chli systemkritisch si, aber jetzt nume uf logoebeni, fändis natürlich grandios, wänn das alles im hus wär, und die türene offe, und mer eifach wahnsinnig viel // ähm meh so i richtig basisstuefe oder montessori [mhm] no viel meh so chönt schaffe. das denki, das isch schule der zukunft. hänkt jetzt fest a. ähm, d umsetzig merk, brucht sehr vielne lüt extrem muet. und da weissi nid, öbi das i mim bruefsläbe no erläbe, so wie igs ideal fänd.
- 47 I mhm, aso das würllich alli fachrichtige und lehrpersone i eim
- 48 LP eifach alles da isch und dass viel meh prozent da si. will was i natürlich gseh, und das gsehni würllich, und das isch wurst, wenn i dene 20 jahr, die sufe fast ab. aso das chani bir if genau so säge und bi de psychomotorik. das isch efiach d lektione wo da si und d bedürfnis, wo wäred, das isch e riese schäri. u das alles under ei huet z bringe, nähr no imne drüerteam jetzt i üsem fall, i finde chapeau. und das isch mir natürlich sehr bewusst, dert hani, min per isch erziehigsberater und mini mam isch heilpäd, i ha ingedra gseh, hinder die system und was das heisst, ähm, und wie die lüt när au si, wie sie privat si und wenn si nid ganz so nätt müesse si, was die mängisch verzelle u säge, i meine jetzt nid fäll, sondern system, ja, aso, ebe, [es isch sicher nid ideal] i bi au dert en alte has u ha gnuet gseh. i weiss eifach, es geit um ganz viel good will gägesitig. wenn mer das nid macht, dä geits nid i dem system. und i

- gseh tendenze, dass das system wird müesse lehre, öbs wot oder nid. was de d lüt drus mache, luegi jetzt när zue. i bi gspannt. ebe ich cha au ganz viel anders schaffe, als das. i ha kei stress. das isch sicher nid für alli lüt so.
- 49 I ja.
- 50 LP genau, i bi nid so fest, aso bi genau am richtige ort. i wet kei andere job, nid falsch verstah, aber existentiell hani nid angst [ja], we das so wird, dass mir nüm wohl isch hie, ire öffentliche schuel, de machi öpis anders.
- 51 I und tschau.
- 52 LP ja, ich ha kei familie, i ha keini chind, oder, ich cha das eso stinkfräch säge [ja], ich cha wüchlich abhase, wänns mir nüme pässlet, ja.
- 53 I guet, ähm, jetzt bim dritte und letschte teil geits nachli drum, was du über s fachwüsse und de bruefsalltag vo de logopädie weisch und dänsch und genau. da isch die ersti frag etze, was ghört alles zum bruefsuftrag vor logopädie?
- 54 LP also es isch so, ich muess dert chli wie ushole, uf grund vo was i des oder wo dass i das ahänke. i ha halti hase, wie ebe mim vater sini neu frau, aso mi stiefmueter, im witschte sinn, äh, woni ha gseh, was alles dezue hät ghört, wo sie das het glehrt, was i ha mitübercho, wo mir hei zäme gschaffed, bini bluetjung gsi und sie en alte has. mir hei zäme gschaffed, lustigerwis. bevor sie irgendöpis vo mim vater isch gsi, hei mir zäme gschaffed. und dert hani, aso das isch natürlich wüchlich, sie isch de alt has gsi, sie het sicher 40 jahr gschaffed oder so. und dert hani sicher es riese wüsse gseh. sälber au keini familie, keini chind, isch viel im ussland gsi, isch dolmätscherin gsi no näbedra. aso da kei chance oder, da chumi nid, da weiss gar nid wo afa, was die viel besser het chönne und gwusst het als ig i dem fachberich. und jetzt hani die letschte jahr mehrmals jungi fraue, alles fraue, ähm, rundum gha, woni au gseh was die alles müesse, zum teil au no ir usbildig, da muessi säge, ja, ebe, es hät sich sicher viel gänderet und glichzeitig ischs eifach es wahnsinnigs wüsse. da würdi mi, also ebe i cha säge, dert isch öpis und nachhär hörts bi mir. also das benemsle, da muess es, ich cha nur säge, das isch auä e schwäri spracherwerbsstörig. das ghöri mittlerwile. da i ha au scho mehreri chind ir sprachheilschuel agmäldet und sie sind bis dert cho. also ich denke, dert hani au echli es ohr, ähm, und es aug, oder wie au immer. aber so wüchlich das ganze breite, was alles dezue ghört, mundmotorik, zahnstellig, äh, i ha gad de fall gha, vor zwei wuche amene eltere spröch, wo d mueter het gseit, woni ha gseit, du de hät de, di bueb het de e chrüz biss. frag de mal der zahni so wege spange u so. eifach nid, dass der das de zwüschedabe gheit. i das merket ihr,

- het sie gseit. u de hani gseit, ja, das merke die. u eifach so züg, ja, woni dänke, ja, wenn du so ane logopädin dänksch, also ottonormalbürger jetz, nid i dem system bisch, de denksch, ja die hilft biz, dass besser chasch rede. u nachher hörts uf. u da, i glaub da gsehni scho chli meh derhinder, was es au no brucht. und das stützt mi natürlich sehr. also dert weiss i, ich muess das au nöd chönne oder wüsse und es isch wie eifach nomal es filtersystem [mhm], wo engeri mäscheli het, wo viel weniger dedür gheit i dem berich. ja, woni au eifach viel cha gsorgets gah. das isch natürlich, ja, d delux-version.
- 55 I du hesch jetzt alles sache gseit, wo mir im schuelische kontext ja azträffe si. hesch du au nochli es bild, es git ja au no logos, wo näb der schuel irgendwo schaffe. hesch dert no chli es bild [ja], was dert no
- 56 LP ja, hani mehreri erläbt bi gspräch, wo d chind si gsi, bevor sie i chindsgi si cho. aso bi schwer spracherwerbsgstätte chind, hets oft scho vor, also scho vorläufer gäh, wo näher de übergang ad schuelloge isch passiert. isch no spannend, da ha ig jetzt, und das isch wirklich mega persönlich gfärbt und mir rede vo zwei lüt, aber de hani jetzt grad zweimal gmerkt, das isch nid s gliche wie e schuelischi logopädin. sie hei nid s gliche wüsse, was es ir schuel brucht. das merki eifach. und nähr ischs no so gsi, vor allem die einte het usserkantonale glehrt und s system hie nid kennt. also dere han i hie erklärt, i weli schuele mer im kanton bern cha cho, wo basisstufe z ü. isch. das [spannende] isch für mi au e ecklige rolle gsi, will de stimmt irgendöpis när, i finde det muess s gfäll wirklich so si, dass i ufeluege. i sägs jetzt so. susch wirds echli schwierig. und eifach im wüsse, nid im alter, nid im läbeserfahrig, isch au alles völlig ok. und de bini au jünger gsi. und da, hani wirklich gmerkt, hani mega treit, näher au de eltere gägenüber. hani gluegt, dass sie nid abuft. [ja] dass d eltere nid es bild bechöme, wo eigentlich het gstumme, [ok] aber du chasch nähr natürlich nid säge [klar, ja], äh die isch blöd, göht zunere andere. so funktinieri nid. aber i ha dert sich au rückmeldige gäh, wos ander ähm eifach het la si. wili eifach denke, die frau het kei entwicklungschance, weni
- 57 I genau jede muess mal so chli pusht werde am anfang.
- 58 LP ja, oder eifach au mal e rückmeldig becho, hey isch imfall hönne schwierig. und i bi hald so stinkfräch gsi au denn, hani gseit, ohni mi hetsch es problem gha, u aso wirklich es grössers. und es het mer mir übrigens au scho gseit. mit dem muess mer hald, i finde mer wachst ni, wenn das nid hesch. und es isch au niemer, wo mir das über het gnoh. mir hei lang kontakt gha nähr, keis problem gsi. // aso es isch sicher ok gsi. und dert dänki so, i weiss nid viel, i kenne aber o e fründin vo mire muetter isch au e logopädin wo freischaffend isch. ähm, i weiss, au die

- hei, es isch e wahnsinns pilz eifach. und du gsehsch hald jede tag chind, wo e gro, en hönne wesentliche teil für i üsere gsellschaft, ich bruche jetzt das blöde wort, z bestah u düre z cho u züberläbe ähm eifach extrem igschränkt hei. und des, wänn das 40 jahr machsch, das macht au mit dir öpis, ja. da bleibt züg.
- 59 I ja.
- 60 LP und im schuelische kontext häsch nähr 3,4 lüt wo a das chind here luege. das cha fäge oder nerve, je nach zämearbeit. aber es cha i dem berich, dänke i, ebe au viel entalste, oder [mhm] vereifache. will du denne au nid allei bisch. und i bi ja denn au no einisch es filterli uf de andere site oder cha aspäkte dri bringe, wo dir nid mitüberchöme. oder wo dir nid gseht und dänked, das isch nähr für die externe mega schwierig. [mhm] u die zweiti erfahrig, woni ha gmacht, isch nid es externs thema, aso nid will sie nid im kanton het gleeht, sondern isch meh s thema gsi, dass sies nähr dene eltere, i künne die frau nid, drum chani das ez so säge, ähm, aber die hei angst gha. aso die hei würlklich, sie hei mer am gspräch devor gret, dass sie s gfühl hei gha, sie heige es schwerstbehinderets chind.
- 61 I wäge der ussage vor logo?
- 62 LP ja [ok], und zwar wit über d sprach use. und das chind het motorisch und sowohl motorisch wie au sprachlich definitiv gröberi defizit. und das hani au so gseit im gspräch. aber es isch intelligenzmässig simer, die chönt id schuel. sie isch eini vo de chline. und dert findi, muess mer eifach mega sorgfältig si. das hei mir jetzt glaub relativ guets gägewicht chönne setzte. [ja] und die hei das au hönnequet chöne nähr, die eltere. aber das si so, dummerwis chani jetzt so über die externe nid säge, aso die fründin vo mire mama, die ische grandiosi logo, das weiss. [ja] die het au mit mir als chind au sache gmacht und so. nid will is het brucht, aber eifach wils [fägt] fägt, genau. aso das weiss. aber susch hani, das muessi jetzt grad säge, hanis mit de schuelische bis jetzt oft besser breicht.
- 63 I ja
- 64 LP i ha au scho dert, ha au scho schwierige zämearbeite gha. aber das het de meistens nid mitem fachliche ztue gha, sondern mitem mönschliche.
- 65 I so, und bir letsche frag darfsch du no ufliste [oh gott]. es geit drum, bi welne schwierigkeit söt es chind zur logo. und du darfsch würlklich alles nenne, wo dir grad in sinn chunt.
- 66 LP aso die wichtigschte si sicher, alles wo mer ghört. chifer, sch, all die sache womer ghört, we irgendöpis matsched oder saberet oder bläterlet oder, aso ghört oder gseht eigentlich. ähm, mundmotorischi sache da sie, aso wenn sie sich so uf d zahn bisse [mhm] und ähm komisch

- schnufe, ganze gaumegschicht, e gaumespalte, all die sache, wenn das alles no nid agluegt, scho eh vo de eltere her agregt isch, de. äh liple, das weiss i nid jedi benamsig vo allne.
- 67 I ja, es si au viel komplexi.
- 68 LP ja, und d kombination und so [ja]. aber i ghöre öpis, ebe de ghöri oder gsehne we öpis nid guet isch. meistens ischs eh en kombi. ähm, und nächher gits sicher au no teile, wenn das zäme chunt au wenn das recht schwach isch oder nüt wahnsinnig uffälligis, wänns nächher wüchlich au verhaltensmässig no teile git, woni danke, das cha ebe scho fest dri spiele oder äh en grossi gschicht dehinder isch. [mhm] aso die ganze ähm stories, i säg jetzt mol scho ähm biografie vo de eltere spiele natürlich au im spracherwerb e extrem ine, das darf mer nid unterschätze. ja und we i irgendwo an aschlag chum. das hets nid mängisch gäh, aber sicher au, ähm, woni nid witerchume oder ich irgendwie s gefühl ha, machi sit jahre öpis falsch oder sägi öpis falsch oder so. ja, ebe wie zum beispiel das mundart rede oder so, da würdi sicher nid als pflichtüebig gob, dasi müesst mundart äh müesst schuelsprach rede mitne im chindsg, hetti wohl als erscht d diskussion mit de logos gsuecht. oder sicher als öpis vom erste. sicher au mit de kolleginne, ähm, ir klass. und äh, ja will is spannend fänd, was isch eui meinig det dezu zum beispiel. das wär jetzt au, das isch wit über das use [mhm], wo d chind ageit.
- 69 I süscht no öpis zum ergänze. du hesch jetzt scho sehr viel gseit, wo im chindergarte scho cha vorcho. ich han jetzt no es paar sache im chopf, wo vielleicht eher bi de ältere, vielleicht chunt dir no eis zsinn.
- 70 LP ja, isch natürlich voll nid min dings, aber i ha zum beispiel mit schwer erziehbare jugendliche, denn het mers no so gseit, i findes immer no schlimm, aber ich weiss grad nöd, wienis anders set säge, äh, ufeme burehof gschaffed. und dert sind sicher au all die sache läse, schriebe wo dert näher dezue chunt, wenn da natürlich vorgängig d sprach scho hönteret ischs näher nid unbedingt gäbig das umzusetzte [mhm]. genau, und näher isch d schnittstell psychomotorik – logo sicher im ganze handmotorische ding, gits nachher sache, wo no zu euch ghöre oder scho zur psychomotorik. i säges jetzt mal so, [mhm]oder umgekehrt. mir chas,aso ich ha kei gwichtig bi dere formulierig. danke ja ebe, schriftspracherwerb het eigentlich au sehr viel mit motorik z tüe. und wenn dert eher en logopädische hindergrund problem uslöst, als en motorische oder en psycho vom psychomot, denn sinds ehner die und de ander weg. oder det bruchts denn vielleicht au wen zämearbeit oder en ergo oder irgendöpis, wo no dezue chunt, genau.

Transkript Nr. 12**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 45 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 25 Jahre
- Institution und Stufe: Regelschule, Kindergarten
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): Yogalehrerin

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	besteht aktuell e zämearbeit zwüsche dir, de lehrperson, und de logopädin?
02	LP	ja, aso i muess säge, mir teile ja d stell. mini kollegin und ich. und d logopädin isch am dunstig da, wo ich nöd schaffe. also macht mini stel-lepartnerin d zämearbeit. i has aber vorher, bevoor chind ha gha, au geng gmacht mit ihre [ja]. und denn chani glich uskunft gäh. und ich han mit ihre i dem sinn no zämearbeit, wens umes chind geit, wo ich betreue eigentlich so chli ufteilt, denn tueni au mit ihre telefoniere, wenn d abklärig bi ihre stattfunde het.
03	I	mhm, ah, cool.
04	LP	aber isch das guet, wenni eifach so uskunft [ja, ja] gibe, vo üsem klas-seteam?
05	I	jaja, nei [guet], das isch guet. au wenner üch en stell teiled, isch ja sust chli schwierig [ja, genau] zum beantworte. nenei, das isch sicher guet. // ähm, // genau, also die nächsti frag wäre eigentlich au grad gsi, wie gseht die zämearbet us und us was besteht si? aber äh, so wie ich verstande ha, eifach telefonat, so wies möglich isch, will d logopödin a dem tag nid da isch, wo du schaffsch.
06	LP	ja, und ebe am dunstig isch näher d zämearbeit eifach am mittags, aso ässemer zäme zmittag, oder mini kollegin ebe mit ihre. dänn tüemer au mündlich albe ustusche, genau.
07	I	ah, cool. de findet die zämearbet, aso die besprächige, exgüse, öpe einisch ir wuche statt oder?
08	LP	ja
09	I	ja, heiters demfall all wuche?
10	LP	ja, es git natürlich nid immer öpis z berede. oder [mhm]. aber me gseht sich eifach all wuche und wens öpis z bespreche git oder de verzellt sie hurti öpis oder mir verzelle öpis. mir gseh üs eifach gen gebe am dunschtigmittag. und de...

- 11 I de wird amel de d zit gnutzt [ja], so wienis verstah [genau]. das isch doch schön. // ähm, genau. initiative göi demfall vo beidne site us. [ja] hani das richtig verstande? /// äh, guet. ja, eigentlich häscht du grad, die au grad beantwortet. /// äh, genau. verwendet ihr au digitali tools? also zum bispiel escola oder pupil?
- 12 LP nei
- 13 I oder gar nid [nei]. ja guet.
- 14 LP aso für de ustusch wär das, oder was? kenne das gar nid.
- 15 I ja, aso i muess jetzt säge, i kenne die jetzt au grad nid. aber ja, zum informationsustusch.
- 16 LP ja, nei. mir tüe telefonisch oder email ab und zue. aber so nid. weiss nid, öb sie so öpis für sich brucht. [mhm] aber i kennes nid.
- 17 I mol, das isch doch guet. ja, es geit ja au hauptsächlich um dich. genau. ähm, ja, weli theme tüet ihr albe so bespräche? hesch da grad konkreti bispiel?
- 18 LP aso sie verzellt eifach wies geit mit de chind, wo bi ihre si. und bi üs chömed ja alli, neu chind wärded vo ihre abklärt, also so e churzabklärig, wenn d eltere iverstande si, [mhm] und denn tüemer nachher au, bevor d abklärige stattfindet, die si meistens im januar, februar, verzelemer scho chli, wenn mer es chind hei, wo üs grad bsunders uffallt. oder frage sie, wenn jetzt de fall so und so isch, wär das en fall, womer müesst en grösseri abklärig scho gli mache. genau, und sie verzellt halt über d fortschritte vo de chind oder sie verzellt au, zum bispiel, wenn ihre, also wens um d schuelbereitschaft geit bi üs, seit sie mängisch au, wie gsehnders mit dem chind? ich han das und das beobachtet. [mhm] das isch wüerklich mit ihre mega cool. sie hilft üs da [ja] no chli, mit so beobachtige hald ir einzel ähm situation.
- 19 I ja, dänn bechömed ihr demfall grad tipps vo ihre?
- 20 LP ja, oder eifach ihri beobachtige, [mhm] so.
- 21 I ah, mol, das isch no cool. demfall wird jedes neue chind churz, ja, churz agluegt?
- 22 LP wens geit, ja. sie seit eifach gäng, sie hets gern, wenn möglichst alli agmäldet si, dass sie die alli mal gseh het. will mängisch gits ja au irgendöpis. wo eim gar nid so uffallt oder so. [mhm] und ab und zu gits eltere, wo das nid wie, de muess mer nid. mir tües eifach am eltereabig albe säge, dass das gratis isch und dass mers eigentlich empfähle. und dänn tüend sich die meiste amälde.
- 23 I ah, sehr cool. [ja] das isch aber wüerklich super so. und denn flüegt amel au keis chind durs netz.
- 24 LP ja, genau. oder. denn macht sie amel wüerklich nume churz i zweiergrüppeli amel, macht sie amel die churzabklärig. und denn merkt sie

- nachher au grad, de tuet sie de eltere amel alüte oder, und rückmeldig gäh. und hüfig ischs nachher nume no de r oder de sch oder de seit sie ihne, sie chöne so und so nochli üebe. und denn imne jahr nomal amälde zum luege, öbs besser isch worde. und denn
- 25 I ah, das isch würllich no cool.
- 26 LP ja
- 27 I ah, super. de findet eigentlich au grad e gmeinsami förderplanig statt i dem sinn? also prävention.
- 28 LP ja, das isch vielleicht echli übertriebe, förderplanig. aber mir hei das eigentlich so, sie macht das so. mir sind froh um das.
- 29 I mhm, jo, das glaubi. de chönter grad würllich scho präventiv luege. [ja] grad vo afang a alli neue chind, wenss geit, wenss drin ligt, aluege. ah, cool, genau. ähm, hesch du susch no konkreti bispiel, wie euch d logopädin understützt? also usserd jetzt äh, [ja] so präventiv.
- 30 LP also sie chunt au a elteregspräch je nachdem. bi üs isch sie vor es paar jahr einisch debi gsi, wo mer es chind hei gha mitere spracherwerbsstörig. mitere schwerere. und wänns nachher um d schuel geit, isch näürlich d sprach e wichtige teil. und denn chunt sich nachher au as elteregspräch. [ja] und verzellt eifach us ihrere sicht. oder ebe au wenss in richtig, oder ja, genau. de isch sie chürzlich au mal cho, wenn d frag isch, öb s chind vielleicht in e sprachheilschuel söti gah. denn chunt sie au. und au wenn mir frage hei, will mir tüe nachtürlich au mit de sprach schaffe, und de tüe mer ebe au, wenn mer sie gseh oder so öpedie frage, du das chind het irgendwie, das seit, seit, weiss au nid was. was seli als bispiel näh? // zum bispiel hani chürzlich eis gha, das het, wart, wie het ez das wieder, ah genau, sch ich scha ned [oh, ja] und so. und ich han emal vo ihre ghört, dass das rächt schwer z therapiere isch. [ja, das isch so] und de fragi sie au, was sel mer mache. und sie git de albe eifach so tipps, wie ähm, tues eifach richtig wiederhole oder ähm nid immer säge, dass s chind falsch seit. oder so setigi sache seit sie amel. [ja] dass sie üs de tipps gits, wie mir demit [cool] cheui umgah.
- 31 I ah das isch schön. de chöit ihr grad au hie druf luege. will s chind isch ja meistens hie.
- 32 LP ja, genau.
- 33 I genau, äh, bi suschtige elterearbeit, schaffeder demfall au grad zäme? wie du jetzt grad gseit hesch, bi elteregspräch.
- 34 LP ja, wenn sie de eltere rückmeldig git, de simmer nid debi. das macht sie sälber telefonisch. und de git sie üs eifach au no, de seit sie üs, was sie gseit het. und suscht aso das mit de elteregspräch, das isch ja sälte, oder. das isch würllich wenss, wenss fest um d sprach gei bimne chind.
- 35 I ja, ähm, weli rolle het demfall d logopädin für di bi elterearbeit?

- 36 LP ähm, i bei eifach froh, dass sie das, de logopädisch teil grad übernimmt und direkt mit de eltere luegt. und das, woni vorhin ha gsiet, dass ich eifach uf sie cha zrüg grieve. ebe, eifach vor de elteregespräch tüemir immer nomal hurti kontakt ufnäh und nomal nachefrage, gits öpis, wo mir setet erwähne a de elteregespräch. ebe, wäg de sprach. und ebe au dass sie jederzit bereit isch au z cho [ja] as elteregespräch. das gfindi schön.
- 37 I ja, das isch demfall schono wichtig [mhm] für euch oder für di. äh super, de tüemer de teil überspringe. genau, jetzt chömemer so chli zu de wünsch. was sind dini erwartige an e logopädin.
- 38 LP hm
- 39 I sone schöni frag.
- 40 LP ja, also i bi sehr zfriede mit üsere. d erwartig isch eigentlich, dass sie wüirklich, ähm, die sache gseht. und dass sie gnueg zit het. das isch meh en wunsch. das isch i letschter zit wüirklich bi üs, also aue überall [ja] s problem, dass es eifach immer die wartelistene git und ebe grad bi sache, wo mer s gfühl het, ah das wär doch jetzt guet, wenn mer da chönt afange, [ja, das isch so] und sie probiert albe au chind zämezlege und sie git sich mega müeh. aber sie het eigentlich immer zwenig lekti-one. und das findi [oh nei] wüirklich schad. das wär eigentlich en wunsch an kanton, dass er echli meh lektionen würd spendiere.
- 41 I i glaub de wunsch, äh, de wirder aue no öfters ghöre. genau, demfall sind dini erwartige jetzte vo dinere logopädin hie scho erfüllt?
- 42 LP ja, also mir hei au chürzlich mal vor es paarne jahr, simer mal zämeg-hocket au wege dem. will mer au s gfühl hei gha, ähm, um was ischs gange? dass ebe die chli, dass sie ebe wie z lang müesse warte. bis sie nachher dra chömed. dass sie wie bi de eltere die so lang bhaltet, wo jetzt us üser sicht, ja, eigentlich chönt mer det au mal abschliesse oder mal e pause mache. si mer mal mit allne beteiligte lehrpersone mit ihre zäme ghocket und sie isch au sehr kooperativ gsi. und denn heimer au gseit, dass mer froh wäre, dass d abklärige vor de elteregespräch vo de grosschindergärtler stattfinde, dass mir de ebe chöi uskunft gäh. und das het, macht sie jetzt au. luegt si, dass das bis im januar, februar düre isch. genau.
- 43 I ah, cool. ähm, ja, super. äh, wie chönt suscht d logopädin dich oder euch besser understütze? gits da öpis?
- 44 LP hm, also sie machts wüirklich guet. ich bi ebe au froh, wenn ich jederzit uf sie chan zuegah und sie öpis frage und dass sie üs tipps git und au de eltere tipps git. [mhm] nei, ich han sust eigentlich keini anderi be-dürfnis ihre gägenüber.
- 45 I das isch doch guet.

- 46 LP d zämearbeit muess sich ja amel au echli in grenze halte. mit, wenn nachher no mit allne fachpersone irgendwie weiss au nöd wie lang no müesse zämehocke, denn isch es näütlich für üs nachher au en grosse zitufwand, oder. [ja, das isch so] vo dem her ischs ebe no cool, dass sie hie würllich nachher au zmittag isst. und denn chamer wäherdem zmittagässe hurti luege, oder?
- 47 I ja, de tönt das scho sehr gäbig. [ja] vor allem wenn d zit grad so begrenzt isch. ähm, würds helfe, wenn süscht d logopädin albe au würd hie im klassezimmer understützig leiste?
- 48 LP das weissid nid, öb das sinnvoll wär. ähm, also i denke so im normale alltag ehnder nid. i has gfühl // oder ich chönt mer vielleicht vorstelle, dass so en einzelni lektion, wenn mer grad ganz viel chind het, wo die gliche problem hei, oder wenn sie wie mal sone churzintervention würd mache mit allne zäme irgend en lektion, wo sie öpis förderet, wo mer grad chönte debi si und zueluege, öpis wo mer nachher vielleicht au sälber chönted überneh, das wär vielleicht nöd öpis.
- 49 I mhm
- 50 LP aber suscht so regelmässig jetzt wie d if-lehrperson [mhm] danki, macht irgendwie weniger sinn.
- 51 I ja, ja, super. ähm, ja, de wäri eigentlich no die letschti. was isch die ideali zämearbeit, also was wär für di die ideali zämearbeit mit de logopädin?
- 52 LP ja, eigentlich das wo mir hei. isch würllich super. dass sie da, also i findes sehr guet, dass sie hie ar schuel isch, wenn sie schaffed mit de chind. dass ähm, mir eifach e kollegiale ustusch hei mitenand, dass mer sich ebe regelmässig gseht. ähm, dass ich sie chan frage, dass sie uf mich zuechunt. dass sie mini sache ernst nimmt, woni ihre säge. ähm, /// dass sie offe isch für die aliege. ja.
- 53 I mol, super. isch guet, de heimer eigentlich no zwei frage.
- 54 LP ja.
- 55 I äh, genau, zum fachwüsse und de bruefsuftrag logopädie. was ghört alles zum bruefsuftrag vore logopädin dezue?
- 56 LP also i glaube, dass sie ebe abklärige macht. dass sie chind cha ischätze i ihre sprachentwicklig. und dass sie gseht, weli problem, dass da si und weiss, wie mer die förderet. aso nid d problem, dass mer die mit de chind cha behebe oder üebe mitne s richtige, die richtig ussprach. ähm, d zämearbeit mit de eltere. dass sie d eltere au chan coache und ebe d lehrpersone. ähm, dass sie au cha ischätze ebe, wenn es chind ine sprachheilschuel müessti, oder wenn d ischränkg ire sprach so gross isch, dass es i de normale schuel es problem wird gäh. ähm, ja, chunt mer grad nüme anders in sinn.

57	I	nei, das längt eigentlich scho. häsch eigentlich scho gnueg usgfüert. genau und äh, bi welne schwierigkeit söt es chind zur logopädin?
58	LP	eigentlich allne, wo mit de sprach zäme hange, usserd wenns ums dütsch, also umne fremdsprach geit. [mhm] wenn s chind, ähm, entweder d ussprach nid richtig isch, wenns nid verständlich ret, d artikulation oder au bim satzbau oder allgemein bi sache, also au d mumotorik. zum bispiel wenns mit de zunge irgendwie nid guet cha umgah. oder d lippe nid cha abläcke, oder mer eifach merkt, dass es mit de mumotorik ire- gndöpis nid stimmt [mhm]. genau.
59	I	chunt der sust no öpis in sinn?
60	LP	wenn s chind zur logopädin müesst? ähm, nei.

Transkript Nr. 13

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 25
- Jahre Berufserfahrung als LP: 4 Jahre
- Institution und Stufe: [REDACTED] KG1 und KG2
- Gemeinde/Kanton: BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	hesch du momentan e züsamenearbeit mit logopädinne?
02	LP	ja
03	I	mhm / wie gseht das us, die zemenarbeit? us was bescheit sie?
04	LP	ähm, es isch so, dass de logopäd eifach einisch im jahr, im november, chunt er zu üs i chindergarte / und die chind, wo mir ähm, uffau e / die hend jo do so wie e checkliste / tuet er aluege und när tüe mer üs über das ustusche, u süsch darf i mi aber au bi ihm melde, aso s'isch relativ offe, d'zemenarbeit, aber ebe im november isch de termin, wo er sicher au mol i chindergarte chunt
05	I	das heisst, so ei termin isch fix geh und susch ab und zue mol?
06	LP	genau, aso wenn's irgendwie wür brönne, denn chönd mer au susch mol verbi
07	I	okay, guet / jo // wenn'd ez würsch es treffe veriibare mit ihm, würsch ihm schribe, würsch ihm alüte oder süsch?
08	LP	mir hie a schuel hend s'»mätemoust« (?) / weiss nöd, ob dir das kenned?
09	I	nai, das kenni nid

- 10 LP ähnlich wie whatsapp-kanal und mir ungerenand, d'lehrpersone, schribed üs au det und kontaktiere üs, oder, aso, wenn i wie e frag ha, tueni mi det melde und mengisch giz ou es telefon
- 11 I okay
- 12 LP für de ustusch
- 13 I das isch guet, super // [unverständlich] // und de wenn ihr zeme besprechid ir zemenarbeit, wie eu s'chind uffallt und süsch no?
- 14 LP äh meistens isch's när über die chind, wo zu ihm id logo gö. aso eifach spezifisch über d'chind. ähm, u o, wenn i mir unsichder bi über öppis / so chli entwicklungsbedingt / so informations-ustusch
- 15 I okay, ja, das isch guet / und denn git er dir mengisch au tipps, wie du mit dene chind chöntscht umgo?
- 16 LP ja, uf au fäu, u er seit o: meistens isch au immer chli d'frag, wie mit de eutere d'kommunikation isch. es git eutere, die si sofort defür u anderi vilicht chli weniger, u dert git er mir wie ou tipps / oder vilicht au sache, wo sie dihei chön mache / spiili oder irgendwi, da wo gad asteit
- 17 I okay, jo, da isch super / ja, und hei dir nachher, we d'chind ir therapie sii oder bi ihm sii, e gmeinsami förderplanig?
- 18 LP ähm, die isch nöd gmeinsam, die hett er für sich. aso döt han i wie nid iisicht
- 19 I okay
- 20 LP meistens isch's wie endsjahr, woni nachefrage: wie gseht's us? wiiterfüere oder nid? eich würkech sehr churz / de ustusch oder die zemenarbeit isch sehr churz ghaute / eze im verglich zu de heilpädagogin, döt han i wie i aues iiblick. d'logopädie isch wie so chli separat
- 21 I ja
- 22 LP ja
- 23 I denn würemmer jetze zu de wünsch cho (lacht) / und zwar: was, ähm, sind dini erwartige ane logopädin?
- 24 LP ähm, aso i ha ez scho verschidnigi // äh logopäde kenneglehrt, und i finde hie, wie sie s'system hei, mit einisch i chindergarte cho und die wo mir uffae, find i sehr agnehm. aso da isch eigentlich au wie chli mini erwartig, dass sie mi würkli chöi unterstütze, wiu ähm, mit ich mit so vill chind ir klass, isch für mi mengisch no schwirig: isch ez da scho e therapie-fau oder nid? so chli die unterstützig zha, bi dene spezifische fäu
- 25 I mhm
- 26 LP das isch so chli d'erwartig, dass e logopädin, logopäd mir cha sege: ja das isch ez dringend oder nei. u generell efech o, i ha wie das fachwüsse nöd / ja, wie tuet mer / weiss i, stottere, wie cha mer das

- fördere / wie isch was weiss i, oder ab wenn seit mer s'[r]. all das fachwüsse han i wie nid so i merk eifach o, dass fällt wie uf und döt so chli die unterstützig zha, find i, das isch scho chli mi wünsch, dass sie
- 27 I mhm
- 28 LP dass i ou de eltere chli cha sege, ähm, was sie wi dihei sötted mache. vilicht döt d'unterstützig
- 28 I mhm, und tuet denn äh, werdet dini erwartige erfüllt oder isch das nonig so geh?
- 29 LP mou momentan scho
- 30 I okay, super ///// und denne: wie wär für dich die ideali zemenarbeit mitere logopädin oder miteme logopäd?
- 31 LP mmh, isch no schwierig zum sege. aso i ha ez wie z'letschts jahr, aso vorletschts jahr, am letschte ort, woni bi gsi, des isch für mi chli unglücklich gsi, wiu det wie zersch ich selber gad scho ha müese entscheide, ob das chind therapiert mues werde
- 32 I [mhm]
- 33 LP oder nid / und so stell i sie mir nid vor, dass i, dass mer die entscheide säuber mues treffe / drum: so wie's ez isch, stell i mer's eich au vor. drum findi das eich o / ähm, ja, ideal, dass er einisch chunt und die alost
- 34 I mhm / aso idemfall fändisch du's guet, dass d'logopädin oder de logopäd au im klassezimmer unterstütze?
- 35 LP mhm, ja, uf au fäu, und ou so dass / ähm, offe sii für / wie ebe, endsjahr au no öpper uffaut, dass mer sich denn bi dene cha melde
- 36 I mhm
- 37 LP und sie denn vilicht o nomal verbichöme, eifach so / o chli kooperativ wie isch, dass / so würdis als ideau describe
- 38 I ja // super, und dene, äh, was ghört für dich alles zuemene bruefsuftrag vonere logopädin? (lacht)
- 39 LP ähm, aso was aus d'arbeit vo ihne beinhaltet?
- 40 I jo genau, genau, ja
- 41 LP ähm, aso sicher / d'sprachstandserfassig / entwicklungsstand, när therapie säuber, wenn s'chind wie i dene pünkt gförderet mues werde / ähm, begleitig vo dene chind, ou zemenarbeit mit dene eutere / ja, i denke, das tönt ez so nach wenig, aber i gloub, so, wenn mer e ganzi schuel när aluegt, isch das glich relativ umfassend
- 42 I mhm
- 43 LP u vilicht, ja, git jo au überau / oder ganz vill anderi ort, wo's so lüt brucht, logopäde
- 44 I mhm
- 45 LP i kenns ez eifach gad so vom schuel (lacht) schuelalltag

- 46 I ja (lacht) ja genau / da isch super. Und bi welne schwierigkeit, würdsch du ez sege, sött e logopädin, oder sött es chind zunre logopädin oder zumne logopäd?
- 47 LP ähm, wenn's zum bispiu stottered / aso gsamthaft gseit: wenn bim chind e liidesdruck spürbar isch und äh, o vilicht dihei e liidesdruck spürbar isch u s'chind usgrenzt isch ufgrund vor sprach, aber o, wenn mer wie merkt: es brucht wie förderigs / ähm, impulse, cha vilicht einzelni luut nöd sege, oder ebe s'stottere oder irgendwie / ähm, satzbou au, die sprachauffäufigkeit, aber ich khört, de isch's sicher sinnvou, das chind zunere logopäd schicke

Transkript Nr. 14

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 43 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 15 Jahre
- Institution und Stufe: Zyklus 1 [REDACTED]
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	beschoht aktuell e zemearbet zwüsched de lehrperson und de logopäde?
02	LP	ja
03	I	wie gseht die zemenarbet us? us was beschoht sie?
04	LP	auso eze grad nächscht wuche, findet so die, ähm, de termin statt, wo d'logopädin id klass chunt und üsi ching aluegt. und do hend mir ihre chöne ching ageh, wo üs öppis isch ufgfaue, wo mir wette, dass sie gnauer häre luegt
05	I	mhm
06	LP	ähm, und die angere / luegt sie nume vill chürzer ah, die wo mir ihre nöd hei agäh. das isch ez das, wo gad nöchsch wuche stattfindt. das isch gäng afangs, aso so, isch ez zwar nume so afangs schueljahr, aber eifach so im zwöite quartal findet das statt. und denn meldet sie sich
07	I	mhm
08	LP	git üs de termin, u mir cho när / ebe die ching melde
09	I	mhm
10	LP	und da isch s'einte, u s'anger isch, dass mer scho länger, äh, schüeler hei, us üsere klass, wo zu ihre geit, und da bescheit o e sporadische ustusch

- 11 I mhm
- 12 LP aber das isch, wenn's när igfädlet isch und louft, isch das när nüm vii
- 13 I okay, mhm / genau, und das wär eigentlich scho di nächschi frag: wie oft findet die zemenarbet statt?
- 14 LP nid sehr oft. Es isch me, we, ja, sie bi ihrere arbeit mit em einzelne schüeler öppis hett, wenn öppis uffaut, chunt sie uf üs zue oder au umgekehrt
- 15 I mhm
- 16 LP aber das isch nöd sehr oft
- 17 I ja / und denn: i welem setting findet die zemenarbet statt? und vo wem goht initiative us?
- 18 LP vo beidne, mal so und so
- 19 I mhm
- 20 LP und s'setting isch meistens schriftlich / per mail oder teams
- 21 I okay, mhm / und das isch eigentlich au scho di nöchschi frog: wie funktioniert de informationsustusch?
- 22 LP ja, scho so. will mir gse üs // eifach so nid, will sie isch, aso mir si ir basisstufe, sie isch ir dorfschuelhuus obe und de gseht mer sich nid eifach so
- 23 I mhm
- 24 LP drum isch das nid eifach so, dass mer eifach so bim cho oder go – weisch das giz wie eifach nid (lacht)
- 25 I mhm, genau, okay, super // wie funktioniert de informationsustusch?
- 26 LP aso d'art u wiis, oder?
- 27 I ja, so chli, zum bispiil: wer suecht s'gespräch oder ebe, isch wieder chli e ähnlich frag. oder so die digitale tools?
- 28 LP ja, digital isch's eifach das, was mir nutze a üsre schuel: das isch entweder s'outlook oder s'teams
- 29 I ja
- 30 LP und / sueche tuets dä / oder die, besser gseit, wo wo ebe gad öppis beobachtet
- 31 I ja / okay, super / und, ja, isch au wieder chli e repetition, aber: weli theme werdet oder sind besproche worde?
- 32 LP jo, wenn's vo üsere siite chunt, denn sinds eifach beobachtige, wo mir mache und mir s'gfüu hei, da isch e uffälligkeit, wo mir ihre wie tüe deponiere
- 33 I mhm
- 34 LP und we's vo ihre her chunt, isch's när me, ähm /// de me ou chli, weisch, de au so chli organisatorisch oder ou wie's mit de eltere louft, we sie d'eltere hett ibezoge
- 35 I mhm

- 36 LP was sie det hett gmachdt
- 37 I okay, super. und, chas au sii, dass d'logopädin eu mal tipps git ?
- 38 LP me de eltere
- 39 I mhm
- 40 LP aso, ig hett ez das no nie so erlebt, dass sie üs, mir, konkret hett tipps gäh
- 41 I mhm
- 42 LP i weiss aber nid, wie's bi de angere isch
- 43 I jaja // giz oder hend i de vergangeheit, äh, gemeinsami förderplanig im sinn vonere prävention stattgfunde?
- 44 LP nei
- 45 I inwiefern unterstützt eu, ähm, d'logopädin? aso chasch do zum bspiil mol es konkrets bspiil ne?
- 46 LP äh, aso ez de bueb, wo bi ihre isch, do, isch s'thema zischluute. dass er dete schwierigkeit hett / und, aso, ja, mir hei ez nöd konkreti, weisch wie sone e liste, mit sache, wo mir chöi mache / da isch's me s'wüsse, es isch das, wo sis problem isch
- 47 I mhm
- 48 LP und sie schaffed mit ihm a dem
- 49 I mhm
- 50 LP und s'isch, aso i gse's me im sinn vonre entlastig
- 51 I ja
- 52 LP will i weiss, dass er mit ihre a dem thema schaffed
- 53 I okay, mhm / und ebe, das hesch eigentlich vorher scho chli gseit: ihr arbeitet idemfall au bi de elterearbet zeme?
- 54 LP ja
- 55 I aso zum bspiil au a dene standortgespräch?
- 56 LP mmh, nei, me nebezueche. da macht sie losglöst vo üsne gsprachsgfäss
- 57 I mhm
- 58 LP wo mir mit de eltere hei und sie git de eltere, macht sie das, wo du vorher hesch gfragt
- 59 I [ja]
- 60 LP tuet sie de eltere geh, ebe so tipps und was sie dihei chöi mache
- 61 I [mhm] // und, a someone, ähm, eltereabig, isch sie au nid debi?
- 62 LP nei
- 63 I guet, mhm /denn hett sie wie es eignigs gfäss für das
- 64 LP ja
- 65 I okay, äähm / so chli wünsch: was sind dini erwartige ane logopädin?
- 66 LP äähm / ja ebe das, wenn ig oder öpper üs üsem team öppis beobachtet, wo i de bereich gaht

67	I	mhm
68	LP	dass mir ihre chöi sege
69	I	mhm
70	LP	und au losglöst vo dere reiheuntersuechig, wo sie gmacht hett
71	I	mhm
72	LP	wenn das irgendwann passiert
73	I	mhm
74	LP	und dass sie när, ähm, das ufgrift und probiert, das chind o nebezue mau azluege
75	I	mhm
76	LP	oder azlose, besser gseit
77	I	und ebe, die erwartige, wo ihr ad logopädin hend, die erfüllt sie eurer meinig na?
78	LP	[ja]
79	I	mhm / guet, und ebe, es konkreets bispiil hesch jo eigentlich gnennt: aso eifach, jo, im bezug uf es chind
80	LP	genau
81	I	super. giz susch no öppis, wo du hesch als wunsch?
82	LP	nei, aso eifach so chli, ähm, augemein gseit, isch ähm, e logopädin – im vergliich zunre if-lehrperson – isch ez für mi, so wie ich's erlebe, vill weniger, ähm, präsent
83	I	ja
84	LP	aber das isch haud würklech au dur die örtliche distanz
85	I	mhm
86	LP	wo ez bi üs isch
87	I	ja
88	LP	i gse sie relativ selte
89	I	ja
90	LP	das find i chli schad
91	I	ja
92	LP	aber das isch ebe, wie gseit, eifach d'situation, wie sie bi üs isch. und dur das chunt sie nid id klass go schaffe: sie hett ihre ruum
93	I	ja
94	LP	wo sie die chind herenimmt
95	I	ja
96	LP	und das isch, ja, im vergliich zunre if-lehrperson
97	I	ja
98	LP	woni e recht grosse ungerschiid finde
99	I	mhm
100	LP	und eher / äh, negative ungerschiid / aber i weiss au, dass das hald eifach vor sach her so isch

- 101 I aso genau, das nöd id klass cho, isch eher ez us dinere sicht
- 102 LP ja, und eifach so die fehlendi präsenz
- 103 I ja
- 104 LP o für d'chind
- 105 I [ja, okay]
- 106 LP isch sie nöd würckli e bekannti person
- 107 I ja, ja, mhm, okay, mhm / ähm, jo, eigentlich no so chli wiiter wie d'unterstützig – aso au immer no die wünsch, äh, wie chönt e logopädin eu unterstütze? sind e chli ähnlichi froge, aso ebe, jetz das wo'd gseit hesch, au so chli is klassezimmer cho?
- 108 LP ja
- 109 I mhm
- 110 LP ja, das isch so chli e wunsch, woni hett
- 111 I [mhm]
- 112 LP aber i weiss nöd, wie realisierbar, dass das isch
- 113 I ja
- 114 LP i weiss doch o nid / irgendwelchi regelmässige bsüechli
- 115 I mhm, mhm
- 116 LP i welere form au immer
- 117 I mhm
- 118 LP aber eifach, dass sie / vor auem für d'ching, e griifbareri person wär, o die, wo sie hald nid bruch
- 119 I mhm
- 120 LP aber glich ebe z'wüsse: ah, das isch üsi logopädin
- 121 I ja, okay, mhm / aso sie chunt eigentlich nur für die reiheabklärige
- 122 LP [ja]
- 123 I oder, wenn susch mol öppis spezifischs isch
- 124 LP [ja]
- 125 I mhm, und das isch au so chli wiederholig: was wäret denn so ideal, e ideali zemenarbet mitere logopädin? aso wenn's ez so es wunschbild gäbt?
- 126 LP jaa, isch ez so chli s'ähnlichi us sicht vo, aso sicht fürs chind ez ebe das, dass sie präseneter wär / und für üs /// ja, ou dass i sie me würc gse
- 127 I ja
- 128 LP wär so chli e wunsch
- 129 I mhm, guet / öhm, no chli so s'fachwüsse zum bruefsalltag logopädie: was ghört alles in bruefsuftrag vonre logopädin oder vomne logopäd?
- 130 LP sprachlichi uffäuigkeite / ähm /// ja
- 131 I mhm, mhm
- 132 LP jo, isch ez chli ähnlich: bi welne uffälligkeite sött es chind zum logopäd oder zur logopädin?

- 133 I ja, ebe, ja, s'gliche mit ebe, ez bispiiu mit de zischluute, wo mir hei, wo's git üs konkret oder luute nid korrekt chöne usspreche
- 134 LP [ja] ja, mhm / mhm // jo, merci vill mol für dini ziit und für d'antworte

Transkript Nr. 15**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 50 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 26 Jahre
- Institution und Stufe: [REDACTED] Zyklus 1
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] BE
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	merci dir für die di ziit zum da s'paar frage z'beantworte / ähm, die erschti frag wär, ob aktuell e zemenarbeit zwüsche de lehrperson und de logopäd:inne bescheit?
02	LP	ähm, ja, bi üs bescheit e zemenarbeit
03	I	chasch du chli verzelle, wie die zemenarbeit so usgseht? aso us was, dass sie bescheit?
04	LP	mhm
05	I	aso wie oft zum bispiu findet d'zemenarbeit statt?
06	LP	genau, aso bi üs isch je nach bedarf, wone zemenarbeit tuet stattfinde und / isch no so schwierig z'sege / so einisch im halbe jahr giz sicher es telefon, wo mer en ustusch hei, genau
07	I	okay, und ähm, i welem setting findet ds statt? aso vo wem zum bispiu geit d'initiative us? // vo de logopädinne oder?
08	LP	genau
09	I	[oder o vo dir?]
10	LP	ähm, wenn's vo de logopädinne us geit, denn isch es meistens e rückmeudig, wie's emene chind geit, wo sie gad tüe drane schaffe wenn's vo mire siite us isch, denn isch's me, ähm, wenn i unsicher bi: brucht's no irgendöppis? brucht's e abklärig? wär das chind es chind, wo überhaupt id logo sötti gah? denn geits vo mir us / und de ustusch isch meistens telefonisch, wiu leider, ähm, die logopädinne imne andere schuelhuus sii, und, drum tüemer das eifach när telefonisch mache
11	I	okay, ähm / genau, ähm, und äh, weli theme werde so besproche? aso besprecheder einzeln chind oder geits um organisatorischs? um inhaltw?

- 12 LP [genau] / ähm, es geit eigentlich um die einzelne chind. wenn's organisatorisch isch, denn isch's meistens so afangs jahr, wenn's um de stundeplan geit: wär chunt wenn zu de chinder? oder wenn's um neu chind geit sowieso – eifach de ustusch, wär dass es isch. wenn's neu gruppe-iiteilige git, neu umteilige, anderi zemesetzige, denn tuets / ähm, sicher irgendwie organisatorisch betreffe. wenn's inhaltlich isch, isch's me, wenn's umene neuitritt geit oder ne ustritt geit / oder während de logoziit säuber
- 13 I mhm / und findet e gmeinsami förderplanig statt? / ez zwüsched euch und de?
- 14 LP nei
- 15 I okay, genau
- 16 LP ah, ez chunt mer grad no öppis in sinn!
- 17 I mhm?
- 18 LP mir hei mengisch vo de schuelleitig ou no sones siitzigsdatum. / oder wär emel mou so plant gsi. und da hett d'schuelleitig e sones verbindigsglied wöue mache, dass sie irgendeinisch im verlauf vom schueljahr binere normale, offizielle sitzig, d'logopädinne vom angere schuelhuus tuet iilade, dass mer döt ou no e ustusch chönti mache
- 19 I okay / und schaffed dir bir elterearbeit zeme? aso d'logopädinne u d'lehrpersone?
- 20 LP e zemenarbeit findet eher organisatorisch statt, wenn's zum bispiu drum geit, ähm, wie chömet d'ching id logo? tüe d'eltäre sie füere oder mues me de bus organisiere / ähm / oder es geit drum, wenn ig es elteregspräch ha / ähm, wenn i no informatione bruche vo de logopädin, wenn's drum geit: wo chunt das chind äne? längts für e wiiterfüe – aso für s'nächschte schueljahr / genau
- 21 I okay
- 22 LP aber susch findet d'eltēearbeit nöd gross statt
- 23 I mhm
- 24 LP s'isch me organisatorisch, ja
- 25 I mhm, ähm / was wäre so erwartige vo dir ane logopäd:in?
- 26 LP eigentlich scho so chli, wie mir das gmacht hei. ähm, dass en ustusch git zwüsche ihne und mir, dass rückmeudige git zu de einzelne chind: was isch plant, was hett mer erreicht? oder bi mir ebe, wenn's um d'unsicherheite geit, dass isch mir no wichtig
- 27 I mhm
- 28 LP was det nöd so gäbig isch ez bi üs, dass isch, dass sie nid im gliche schuelhuus isch / s'isch e grösseri distanz, me cha nöd hurti hurti inere grosse poue nachefrage / ähm, wenn mer irgendwie unsicher isch. es

- brucht immer, ähm, es gspräch per telefon oder, dass mer hald mal hurti tuet abmache. das isch hald
- 29 I oke / aber denn erfüüt ez d'logopädin dini erwartige?
- 30 LP für mi uf au fäu. eifach de gross vorteil bi üs isch, dass mir enander guet kenne. sie sii scho ewigs z'lyss, i bi scho ewigs z'lyss / und das macht's natürlich vill eifacher
- 31 I ja
- 32 LP s'ganze rundume
- 33 I ähm // wie chönt de d'logopädin di no me unterstütze? / oder hesch du s'gfühl, dass sie die zum bispiu o im klassezimmer di me chönte unterstütze?
- 34 LP mmh, das chunt immer drufah, was für e klass, dass de hesch. es hetts mau geh gha – aber da isch ez au scho e rung her – wo d'logopädinne e sones setting hei gmacht, wo's um die dütlichi ussprache isch gange. da sind sie – ou i weiss gar nid, isch scho so lang her – da sind sie eifach mal zwei lektione cho und hei das mit de ching düregfüert / das isch mega cool gsi. ez mit de hütige klass möcht i das nid mache, definitiv nid, u mir sii scho so viu lehrpersone / das wür de rahme spreng, wiu mir hei zum bispiu acht lektione, wo no e lehreri isch für üses integrierte chind, / mir hei zwei lektione, wo d'if, ähm, drinne isch, vier lektione, wo d's.o.s.-lektione drine sii / ähm, team-teaching mit mire kollegin, woni d'klasseteilig tue mache / ähm, de isch de fritigmorge eigentlich während drü lektione / s'hett zum teil s'praktikum, praktikantinne, wo sii / und, ez neu sind o no gad, wo klassehilf-lektione sii / ähm, beatreit worde / aso s'wür eifach de rahme spreng. vo dem her segeni klar: bi dere klass nid
- 35 I okay / und ähm, was wär e ideali zemenarbeit mitere logopädin? giz für di?
- 36 LP eigentlich so, wie mir das tüe füere / für mi isch ganz wichtig, ebe, dass mer enander kennt / für mi isch ebe eifach schad, dass sie nid im gliche schuelhuus sii
- 37 I ja / ähm, wa, was hesch du s'gfühl ghört aues zum bruefsalltag vonre logopäd:in dezue?
- 38 LP äähm / du redsch ez nume vo de schuel?
- 39 I ja genau
- 40 LP wiu es git ja die klinischi und die schuelischi
- 41 I ja
- 42 LP aso d'logo tuet unterstütze / ähm, wenn's uf uffäufige vo de gsprochnige oder vo de gschribnige sprach geit / und, wenn irgendöppis mit em rede nöd guet isch / ähm, sie hiuft mir, oder ihre uftrag isch, sprachstörige z'erchenne und behandle / aso störige: sig

- das bim rede, / oder zum teil ou mit de stimm säuber / oder: wenn es chind nöd guet ghört – das han i ou scho mal gha. wenn's irgende hörbeiträchtigung hett
- 43 I mhm / ähm, guet, das hesch ez eigentlich fasch scho chli gseit, aber: bi welne schwierigkeit sött es chind zur logopädin
- 43 LP [unverständlich]
- 44 I oder, chasch ou sege, wenn tuetsch du's der logopädin mäude?
- 45 LP mhm / so s'klassische isch, wenn ig's nid ganz guet cha verstoh. wenn's zum bispiu [s], [r] oder [ʃ] nöd cha usspreche, das isch für mi öppis. wenn's tuet stottere, ähm, wenn's tuet lisple / ähm, wenn's nid i vouständige sätz tuet rede. wenn's e nid vouständige wortschatz hett / ähm, wenn's luute fausch tuet biude / ähm, wenn's nach wörter tuet sueche (lacht) wenn's wenig tuet rede / ähm / wenn's ähm, im schriftsprach-erwerb / ähm, d'buechstabe nid – wenn's eifach die sache nid erchenne, wenn's nid vorwärts macht – das sii so die klassische sache
- 46 I guet, de simer eigentlich fertig / merci viu mau

Transkript Nr. 16

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 24
- Jahre Berufserfahrung als LP: 1
- Institution und Stufe: [REDACTED] 3./4. Kl.
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] AG
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	beschtot momentan en zemenarbet mit de / mit ihne, als lehrperson und de logopädin oder em logopäd a ihrere institution?
02	LP	ja, i ha vier chind, wo id logo gönd im moment
03	I	okay, ähm, und wie gseht denn die zemenarbet us? ähm, us was beschtot sie?
04	LP	ich ha zwöi neu chind becho, vo de sprachheilschuel / und denn isch vo afang ah klar gsi, dass i mit de logopädin zemeschaffe wird, will sie da hald glich no unterstützig bruched: beidi chind hend je ei lektion bi de logopädin und denn han i no uf afangs schueljahr zwei chind abklärt / s'einte chind hett e l/r-schwächi, chan die zwei buechstabe ned guet unterscheide und s'ander chind hett mega müeh mit scribe und läse //

- de han i sie mal zur abklärig gschickt, demit ich sie hald au besser unterstütze cha – mit de logopädin zeme
- 05 I mh super, und wie funktioniert de informationsustusch zwüsche ihne und de logopädin?
- 06 LP mir si eigentlich ständig im ustusch – mir hend au gspräch ab und zue. sicher im quartal einisch wie's wiitergoht, ob chind zum bispil, wo neu cho sind, immer no förderbedarf hend oder nid / i mein, wenn chind scho mega fortschritt mache, müemer nöd unnötig no logo-stunde geh, aber mir sind eigentlich immer im kontakt, oder wenn i s'gfühl ha, eis chind hett mega en schwächi, meldi mich eigentlich eifach bi de logopädin und denn tuet sie's eigentlich recht früe, so schnell wie möglich, abkläre, dass mir s'chind grad unterstütze chönd
- 07 I okay / und i welem setting findet de die zemenarbet statt? / aso treffed sie sich für de ustusch, oder per e-mail, oder?
- 08 I2 oder ou so standortgspräch – aso da hend sie jo gad gseit, eimol im quartal?
- 09 LP ja, aso mir hends im klassezimmer eigentlich, persönlich. denn red ich eifach: hey, i ha no es chind, i mach mir chli sorge. denn seit sie, obs en logo-fall wär, oder nid, und jo, eigentlich isch würlklich ständig en mündliche ustusch
- 10 I vor ort?
- 11 LP ja, vor ort eigentlich und nid irgendwie per video-chat oder per mails oder susch öppis. klar au mol per mail, wenn öppis isch, aber susch treffemer üs würlklich i mim klassezimmer
- 12 I okay, und vo wem goht denn d'initiative us? eher vo ihne oder vo de logopädin?
- 13 LP aso bi de neue zwöi schüeler isch's vo ihre us cho und bi chind, wo ich agmeldet ha, isch's hald vo mir us cho, will sie jo mini chind susch eigentlich nöd kennt
- 14 I okay. welchi theme werdet denn besproche, wenn sie sich treffid? / besprechid sie einzeln chind, oder goht's eher um organisatorischi sache?
- 15 LP eigentlich besprechemer würlklich jedes einzelne chind churz: ob's fortschritt gmacht hett, was isch vorher gsi, was isch ez passiert und was isch üses ziil. und im allgemeine besprechemer eher weniger sache, sondern würlklich explizit redemer über de eint schüeler, denn über das andere chind, dass ich eifach ou chli weiss, was dete lauft. aber im allgemeine redemer nid über die ganz klass, sondern würlklich nur die chind, wo sie hett
- 16 I super / und denn git d'logopädin ihne au tipps im umgang mit de chind? was s'sprochliche abelangt oder so?

- 17 LP mmh / das eher nid
- 18 I okay
- 19 LP aso i bi mir sicher, wenn ich nachefrage würd, würd sie mir sicher tipps gäh
- 20 I mhm
- 21 LP aber das han i ez ehrlichseit no nie so gmacht gha
- 22 I ja, das isch doch guet (lacht) / ähm, findet e gmeinsami förderplanig statt? so präventionsmässig?
- 23 LP sie macht's eigentlich selber
- 24 I mhm
- 25 LP und jo, im mündliche han i ez no nie selber eini gse / aso sie hett mer au keini gschickt gha, aber im mündliche seit sie mer denn eifach, aso was sie mit de chind ez schaffed, aber schriftlich han i ez do no nüt gse
- 26 I okay / ähm / und wenn's um's thema elterenarbet goht: schaffed sie bi dem thema mitenand? [unverständlich]
- 27 LP jo, aso die eint, wo mer ez no abklärt hend, wegem läse und schribe / sie nimmt eigentlich immer selber gad kontakt mit de eltere uf / demit ich nid de ufwand ha. ladt d'chind ih am afang, ob sie für en abklärig churz irgendwie am fritignamitag ziit hettet. das übernimmt sie eigentlich jedes mou. au, dass sie d'eutere informiert, was s'chind all zwei wuche hend. das chan ich ihre eigentlich guet im vertraue übergeh, dass das klapped. denn chan ich mich da chli zrugghalte, will's au ihri stunde sind eigentlich. / aso, sie isch au so chli für d'eutere, sie isch, was d'infos mit de eutere abelangt, me zeuständig als ich, bis üs ez im schuelhuus
- 28 I okay, guet
- 29 I2 denn no bezüglich ihrere sicht: hend sie erwartige ane logopädin, wie sie gad vorher gseit hend, dass sie nid so vill tipps git?
- 30 LP ja, i glaub, me mues au vilicht, vilicht wär's au schön, me müest nöd immer als lehrperson zuegah, äh, de logoädin zuegah mues, sondern dass sie vilicht vo sich us tipps cha gäh, will ich chan das sicher au guet i mim dütsch-unterricht zum bispiu isetze. so dass ich hald d'chind cha i de schuel au unterstütze, ned nur ei lektion i de wuche. sondern, dass mer das vilicht cha kombiniere / mini schuelische sache und gad d'logo no bizli dezue / s'wär sicher für d'chind e doppleti unterstützig: nid nur vo de logopädin, sondern au vo mir. denn chönt mer do sicher öppis i de mitti finde, was eigentlich das chind top fördere würd
- 31 I2 mhm, genau. hend sie da vilicht au gmeint chli richtig team-teaching, dass sie vilicht au mol id klass chunt und do beobachtet – oder eher in e anderi richtig?

- 32 LP jo, das wär zum bispiu au eigentlich en gueti idee ehrlichseit. i han ez eifach immer d'chind gschickt gha, und denn hett sie d'chind ellei agluegt. aber es wär sicher au mal spannend, als logopädin: wie isch s'chind i de klass
- 33 I2 mhm
- 34 LP isch hald glich e anderi situation, als wenn mer denn ellei als chind det hocked mit ere logopädin und weiss: hey, jetzt wird i do abklärt. vilicht wärs au no interessant, wenn d'logopädin mol hinde wür sitze, s'chind wür beobachte, ohni dass s'chind vilicht gad richtig chegged: hey, die frau hockt jetzt neb üs, luegt mich ah, und de chönt mer vilicht au sache usefinde, wo mer s'zwöite nöd usefindet. das wär sicher mol – aso so wiit han i ez no nie denkt -, aber das wär sicher mol e gueti idee. vilicht chönt mer das mol bim nöchschte chind so mache
- 35 I2 mhm, das wär sicher e interessant, das mal uszprobire / was wär ihrere meinig na en ideali zusammenarbeit, so, giz no irgendöppis, wo ihne gad in sinn chunt?
- 36 LP i würds sicher super finde, wenn mer vilicht theme chönti apasse
- 37 I2 mhm
- 38 LP dass mer zum bispiu s'gliche thema i de logo hett. i mein, üsi logopädin weiss nö, was ich für theme ha im verlouf vom jahr. zum bispiu, wenn ich im nmg s'thema dinosaurier ha, dass sie vilicht det öppis macht, und nöd ganz isoliert ihren unterricht fühert, sondern so chli ou vilicht fachübergreifend, und ou chli mit mir zemeschaffed, dass es au abgestimmt isch uf min schuelstoff. das würd au mich denn entlaste, will d'chind das denn vertüüft mit ihre würed aluege / und jo, es wür eigentlich am meiste sinn mache – nid dass mer eifach es komplett anders thema i de logo hett / denn wär das so chli wie / zemegeflochte
- 39 I2 [mhm] mhm, genau, ja
- 40 I ähm, no chli zum allgemeine wüsse: was ghört alles zum bruefsufträg vonre logopädin dezue?
- 40 LP i gloub sicher im fach dütsch, allgemein, wenn chind ebe sprachfehler hend
- 41 I mhm
- 42 LP oder wenn es chind abklärt werde mues, dass mer überhaupt weiss, wo's problem isch: lese-rechtschrib-schwächi / jo / allgemein, i ha ez die vier chind au eifach wegem dütsch, woni s'gfühl gha ha: hey, die sind so hindedri, do brucht's ez sicher no irgendwie förderbedarf, und ich nid gwüsst ha, wie ich's am beste cha mache, chan ich zu de logopädin gah, au dass sie mich berate cha, ebe tipps, hend mir au vorher gseit gha – dass wär sicher au öppis. und dass sie die abklärige cha mache. vor allem, das isch ja immer de ersti schritt und denn luegt

- mer jo wiiter, wo's was brucht, und sicher mit eutere: dass sie ihne kommuniziere cha: was isch s'problem, wie sie's diheime chönd fördere. das isch hald au mega wichtig, dasses diheime lauft. / ja, das sind die defizit, wo die chind hend, wo nöd i dem schuelalter sii sött, dass sie die chli behebe cha. was ich zum bispiu nöd i miner usbiudig ha. aso ich ha kei logopädische usbildig, ich weiss nöd, wie ich amne chind l/r-schwächi cha biibringe, dass es denn klapped. das lehrt mer ja eigentlich nid, für das giz ja eigentlich logopädin oder logopäde / und jo, sie sind hald denn vom fach und i bi's nid
- 43 I genau, jo, das isch so chli üse bruef / denn no abschlüssend d'frag: bi welne schwierigkeit sött es chind eigentlich überhaupt zur logopädin?
- 44 LP joo, wie scho erwähnt, wenn's irgendwo mega hinedri isch oder gar nöd nachechunt. wenn mer s'gefühl hett: hey, das müest das chind i de vierte klass ez eifach chöne. me mues richtig chöne lese, oder wenn mer s'gefühl hett, öppis / irgendwo hetts eifach no en hogge drin. aso so chan ich das nöd löse. sprachfehler, lese, problem bim lese, schribe, problem bim schdribe, blockade, stottere wär sicher au öppis
- 45 I mhm, genau
- 46 LP sprach allgemein / und ich ha zum bispiu au mou, ohni, dass ich's gmerkt ha – letscht jahr han i sie müese abkläre – da han ich vom zahnarzt nachher no es mail becho, dass öppis nöd guet isch mit de ussprach und dass es weg de zahnstellig so gsi isch
- 47 I mhm
- 48 LP und ja, da hett ich vilicht selber nid grad chegged, dass es weg dem isch, aber mer wird hald au vo de andere unterstützt: wenn de zahnarzt gseht: hey, die hett öppis, s'gebiss isch nid guet, die chan s'[r] nid richtig sege, denn wird das eigentlich au guet kommuniziert zu de lehrperson und denn han ich chöne handle. mengisch isch's au als lehrperson schwierig z'wüsse: hey, was isch ez en richtigi schwächi, was isch ez en logo-fall und was ned. es git hald au en grenze, me cha nid jedes chind, wo nid guet im läse isch, id logo schicke / aber jo, wenn mer gseht: s'chind isch da gar nöd guet, chan mer's sicher mal abkläre und denn isch's sach vo de logopädin, ob sie ez seit: ja, mol, es isch en logofall oder ja, nei, das isch i dem alter / chas no normal sii
- 49 I2 genau, ja, aso, mir tüend jo nachher anhand vo de abklärig, vo de normwert denn entscheide, jo. / und denn giz jo au no s'daz, aso dütsch als zwöitsproch, wo do au no cha unterstütze, es liit nöd alles a üs lehrer. und wie sie gseit hend: ärzt überwiise vill, hno, zahnarzt, aues mögliche
- 50 LP genau

51 I

das hend sie richtig erfasst / jo denn wäremer jetzt am endi vo üsem
interview. mir bedanke üs recht herzlich für d'ziit und für ihri offeheit

Anhang 5: Auswertung der Transkripte

Auswertung - Interview: Kooperation zwischen Lehrpersonen und Logopäd_innen

Leitfragen	Antworten	Nr.	
1. Besteht aktuell eine Zusammenarbeit zwischen der LP und Logopäd_innen?	Nein	1	
	Ja	2	
	Nein	3	
	Ja	4	
	Ja	6	
	Nein	7	
	Ja	8	
	Ja	9	
	Ja	11	
	Ja	12	
	Ja	13	
	Ja	14	
	Ja	15	
	Ja	16	
	Zusammenarbeit vorhanden: 2. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Aus was besteht sie?	Stundenplan-Organisation	2
		Aktuelle Lage des Kindes kurz besprechen	2
Rundtischgespräche (aktuelle Lage und weitere Planung mit allen beteiligten Personen besprechen)		2	
Fortschritte besprechen		2	
Einmal pro Jahr Reihenerfassung		2	
Kind-spezifischer Austausch, Standortbestimmung		2	
Initiative meist von der Logopädin aus		2	
Mail als Kommunikationsmittel		2	
Kurze Gespräche, wenn man sich sieht		2	
Elterngespräche		2	
Therapieplanung (zeitlich)		2	
Tipps für den Unterricht		2	
Bei Bedarf meldet sich Lehrperson bei der Logopädin		4	
Kind-spezifischer Austausch		4	
LRS-Screening in zweiter Klasse		4	
Anfangsphase der Therapie vermehrt Kontakt		4	
Kurzer Austausch zwischendurch, wenn man sich sieht (z.B. Lehrerzimmer)		4	
Elterngespräche		4	
Auswertungen von Abklärungen		4	
Mail		4	
Beide können Gespräch initiieren	4		
Selten ein geplantes Treffen	4		

	Integrative Förderung (zusammengestelltes Dossier von Logo für Schule)	4
	Am gleichen Thema arbeiten (Austausch, was wie wo wann, gemeinsame Planung)	4
	Austausch über Bedarf bei einzelnen Kindern	4
	Tipps fürs Klassenzimmer	4
	Elternabend teilweise	4
	Eher Austausch als gemeinsames Arbeiten	6
	Aktuell sehr regelmässig wegen aktuellem Thema	6
	Grundsätzlich mind. einmal pro Quartal	6
	Besprochen wird, was in der Logopädie erarbeitet wird und welche Kinder ev. Logo-Bedarf haben	6
	Bei Bedarf alle zwei Wochen Austausch	6
	Mit einer Logopädin telefonisch Austausch, mit anderer per Mail oder im Gespräch	6
	LP setzt Tipps von Logopädin bezüglich einzelner Kinder im Klassenzimmer um	6
	Logopädin besucht Kindergarten, um zu schauen, welche Kinder genauer abgeklärt werden müssen	6
	Mit einer Logopädin Austausch im Pausenraum, fortlaufender mündlicher Austausch	8
	Teilweise Treffen (nicht im selben Schulhaus)	8
	Mit der Logopädin aus anderem Schulhaus 2–3-mal telefonisch Kontakt, Mailkontakt ca. alle 2 Monate	8
	Gesprächsthema sind Stand und Fortschritte der Therapie	8
	Manchmal mit einer Logopädin Austausch über Unterrichtsstoff -> baut Logopädin in Therapie ein	8
	Ungefähr wöchentlicher Austausch, falls mehr Zeit: 20-30 Minuten	9
	Austausch über Therapieinhalte, Stärken/Schwierigkeiten des Kinds in Therapie und Unterricht	9
	Kurzgefasster, meist spontaner Austausch	9
	In Pausen	9
	Initiative kommt eher von LP	9
	Logopädin geht anfangs und Ende Schuljahr auf LP zu wegen Kindern mit Therapiebedarf	9
	Austausch bringt gelegentlich Tipps hervor	9
	Keine gemeinsame Förderplanung, aber Orientierung an individuellen Lernzielen des Schülers, der aktuell in die Logopädie geht	9
	Austausch über neue Kinder, die der Lehrperson auffallen	11

	Schulbesuch der Logopädin, um Kinder zu screenen	11
	Austausch bei Bedarf (z.B. nach Abklärungen)	11
	Integratives Arbeiten in Kleingruppen in der Klasse	11
	Tür und Angel-Gespräche	11
	Mail	11
	Teams	11
	Spezielle Situationen Kind-spezifisch besprechen (z.B. Probleme zuhause)	11
	Holdienst (der, der das Bedürfnis hat, muss sich kümmern)	11
	Austausch für Elterngespräch	11
	Austausch oft dann, wenn man sich sieht	11
	Teilweise an Elterngesprächen anwesend	11
	telefonieren	12
	Wöchentliches gemeinsames Mittagessen	12
	E-Mail	12
	Kind-spezifisch	12
	Reihenerfassung	12
	Abklärungsergebnisse besprechen	12
	Tipps für den Unterricht	12
	Teilweise Elterngespräch	12
	Beratung Einschulung Kinder (Regelschule, Sprachheilschule)	12
	Fachwissen vermitteln	12
	Zwischenstand besprechen	12
	Logopäde kommt im November in Kindergarten, um Kinder, die LP auffallen, genauer zu beobachten; anschliessend Austausch darüber	13
	Eher offen und kurz: einfach melden bei Bedarf	13
	Kommunikation per Kommunikationsplattform der Schule oder per Telefonat	13
	Austausch über Kinder, Fragen der LP oder über die Kommunikation mit den Eltern (z.B. Tipps, die LP den Eltern mitgeben könne)	13
	Ende Schuljahr fragt LP, ob Therapie weitergeführt werden soll	13
	Logopädin kommt im 2. Quartal in Klasse und schaut sich vor allem Kinder an, die LP aufgefallen sind	14
	Sporadischer Austausch über Kind mit Logopädie-Therapie	14
	Austausch wird von beiden initiiert, falls etwas auffällt bei einem Kind	14
	Austausch per Mail oder Teams	14

	LP spricht eher an, was ihr auffällt	14
	Logopädin eher Organisatorisches oder wie es mit Eltern läuft	14
	Elternarbeit gemeinsam, aber nicht bei Standortgesprächen oder Elternabenden	14
	Austausch nach Bedarf, mind. ein Telefonat pro Halbjahr	15
	Austausch wird von beiden initiiert	15
	Themen: anfangs Jahr Organisatorisches; sonst: Logopädinnen geben Rückmeldungen zu Kindern in Therapie; LP meldet sich, wenn unsicher, ob ein Kind Logopädie braucht	15
	Schulleitung plant, dass Logopädinnen einmal im Jahr an Sitzung dabei sind, um Austausch zu fördern	15
	Wenig gemeinsame Elternarbeit (z.B. manchmal Organisatorisches: wie kommt Kind in die Logo?, oder Infos für Elterngespräch einholen bei den Logopädinnen)	15
	LP hat Kinder zur Abklärung geschickt	16
	Ständiger Austausch, manchmal auch Gespräche (mind. 1x pro Quartal: weiteres Vorgehen besprechen)	16
	Gespräche im Klassenzimmer	16
	Initiative kommt von beiden	16
	Thema des Austauschs sind die einzelnen SuS, die in die Logo gehen	16
Zusammenarbeit nicht vorhanden: 3. Wieso findet keine Zusammenarbeit statt?	Gerade nur als DaZ-Lehrerin tätig, keine eigene Klasse	1
	Momentan keine Logopädin an der Schule angestellt	3
	Aktuell kein Kind in der Logopädie	7
Keine Logopäd_in vorhanden: 4. Berichten Sie von früherem Zusammenarbeiten mit Logopäd_innen. Wie sah die Zusammenarbeit aus? Aus was bestand sie?	Besuch in der Klasse, wenn Auffälligkeiten durch die Lehrpersonen gemeldet wurden	1
	Nur Kontakt, wenn spezifisch ein Thema besprochen werden musste	1
	Logopädin teilweise anwesend bei Elterngesprächen (bei Logopädiekindern) 1x pro Semester	1
	Initiative je nach Thema von beiden Seiten aus möglich	1
	Nachfragen bei Logopädin bei Unsicherheiten (fachlicher Rat)	1
	Sitzungen, um Kinder zu besprechen zwischendurch	1
	Mailkontakt	1
	Pausengespräche	1
	Kind-spezifische Themen	1

	LRS-Screening (Besprechung ganze Klasse) in zweiter Klasse	1
	Einschätzungen geben bezüglich Entwicklung	1
	Tipps an Lehrpersonen Kind-spezifisch	1
	Tipps an Lehrperson bezüglich Elternarbeit	1
	Fachberatung	1
	Zuständigkeitsbereiche klar definieren bei LRS (Lehrperson, Logo, SHP)	3
	Abklärung eines Kindes beantragen	3
	Vorbesprechung von Standortgesprächen	3
	Austausch bei fachlichen Fragen der Lehrperson	3
	Zufällige Treffen zwischendurch als Gesprächsgefäß	3
	Hauptsächlich per Mail Kontakt oder auf dem Gang	7
	Kurzer Austausch vor Elterngesprächen	7
	Mind. Wöchentlicher Austausch per Mail, zusätzlich bei spontanem Treffen im Schulhaus	7
	Initiative für Austausch kam von beiden, aber eher von LP	7
	Austausch über aktuellen Therapieinhalt	7
	Organisatorisches wird anfangs Jahr besprochen	7
	Wahrscheinlich auch Tipps gegeben (z.B. etwas, das im Unterricht umgesetzt werden kann)	7
	Unterstützung durch die Arbeit mit dem Kind und das Mitteilen von Fortschritten	7
Andere Gründe (z.B. keine Zeit, kein Bedürfnis...): 5. Wären Sie interessiert an einer Zusammenarbeit mit Logopäd_innen?	Ja	7
6. Was sind Ihre Erwartungen an eine Logopäd_in?	Muss entlastend sein	1
	Offen für Fragen sein	1
	Fachliche Kompetenz	1
	Selbständigkeit in der Therapieplanung	1
	Austausch	2
	Gemeinsame Ziele schaffen, kommunizieren	2
	Bewusst Zeitfenster schaffen für Austausch	2
	Offen für Austausch und Fragen	3
	Quartalsmässig fixer Austausch planen	3
	Offenes Ohr für Lehrpersonen	4
	Überprüfungen (Screening)	4
	Auch die Initiative ergreifen bei Bedarf	4

	Fachliches Wissen	6
	Gute Austauschperson sein	6
	Zusammenarbeiten und gemeinsam Ziele erreichen	6
	Logopädinnen erfüllen Erwartungen	6
	Unterstützung	7
	Kinder sollen Fortschritte machen	7
	Austausch	7
	Tipps (z.B. wie Arbeitsblätter anpassen)	7
	Eltern gut informieren	8
	Logopädinnen erfüllen Erwartungen	8
	Rücksicht nehmen auf die Themen des Unterrichts	9
	Gemeinsam versuchen das Programm der Logopädie und des Unterrichts zusammenzuführen	9
	Kindern hilfreiche Tipps mitgeben	9
	Niederschwelligkeit für Austauschmöglichkeiten und Fragen, einfach, unkompliziert	11
	Offenheit	11
	Fachwissen teilen	11
	Zuverlässiges Fachwissen	12
	Genügend Zeit	12
	Unterstützung beim Entscheiden, ob Kind Therapie braucht oder nicht	13
	Fachwissen	13
	Beraten, was LP den Eltern mitteilen soll bezüglich Unterstützung zuhause	13
	Logopäde erfüllt Erwartungen	13
	Auch unter Jahr Austausch über Kinder, die auffallen	14
	Logopädin erfüllt Erwartungen	14
	Präsenz im Schulhaus	14
	Austausch (z.B. Rückmeldungen zu Kindern oder bei Unsicherheiten seitens der LP)	15
	Logopädin erfüllt Erwartungen	15
7. Wie könnte die Logopäd_in Sie unterstützen?	LRS-Screening in der ganzen Klasse	1
	Eigenständige Therapieplanung	1
	Bereitstellen von Fachwissen	1
	Im Klassenzimmer eher weniger, schon genug andere Fachpersonen	1
	Fachliche Tipps für den Unterricht	2
	Elternarbeit (im sprachlichen Bereich)	2
	Klassenscreening	2
	Kind im Schulzimmer therapieren	2
	Initiative von Logopädin (nachfragen, wie es geht)	3
	LRS-Screening in der zweiten Klasse	4

	Fachlich beraten	4
	Teamteaching für allgemeine Förderung	4
	Gemeinsame Förderplanung	6
	Logopädin kommt im Klassenzimmer vorbei	6
	Über Therapiestand informieren	6
	Mitteilen, auf was LP achten kann bei einem Kind	6
	Am gleichen Strang ziehen wie LP	6
	Eltern Entwicklungsprozesse aufzeigen	6
	Unterstützung im Klassenzimmer	7
	Beratung	8
	Initiieren von Besuch in Klasse	8
	In die Klasse kommen und allgemein integrierter arbeiten	9
	Helfen beim Einschätzen von Kindern	11
	Anregungen für das Klassenzimmer	11
	Offene Tür	12
	Tipps geben für Unterricht oder zuhause	12
	Speditive Kommunikation	12
	Förderideen fürs Klassenzimmer	12
	Unterstützung im Klassenzimmer	13
	Unterstützung im Klassenzimmer	14
	Sich im Schulhaus vorstellen/den Kindern bekannt sein	14
	Unterstützung durch Logopädin im Klassenzimmer nur in einzelnen Klassen sinnvoll	15
8. Was wäre die ideale Zusammenarbeit mit der Logopäd_in?	Offene Türen für fachliche Fragen	1
	Anwesenheit bei Gesprächen	1
	Teilen von Expertise	1
	Fachliche Beratung fürs Schulzimmer	1
	Wenn man sich sehen kann	2
	Flexibilität	2
	Nutzen von kleinen Zeitgefässen für Besprechung	2
	Fachwissen teilen	3
	Situative Zusammenarbeit	3
	Logopädie in der Nähe	4
	Logopädin bringt sich ein (gesamthft in der Schule)	4
	Offener, unkomplizierter Austausch	4
	Absprechen, wie Austausch stattfinden soll	6
	Möglichst unkompliziert	6
	Berichte der LP zügig zustellen	6
	Logopädin soll terminunabhängig für Fragen zur Verfügung stehen	6
	Austausch	7
	Unterstützungsmöglichkeiten	7
	Unterstützung in Klassenzimmer	7

	Informiert werden über logopädische Arbeit	7
	Von Kind zu Kind unterschiedlich	8
	Kurze Inputs in der Klasse von der Logopädin und anschliessend Übungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden lösen	9
	Wenn alles in einem Haus wäre (Schule, Logo)	11
	Offene Türen	11
	Mehr Kapazität von Logopäd:innen	11
	Logopädin vor Ort	12
	Kollegialer Austausch	12
	Regelmässige Treffen	12
	Offene Tür	12
	Auch Initiative von Logopädin	12
	Ernst genommen werden	12
	Nicht selber entscheiden müssen, ob Kind Therapie braucht	13
	Kooperativ	13
	Logopädin soll präsent sein	14
	Sich regelmässig sehen	14
	Sich kennen	15
	Im gleichen Schulhaus sein	15
	Themen in Logopädie an diese des Schulunterrichts anpassen	16
9. Was gehört alles zum Berufsauftrag einer Logopäd_in dazu?	Beobachten, analysieren, erkennen von Therapiebedarf	1
	Therapie	1
	Förderziele formulieren	1
	Anwesenheit bei Standortgesprächen	1
	Teilen von Fachwissen	1
	Therapie	2
	Abklärungen	2
	Organisatorische Tätigkeiten	2
	Elternkontakt	2
	Bürokratie	2
	Aussprachprobleme	3
	Schluckprobleme	3
	Problem in der Satzstellung	3
	LRS	3
	Abklärungen	4
	Therapie	4
	Prävention	4
	Elterngespräche	4
	Zusammenarbeit (Fach-)Lehrpersonen	4
	Bescheid wissen über normale Entwicklung vom Sprachlichen, der Aussprache, dem Mund	6
	Wissen über Therapiemöglichkeiten	6

	Ansprechpartner sein	6
	Bei Wissenslücken recherchieren	6
	“Buchstaben, die Kinder nicht sagen können” und Verwechslungen	7
	Sprachlicher Förderbedarf	8
	Könne es nicht genauer ausführen	8
	Sprachförderung	9
	Rechtschreibung	9
	Arbeit mit Kindern, die Sätze nicht vervoll- ständigen können	9
	Lesen	9
	Unterstützung bzgl. Aufträge hören und um- setzen	9
	Zahnstellung	11
	Mundmotorik	11
	Abklärungen	12
	Fachwissen vermitteln	12
	Elternarbeit	12
	Zusammenarbeit mit Lehrpersonen	12
	Sprachstandserfassung	13
	Entwicklungsstand	13
	Therapie	13
	Begleitung von Kindern	13
	Zusammenarbeit mit Eltern	13
	Sprachliche Auffälligkeiten	14
	Unterstützung bei Auffälligkeiten der gespro- chenen und geschriebenen Sprache	15
	Der LP helfen	15
	Sprachstörungen erkennen und behandeln	15
	Probleme beim Reden	15
	Probleme mit der Stimme	15
	Kinder mit Hörbeeinträchtigungen	15
	Fach Deutsch (Sprachfehler)	16
	Abklärung von Kindern	16
	LRS	16
	Beratung der LPs	16
	Beratung der Eltern	16
10. Bei welchen Schwierig- keiten sollte ein Kind zur Lo- gopäd_in?	Wenn Kind Mühe hat im Schulalltag	1
	Wenn Lehrperson Probleme nicht auffangen kann	1
	Aussprachschwierigkeiten	1
	Kommunikation	1
	Sprachliche Schwierigkeiten	2
	Probleme sich auszudrücken, Kommunikation	2
	Wahrnehmungsschwierigkeiten	2
	Grammatikschwierigkeiten	2
	Aussprache	3
	Mutismus	3

	Probleme im sprachlichen Bereich	3
	LRS	4
	Aussprache	4
	Aussprache nicht altersentsprechend	6
	Kind kann Werkzeug nicht anwenden (Aussprache, Zunge, Mundbewegungen)	6
	Stottern	6
	Unsicherheit/Angst bezüglich des Sprechens	6
	Spracherwerbsstörungen	6
	Ausspracheprobleme	7
	Zunge am falschen Ort	7
	Lesen	7
	Aussprache	8
	LRS	8
	Schreiben	9
	Hörverständnis	9
	Unvollständige Sätze (vor allem im Hochdeutschen)	9
	Grobe Redefehler	9
	Alles, was man hört (auffällige Lautsprache)	11
	Kiefer	11
	Mundmotorik	11
	Atmung	11
	Gaumenspalte	11
	LRS	11
	Sprachliche Probleme	12
	Aussprache falsch oder unverständlich (Artikulation)	12
	Satzbau	12
	Mundmotorik	12
	Stottern	13
	Leidensdruck des Kinds/Kind wird wegen seiner Sprache ausgegrenzt	13
	Bei Förderbedarf	13
	Laute können nicht ausgesprochen werden	13
	Satzbau	13
	Sprachauffälligkeiten	13
	Sprachliche Auffälligkeiten	14
	Laute nicht korrekt aussprechen können	14
	Wenn LP ein Kind nicht gut versteht	15
	Auffälligkeiten der Aussprache	15
	Stottern	15
	Lispeln	15
	In unvollständigen Sätzen sprechen	15
	Unvollständiger Wortschatz	15
	Laute falsch bilden	15
	Kind sucht nach Wörtern	15
	Kind spricht wenig	15
	Probleme im Schriftspracherwerb	15

	Kind hat Mühe mitzukommen	16
	Sprachfehler	16
	Probleme beim Lesen und Schreiben	16
	Blockaden	16
	Stottern	16
	Sprache allgemein	16
	Aussprachefehler	16

Anhang 6: Kategorisierung

1. Besteht Zusammenarbeit		2./4. Zusammenarbeit	
Ja	11	Themen	
Nein	3	Organisatorisches	5
3. Wieso besteht keine Zusammenarbeit		Kind-spezifischer Austausch	14
Keine Kinder in der Logopädie	1	Fachberatung	8
Keine Logopädin	1	Besprechung der Elternarbeit	7
Nicht als Klassenlehrperson tätig	1	Förderplanung	1
5. Interessiert an Zusammenarbeit?		Setting	
Ja	1	Rundtischgespräche/SSG	7
Nein	0	Reihenerfassung	5
6. Erwartungen		Tür und Angel-Situationen	9
Entlastung/Unterstützung	3	Elternabend	1
Zugänglichkeit	5	Geplantes Treffen	1
Fachkompetenz	8	Integrative Arbeit	1
Selbständigkeit	1	Schulsitzung	1
Kommunikation	6	Informationsaustausch	
Austausch	5	Initiative Logopäd_in	1
Reihenuntersuche	1	E-Mail	9
Zielgerichtete Zusammenarbeit	3	Beide ergreifen Initiative	5
7. Unterstützung		Telefon	4
Reihenuntersuch	3	Initiative Lehrperson	1
Eigeninitiative	3	Teams	2
Tipps (Fachwissen)	7	schulinterne Plattform	1
Elternarbeit	2	Häufigkeit	
Integratives Arbeiten	7	Bei Bedarf	6
Austausch	1	Anfangs häufig	1
Nichts	2	1 Termin pro Jahr	1
Offenheit/Präsenz	2	Regelmässiger Austausch	5
speditives Arbeiten	1	10. Therapiebereiche	
8. Ideale Zusammenarbeit		nicht zuteilbar	3
Zugänglichkeit	7	Phonetik/Phonologie	12
Fachwissen	3	Pragmatik	2
Engagement	4	allgemein sprachliche Probleme	13
Flexibilität	3	Wahrnehmungsschwierigkeiten	2
Aufwand klein halten	3	Syntax/Morphologie	5
(Speditive) Kommunikation	10	Redeflussstörungen	7
Integratives Arbeiten	2	LRS	7
Mehr Kapazität	1		

9. Berufsauftrag			
Diagnostik	10		
Therapie	13		
Elternarbeit	6		
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	6		
Administration	1		
Prävention	2		
Weiterbildung	1		

Anhang 7: Ausgeschlossene Transkripte

Transkript Nr. 5

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: XXXXXXXXXX
- Geschlecht: w
- Alter: ?
- Jahre Berufserfahrung als LP: ?
- Institution und Stufe: Primar (französisch ist Unterrichtssprache)
- Gemeinde/Kanton: FR
- Zusätzliche Ausbildung(en): ?

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	beschteit aktuell e zemearbeit zwüsched aso euch und der logopäd oder logopädin?
02	LP	logopädin, jo
03	I	d'logopädin
04	LP	ja
05	I	okay und chönted dir mir vilicht chli vezelle, wie die zemearbeit isch?
06	LP	aso am afang tuet sie mir e-mail schicke und me müese luege, zeme luege, wele tag wot's chind döt mues go und när tüemer es termin mache und luegemer zeme ah, was s'chind benützt
07	I	mhm, was s'chind brucht?
08	LP	jo genau, waser brucht. waser brucht und i mues eifach chli en jo en zusammenfassig mache
09	I	ja, und dir hend mir gseit: aso am afang vom jahr?
10	LP	ja
11	I	okay
12	LP	mhm
13	I	okay, guet. und isch es nur am afang vom jahr wo der eigentlich oder wie oft findet die zemearbeit statt?
14	LP	äh / jo aso sowieso einisch pro jahr oder zwöi mol, das cha au sii. mir mached es termin, ah, mit de eutere
15	I	okay
16	LP	und mir gse üs / ah / zersch zum rede was mir de eutere müese sege
17	I	ja
18	LP	und när machemer eifach / ah / redemer eifach mit de eutere und luege zeme, was mer eifach ez klasse cha mache
19	I	mhm, und wo finde die gspräche statt?
20	LP	i mini klass
21	I	bi eu ir klass / mhm okay / und vo wem chunt d'initiative? vo euch oder vor logopädin // für d'gspröch?
22	LP	es chunt drufah. mengisch brucht logopädin / mues sie e termin mache mit de eltere und sie möchte gern, dass i da bi. aber mengisch, ääähh / aso ig sowieso mues jede eltere einisch pro jahr gse und mengisch, ah, wenni gse, dass de chind würklich vill, ah, probleme hett, de fragi logopädin, dass sie söll cho
23	I	okay, merci. und wie funktioniert d'informationsustusch. wer tuet, ähm – nei, glaub das hani eigentlich scho – die frog hani scho gstellt. scho zu wiiteri frag cho. ebe, weli theme werde so besproche? dir hend mir gseit, dass ihr d'störige oder d'probleme vo de chind bespreched. tüeder jedes einzelne ching bespreche oder nöd unbedingt?

24	LP	nai, mengisch chamer, chani, chömer üs gse mit de logopädin und mir rede über äh, es paar chind
25	I	okay, es paar chind
26	LP	die klass hett ha, aso zu paar chind, wo zu ihre gaht - exgüse
27	I	aso eifach zu jede, aso dir besprechet jedes einzelne ching, wo zur logopädin geit
28	LP	oder nei, aso i chan eifach es termin mit logopädin mache und mir chönd zeme vo jede chind rede.
29	I	ja
30	LP	jaja
31	I	ja
32	LP	einisch, jo
33	I	ah okay, super, genau. ähm, git euch d'logopädin ou tipps? // zum bispiu...
34	LP	ja, sie git üs tipps, ja
35	I	mhm, was für tipps zum bispiu? aso wenn dir's no wüssed
36	LP	ja es cha sii zum bispiu, i weiss nid ääh, öppis farbig scribe ufeme blatt oder äh grösser scribe oder äh, es diktat mache, aber äh, nöd s'ganze diktat, aber vilicht nume löcher wo der chind cha
37	I	ah, usfülle?
38	LP	üsfülle, jo genau
39	I	okay, okay super. ähm / genau, okay. ähm, susch hetti hie no e nächshti frag – und zwar / zu eui wünsch. hei dir erwartige ane logopädin?
40	LP	mmmh //// aso i finde guet, dass ds logopädin üs tipps git
41	I	mhm
42	LP	aber i cha au no sege, i cha mengisch nöd aui tipps bruche
43	I	mhm
44	LP	wo i ha / mengisch zwang anderi schüeler, und wenn i / i ha da jahr e schwirigi klasse mit nün chind durch sibzäh wo würlki vill schwierigeite hei - ja vo sibzäh / und wenn ig sone grossi lichte ha wo / für differenzierung isch es für mich ou no schwierig
45	I	jaja
46	LP	eifach nume sege, sie mues ou no geduld ha oder verständnis. i cha nöd aues mache. u vilecht die erwartige woni ha. vilicht, es git sache wo für mi schwierig si z'differenziere, aber gern, wenn sie das cha selber mache, vilicht. vilicht e prüefig, wo sie chönt ellei mache mitem chind, das chönt ou guet sii
47	I	ja, vilicht für d'förderig vo de ching, möchte sie, dass dir s'ziel apassed, oder d'ufgobe apassed, aber für euch ischs schwierig, wennis guet verstande ha, für nün ching vo siebzäh ching das zmache, will das vill ziit brucht. und dir chö ja nid unendlichi, ähm, unendlichi überstunde mache
48	LP	ja genau, ja. aber es cha sii, dass i de logopädin sege: okay, da i dem prüefig möchtisch du das, das, das apasse. chasch du für mich mache? chanis der schicke und chaschs du für mich mache?
49	I	ja
50	LP	zum bispiu
51	I	ja, das isch äh, das isch sehr guet. ähm, und, das hei dir mir eigentlich scho gseit: wie d'logopädin euch unterstütze chönt. aber no e angeri frog dezue: denked ihr, dass d'logopädin ou mol euch im klassezimmer unterstütze chönt?
52	LP	ja für mich chönts, ja e gueti idee sii. ja
53	I	mhm. wie würded ihr euch das vorstelle?

54	LP	äh, vilicht e, ääh, bi der chinder wo schriftlich sehr vill probleme hei
55	I	mhm
56	LP	das cha wüerkli e idee sii
57	I	ja, zu bispiu
58	LP	es text schribe zum bispiu, ja
59	I	im gruppesetting, e chlini gruppe?
60	LP	e chlises gruppe oder ellei mitem chind. ja nei, aber e gruppe das isch ou no guet
61	I	ja, jo. eifach, dass d'logopädin im klassezimmer verbichunt und paar ching übernimmt?
62	LP	ja
63	I	jo, okay. und, was wär für euch di ideali zemearbeit mitere logopädin?
64	LP	//////// ja / i ha scho gseit: differenziere isch guet, aber dass z'logopädin cha mir ou no chli helfe, vilicht mengisch sache mache zum bispiu
65	I	was meineter mit differenziere?
66	LP	wenn i zum bispiu es prüefig oder es blatt oder so oder es uebig differenziere oder äh apasse – exgüse ja / ääh, wenn's viu sach hett
67	I	dass sie das seuber macht?
68	LP	ja genau, dass sie das chönt ou no mache, ja
69	I	ja
70	LP	das isch wüerkli guet für mi, das hilft, ja
71	I	hei dir ou ds'gfühl gha, dass d'logopädin mengisch zu vill tipps hett gäh? und hetts eu vilicht chli - wie chönti das guet sege?
72	LP	e chli druck
73	I	irritiert, chli druck gmacht?
74	LP	ja das isch scho passisert, mhm
75	I	de hetteders lieber vilicht, dass sie seit: ja, es git die probleme, mir chönt das so und so löse. was denked dir? und när hetted dir chöne sege, wie eui meinig dezue isch
76	LP	ja
77	I	was sie chönt mache, was dir chönted mache
78	LP	ja genau, das mir zeme chö teile
79	I	vilicht, chli e offeni kommunikation
80	LP	ja genau
81	I	mit der logopädin ha
82	LP	ja
83	I	okay, guet. und süsch hetti no e paar angeri frag. und zwar zum bruef logopädie. aso was e logopädin macht. ähm, was ghört aues zum bruefsuftrag, äh, vonre logopädin?
84	LP	ja aso, sie hiuft, ääh, chinder mit dyslexie, äähm, dyskalkulie – mir sind uf dütsch, aber äh
85	I	jaja, me cha das so nenne
86	LP	äh, ja, mit de ähm, ou no dyspraxie, oouf, oder probleme mitem rede
87	I	ja mit de ussprach
88	LP	ussprach, genau. ääh, organisation, i weiss nöd ähm, lecture de consigne, wie tüemer sege ?
89	I	aso dass sie aso bim lese vo ufgobe hilft?
90	LP	jaja, oder probleme im math, es isch mengisch gross. und was isch wichtig
91	I	wie chamer d'problem, aso problemlösig in math
92	LP	ja genau, ja
93	I	aso ebe, dyskalkulie
94	LP	aber organisation, i gloub das ghört ou no chli, äh
95	I	was meineter gnau mit organisation?

96	LP	aso ja, s'grenze isch vilicht e chli mit heilpädagogin und äh / i weiss nid, vilicht chinder wo vilicht au no problem mit organisation, das bedüted husufgabe, was sie diheime müese no
97	I	ah, jaja
98	LP	oder wenn sie
99	I	wenn sie was müese mache / i denk, zum bispiu ching wo anre autismus-spektrum-störig lide und nid genau wüsse, was sie wenn müese mache
100	LP	ja genau, das do
101	I	denn chömer ihne heufe mit äh so, ähm, chlini logos wo mer äh
102	LP	ja genau das! aber das isch immer e grenze zwüsche
103	I	jaja
104	LP	logopädin und äh
105	I	heilpädagogin
106	LP	ja
107	I	ja, okay, guet, ähm, und was denket ihr zum wortschatz? denket ihr, dass e logopädin o für wortschatz helfe chan?
108	LP	ja sicher
109	I	ja / ähm / und, bi weli schwierigkeit – das heit ihr eigentlich scho gseit, aber: bi weli schwierigkeit sött e ching ähm, zur logopädin?
110	LP	jo, chani wieder sege: dyslexie, dyspraxie, dyskalkulie, euu
111	I	ja genau, super

Transkript Nr. 10

Angaben zur Person

- Initialen des Namens: XXXXXXXXXX
- Geschlecht: w?
- Alter: ?
- Jahre Berufserfahrung als LP: ?
- Institution und Stufe: ?
- Gemeinde/Kanton: ?
- Zusätzliche Ausbildung(en): ?

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	aso, wie gseht bi dir d'zemenarbet im moment us?
02	LP	im moment isch d'zemenarbet mit de logopädie zimlech / ähm / eng / hett au demit de zemehang, dass neu siit dem schueljahr d'logopädie gad e stock unger üs isch. aso me gse üs au viu i de pouse. chönt döt au immer wieder chli ustusche.
03	I	mhm
04	LP	und // siit dem, dass sie hie im huus isch, hemer sehr e engi zemenarbet
05	I	mhm, aso da heisst, es beschoht wüerkli zemenarbet bi eu?
06	LP	genau, jo
07	I	und us was beschoht die zemenarbet bi eu ez?
08	LP	ähm, d'zemenarbet bescheit vor allem drin, dass mer ustusche, wie d'chind im moment unterwegs sind / ähm / im logopädische beriich, aber au im psychologische beriich, so chli wie sie deher chöme emotional / ähm / logopädinne gebe üs au immer wieder tipps, so dass mer au i der klass, mit de ganze klass für churzü uebige chöi mache
09	I	mhm
10	LP	ähm, wo sicher allne chind immer wieder chli guet tuet, das z'uebe
11	I	ja

- 12 LP das isch vor allem das
- 13 I ja, aso, chasch no so chli bispiil nenne, so zu dem, wo ihr mitenand mached?
- 14 LP mit der ganze klass?
- 15 I mit de logopädin zeme so, aso sie chunt chunt – weiss gar nöd, ob i da dörf froge (lacht). ja eifach, so bi de zemenarbet? han i ez do irgenöppis – isch scho richtig, oder?
- 16 LP jaja, da isch scho richtig (lacht) / ähm, mir tüe vor allem, mir hei e rege e-mail-ustuusch
- 17 I mhm
- 18 LP und wenn sie im huus isch, aber das dienet üs beidne, will mir hald vor schuel her sehr viu mit andere instanze au no ztüe hei und sie hei au no mit ganz vill andere lehrpersone no ztue und darum hemer aues eigentlich via e-mail no feschthalte, für dass es irgendoime schriftlich au abgleit isch, dass mir när au chönte go nochelese
- 19 I mhm
- 20 LP wenn mir öppis nüm wüsse / und äbe, när giz ab und zue so tür-angelgspröch i de pousene, ebe churz e ustuusch // und, ja, das isch eigentlich d'hauptzemenarbet im moment
- 21 I und wie oft mached ihr da ungefähr? aso hesch do
- 22 LP das hanget immer mitem chind zeme / ez chind, wo, pool-chind bischpiilswiis, wo eimol sind begleitet werded, au vo üs, dört hemer sicher wüchentlich kontakt / ähm, churz nach jedere logopädie-schtund, und angeri ching, wo susch ou schuelisch sehr guet loufe, da ghöri vilicht eimol pro semeschter öppis
- 23 I okay / ähm, du hesch vorher gseit «tür-und-angel gschpröch»: giz schüsch no, i welem setting findet schüsch zemenarbet so chli schtatt? und vo wem goht e so d'initiative us, tendenziell?
- 24 LP i würd sege / ebe / d'zemenarbet isch vor allem sehr e-mail-laschtig
- 25 I mhm
- 26 LP aber, ähm, d'initiative, die chunt vo beidne siite us, ähm, do ungerscheidet sich's bischpiilswiis bi üsne pool-chind, ebe, wo chli engmaschiger begleitet werde vo üs us: döt gö mir öfters go nochefroge und bi de normalloufende chind, döt tüe sie nächer au öfters nochefroge, wies ez ir schuel us, hett sich öppis veränderet, ob mer öppis merkt und so wiiter und so fort
- 27 I ähm, do isch ebe no d'frog: wie funktioniert de informationsustuusch? do hesch jo gseit gha, ihr mached's eifach über mail
- 28 LP mhm
- 29 I denn gang i do zunre frog wiiter. ähm, weli theme werdet besproche?
- 30 LP es geit, äh, vor allem im moment – zwöiti klass bi mir – vor allem um di phonologische bewusstheit, ähm, sie mache au immer wieder teschts mit ihne, so chli üebige, dass sie nachher chöi feschthalte: wo hei sie sich ez scho verbessered, i welne beriiche (handy surrt) tschuldigung (lacht) i welne beriiche hei sie sich verbessered, wo chöi sie sich no steigere und döt hie, ähm, das wird vor allem ustuuscht. wo dass sie sich scho verbessert hei und wo dass mir ou no äbe chöi unterschütze ir schuel, dass sie me fortschritte mache
- 31 I genau, aso ihr tusched also us, dass d'logopädinne demfall au tipps git, wenn ihr da bruched
- 32 LP genau
- 33 I okay / äh, findet au e gmeinsami förderplanig statt? aso so prävention?
- 34 LP die findet nöd schtatt, nei. i han e klass – aso, nöd schtatt: jein. i ha e klass, wo sehr sehr e höche logopädie-bedarf hett und do han i när ou

- d'initiative ergriffe und gfragt, ob's echt e möglichkeit gäbt, e kurz-intervention i de klass ine zmache, wius bi sehr viune ums gliche thema geit und i susch jedes chind einzel müest amelde und dass vilich au vor siite logopädie wünschenswert wär, wenn sie grad es paar chönted zemenäh und äh, das isch aber leider när ziiitlich nöd dineglege. sie, d'logopädin, isch aber einisch amne morge, ähm, inecho, isch eifach cho cho inehocke, hett eifach die chind, wo logopädie-bedarf hei, agluegt, hett mer nachenä zu jedem chind chli d'rückmeldig ge, was dass mer scho ir schuel chönt mache, für dass mers nöd – oder für dass mer e ameldig «logopädie» chönt uswiiche
- 35 I mhm. aso idemfall hett e bizli prävention scho schtatt gfunde, aber du hettisch dir me gwünscht?
- 36 LP genau
- 37 I okay. ähm // aso inwiefern unterstützt dich ez d'logopädin? aso ganz konkret?
- 38 LP (lacht) jaa (lacht) ebe, ähm, we mer fragt, bechunt mer nachene o dementsprechend tipps, was mer cha mache, i schuel ine, ir klass ine
- 39 I mhm
- 40 LP ähm, ou für einzelni fäu, aber döthie schaffe sie so chli nachem hol-prinzip: mir müese, d'lehrpersone müese afrage, wenn sie öppis wie / und nöd sie chöme vo sich us. was aber für mich au chli verschtändlich isch, will sie ebe met so vilne verschiedene persone und verchschiedene klass ztüe hei
- 41 I mhm / und bi de elterearbet, schaffet ihr dete au zeme?
- 42 LP nei, gar nid
- 43 I gar nöd. aso, isch d'logopädin au bi standortgschpröch oder elterenobig nöd debi oder?
- 44 LP nei, d'logopädinne si einzig und elleini aubes bi de runde tische derbi gsi, wenn mir es ching uf de erziehigsberatig hei agmeldet, ähm, die abklärig när hett schtattgfunde gha, sigs für es adhs oder ähm, abklärig ufenes / ufene // ass oder süschtigi sache, döthi si sie nächer bim uswertigsgspräch debi gsi
- 45 I mhm
- 46 LP sofern, dass s'chind ir logopädie isch natürlich, ähm, aber schüsch finge gspräch eigentlich nie mit de logopädinne schtatt
- 47 I okay und, ähm, ez eifach au no zu dem: weli rolle hett denn d'logopädin für di bi de elterenarbet? / aso
- 48 LP eigentlich gar keini
- 49 I eigentlich gar keini?
- 50 LP nei
- 51 I genau, aso, dene: wa sind dini erwartige ane logopädin?
- 52 LP mini erwartige a logopädin sii zum einte, dass mir ebe, wenn mer chind schicke / dass sie das chind gnau aluege, was es förderbedarf hett ecetera und dass mir ebe vilicht o grad ohni s'hol-prinzip scho paar rückmeldige bechöme, nachdem dass es d'chind hett agluegt und gseit hett oder entschlosse hett: jo, es bruchtlogopädie, aber i de schuel chöntisch scho mit dene, äh, üebige starte oder chöntisch vilich chli zum vorbeige mache. so öppis wür i mer wünsche
- 53 I mhm, und die erwartige werdet / erfüllt oder nöd?
- 54 LP sie werdet erfüllt, wenn me nachefragt
- 55 I aber nöd vonellei?
- 56 LP aber nöd vonellei, nei
- 57 I okay, ähm / wie chöntisch du d'logopädin unterschtütze?

58	LP	umgekehrt
59	I	äh, umgekehrt
60	LP	(lacht)
61	I	(lacht) wie chönt d'logopädin di unterschütze? tschuldigung (lachdt)
62	LP	(lacht) ähm ////////// do han i ez gad ehrlichseit kei klari vorschtellig, wie sie mi chönt unterschütze, will ebe, die zemenarbeit wo mir hei, eben ez au gad, will sie im gliche huus sii, ähm, die isch scho sehr // aregend und guet, aso vo dem her
63	I	aso do isch no: sött denn di d'logopädin au im klassezimmer unterstütze? oder
64	LP	insofern, dass es d'klass nötig hett. ez bi minre klass würs extrem sinn mache, wenn mer chönt sege – wunschdenke – vilich zwöi, drü schtund zu mir
65	I	mhm
66	LP	aber das isch wunschdenke. das isch hald leider eifach nöd realitätgetreu
67	I	jo (lacht)
68	LP	aber es wär sehr schön und es chönt ebe sehr vill vorbeugt werde
69	I	jo, aso präventiv denn?
70	LP	präventiv gschaffet werde, genau
71	I	okay, jo, wie wär denn di ideal zemenarbet mitere logopädin für di?
72	LP	ideali zemenarbeit, wunschdenke, wär, dass mer pro schuelhuus e logopädin hett, wo när für alli chind vo dere schuel chönt, äh, ebe präventiv vorgoh, dass sie i jedere klass es paar schtunde, ähm, cha derzue hocke und nächene schwereri fäll einzel cha useneh
72	I	mhm, aso me unterschützig au im klassezimmer, i dem sinn
72	LP	genau
73	I	ähm, wa ghört für di alles zum bruefsuftrag vonere logopädin dezue? (lacht)
74	LP	aso i bruefsuftrag vonere logopädin ghört ganz sicher d'zemenarbeit zwüsche schuel und logopädie, zemenarbeit zwüsche eutere und logopädie, aber houptsächlich ou vor allem zemenarbeit chind und logopädie. das isch sicher di wichtigschti zemenarbeit, ähm, der unterricht so kreativ und aregend wie möglich gschtalte, wius doch o für d'chind zum teil vilich ou komischi situation isch, so e ganzi schtund elleini zu öpperem «frömdem» zgo hald am afang, ähm, u sobald, dass d'chind merke: ou mol, mir mache cooli sache und i mues nöd immer nur s'[r] - seg i ez mol ganz doof – nöd immer s'[r] üebe, sondern i chas i spiili üebe und i verschidene settings / isch nacher sicher vill aregender fürs chind
75	I	mhm. bi welne schwierigeite sött mer denn es chind zur logopädie schicke?
76	LP	ähm / ou es git vill schwierigeite (lacht)
77	I	(lacht)
78	LP	wo mer's chönt zure logopädin cha schicke (lacht) / ganz sicher hald ussprach, isch natürlich es grosses thema, fingi, aber när ou alli sprachstörige / aso i ha au scho es chind gha, wo nume [n] und [d], aso d'buechschtabe /n/ und /d/ hett chöne und nume mit dene zwöi buechschtabe hett gredt. und das nächene ire klass zha und das z'verschtah isch relativ kompliziert
80	I	wa ghört ez für di do no me dezue? aso sprochschtörige, ez hesch gseit ussprochestörig – da isch jo denn
81	LP	sprachstörige, ussprachstörige, aber teils nächene ou lrs bi de grössere ching – lese-rechtschriib – und // när ou mit stimm schaffe

82	I	mhm
83	LP	stimmföerig ecetera
84	I	mhm
85	LP	äh, wenn chind nume extrem liislig chöi rede, när d'chind ou, mit de chind erarbeite, wie mer chli lüüter chönt rede // mmh, jo
86	I	mhm

Transkript Nr. 17**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: w
- Alter: 25 Jahre
- Jahre Berufserfahrung als LP: 4
- Institution und Stufe: [REDACTED] 3./4. Klasse
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED] SO
- Zusätzliche Ausbildung(en): -

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	aso zerscht isch eifach mol d'frog, ob du zemenarbeit hesch aktuell mit logopädinne oder logopädie
02	LP	jo
03	I	das hesch
04	LP	jo, jetzt zerscht mol tatsächlich
05	I	ah würklech! aso vorher?
06	LP	nai vorher hani nie chind gha, wo no id logopädie sii. will meistens ischs eich ir dritte klass me oder weniger abgeschlosse
07	I	mhm
08	LP	glaub vill müese sie eher abem chindsgi, erschti, zweiti
09	I	mhm
10	LP	uund, jo. isch ez zerscht mol, jo. oder eifach klase gha, wo's nöd so es thema isch gsi
11	I	jo, okay, guet. ähm, wie gseht den die zemenarbeit us, wo du ez aktuell mitere logopädin hesch?
12	LP	ähm, aso I ha ez gad letscht wuche eifach es gspräch gha mit, mitem logopäd, wo ei schüeler vo mir betreut / ähm, quasi als vorbereitig när fürs standortgspräch, wils hald drum geit eigentlich, dass mir ihn no so zksk oder bim kjpd eventuell müest loh abkläre / ähm, me weg dem jetzt süsch, aber äh, süsch han i eigentlich nid, aso me treffed üs ez nid jedi wuche, um so uf e neu stand brocht werde
13	I	mhm
14	LP	ähm, d'chind göid eifach. jo, s'isch ez: er geit während zwei lektione pro wuche
15	I	jo
16	LP	und eigentlich nur, wenn öppis speziells wär oder so / aber ähm
17	I	aso es isch s'einzige chind, wo
18	LP	jo, aso er isch e schüeler, jo, wo logopädie
19	I	okay
20	LP	aso im moment, aso vilich, me si ez drane, wils eigentlich no eis, zwöi me brüchte
21	I	mhm
22	LP	wo's aber gheisse hett: jo, die / heis nöd nötig, aber jo
23	I	aha, aso er hett bestumme, dass [unverständlich]

- 24 LP nai, sie vorher. aso es isch eigentlich wie usglofe. es wird wie immer verfüegt und mer hend eigentlich eh z'wenig logopäde oder eifach lektione gsproche für alli chind, wo das brüchte, und drum wird nâr wie eifach so quasi de dringlichkeit no gluegt und bi ihne hetts hald gheisse: jo, dir hend scho zwöi johr gha, ez
- 25 I ez isch fertig
- 26 LP jo
- 27 I okay, jo / ähm / genau: wie oft, genau, findet d'zemenarbet statt? aso du hesch scho adüted nöd so oft, oder?
- 28 LP nâ-ä, nai eich aso wenn öppis, aso mir si ez uf ihn / wiu das chind hett ebe au no förderstufe
- 29 I mhm
- 30 LP und döt bini ez eich mit de heilpädagogin hemer eifach gseit äh, es wär eifach guet, wenn mer üs mol no würed ustusche und de logopäd ez au no sone sone // quasi sone erhebig macht, wils git so verschiedeni teschts, wo mer cha mache / das hett er gmacht und e uswertig, dass mir nâr quasi au öppis a de hand hei fürs euteregespräch
- 31 I jo
- 32 LP aber das isch me so uf üse wunsch jetz gsi, aso i gloub // i dem sinn, jo, zemenarbeit, jo, es sind nöd wüchentliche ustuschgfäss oder so
- 33 I jo
- 34 LP es lauft eifach so chli nebeher und wenn irgendöppis speziells isch
- 35 I de isch jo, okay / und ebe, de informationsustusch isch eher so, wenn ebe öppis speziells astoht, denn goht mer ufenand zue, so?
- 36 LP jo
- 37 I jo
- 38 LP aso mir hei au scho eifach mails gschribe, wenn irgendwie öppis isch gsi, äh, jo oder e frog oder irgendwie / bi ihm luegemer ez zum bispiu druf bi dem schüeler, dass er äh, au us buech us i de schuel öppis hett, wo die siubefarbe markiert sind, dass hend mer scho über teams ustuscht
- 39 I mhm
- 40 LP so chlini sache
- 41 I ja
- 42 LP eifach so hiiwiise, oder / jo
- 43 I okay, jo, aso da isch ez, aso, d'tools sind eich mail, telefon, äh,
- 44 LP jo mail
- 45 I s'teams
- 46 LP mail und jo, ez s'gspräch, aber dür das, dass – es isch ebe no biz blöd, will ig denn nöd a mire klass bi, wo de bueb zur logopäd – aso gsend mir üs nöd mol gschwind sozwüsche tür und angle. aso mir gsend üs eich gar nöd, wenn mer nöd speziell abmache
- 47 I mhm, okay. aso er chunt ne go abhole?
- 48 LP jo
- 49 I so isch's, okay
- 50 LP i dene zwöi stund bin i ebe anre klass
- 51 I aaah
- 52 LP aso gsehn i ihn nöd emol so und er schafft eigentlich houptsächlich ned i üsem schuelhuus, das heisst er isch au nie ir pause oder am mittag döt, aso drum ischs hald – susch wür mer vilich eher mol no gschwind

- ustuusche, aber so isch's würllich, mues mer sich immer termine sueche
- 53 I jo, okay / äähm / jo i glaub weli theme werdet so chli besproche, hesch scho chli gseit, aso so wie übertritt
- 54 LP jo
- 55 I oder irgendwie ameldige
- 56 LP jo
- 57 I für abklärige / ähm, jo genau und när: findet eine gemeinsame förderplanung statt? tuesch ez du seb or nid?
- 58 LP nä-ä / aso dur das, de bueb hett hald scho vorher logopädie gha und i glaub sie hett döt eifach e übergab gmacht
- 59 I mhm
- 60 LP vo de / jo. und es wird ez denn gloub ou wieder e übergab geh, wius wieder wechslet, hald so mit schwangerschaft und es isch eifach
- 61 I jo
- 62 LP bi üs ez emu im berich logopädie hetts gäng öppe gwechslet
- 63 I mhm
- 64 LP aber mer tüe döt eich nöd so eng zemeschaffe, ebe, wie ez mitere heilpädagogin
- 65 I okay
- 66 LP isch me so / jo au wie s'daz – eher getrennt - jo irgendeinisch isch's au usgschöpft, i mein i ha, i ha ez scho pro wuche drü planigsspräch und das wär denn no s'vierte
- 67 I mhm, vou, jo / ähm / arbeiten sie bei der elterarbeit zusammen? [unverständlich]
- 68 LP jo aso i dem fau scho, aso do hemers ez würllech speziell au gseit, dass es guet wär, wenn sie do au bim elteregespräch debi wäre
- 69 I mhm
- 70 LP wius hald würllech sone
- 71 I speziell?
- 72 LP spezielle fau isch, jo
- 72 I mhm // ähm
- 73 LP genau, das wäri das
- 74 I isch denn er, aso, tuet denn jedi sis, a dem gspräch, sis / ääh / si berich mit de eltere no schnell bespreche oder
- 75 LP joo, i glaub dur das, ebe, dass s'chind au no förderstufe hett, wird's hauptsächlich d'heilpädagogin leite
- 76 I mhm
- 77 LP und ig ez as klasselehrerin und er als heilpädagog wird gloub eifach – äh als logopäd – wird eifach ääh / quasi no so die wichtige sache no sege, aber
- 78 I jo
- 79 LP nai, aber es isch idemsinn scho / es fördergspräch eifach
- 80 I mhm / jo / dankeschön /// danke (vermutlich an Servicepersonal gerichtet)
- 81 LP jo
- 82 I okay
- 83 LP aso me eich no so us unterstützig und hald no zum zeige: jo, i dene beriche hett haut ebe, de logopäd quasi vill fakte
- 84 I jo
- 85 LP wiu er haud die uswertig hett gmacht
- 86 I mhm
- 87 LP und de hemer gseit: jo es macht sinn / wenn mer döt eifach aui zeme debi wäre / aber es isch nöd i jedem fau so / aso meistens tüe die eifach

		seuber mit de eutere / korrespondiere und nume, wenn irgendwie öppis wär woo / jo / s'isch glaub eher de usnahme-fau, dass sie au debi sii
88	I	jo
89	LP	han i s'gfühl
90	I	jo
91	LP	aber ebe, wie gseit, i han ez au kei
92	I	[aso so hanis bisher eich au mitbecho]
93	LP	isch's eso? okay
94	I	jo / wiu es isch jo scho eich au – aso bi üs sege sie so immer chli bi de praktikas: du muesch so chli – aso sie sege üs au: mir söue so wie üsi ziu verfolge
95	LP	mhm
96	I	mengisch au nöd so zu sehr loh beiflusse / vo dem wo i de schuel – aso natürlich söus am chind heufe
97	LP	jo
98	I	wo i de schuel louft, aber ez nume - kei ahnig – mir sötte haud wie au üsi ziu im chopf bhaute
99	LP	[mhm]
100	I	fürs chind i de sprochen und ez nid gad immer luege, was isch ez – jo / i de schuel
101	LP	ebe
102	I	so, sondern es sött wüekli gelöst sii, wiu für das mache, giz jo eich heilpädagogoge, wo genau das mache
103	LP	jo
104	I	drum hei mir ez au gseit, wiu / wie sölli sege? / es isch eich sone spezifische berich, oder, und es tuet weniger, wie ez e heilpädagogog jo no, ir klass isch und, meistens sind jo döt no so konzentrationsschwächi oder so, sie schaffe jo a andere sache und ebe, logopädie isch jo denn au recht vill spezifischer uf d'sprochenproduktion und eich das
105	LP	genau
106	I	und drum müese

Transkript Nr. 18**Angaben zur Person**

- Initialen des Namens: [REDACTED]
- Geschlecht: m
- Alter:
- Jahre Berufserfahrung als LP:
- Institution und Stufe:
- Gemeinde/Kanton: [REDACTED]
- Zusätzliche Ausbildung(en):

Turn	Sprecher_in (I/LP)	Äusserung
01	I	besteht aktuell en zämearbeit zwüsched dir und enere logopädin a de schuel?
02	LP	momentan keni zämearbeit, nei. ähm, vielleicht grad schnell zum säge, i bi inere füfte und sechste klass. dänn het mer echli weniger chind, wo no i de logopädie sind als glaub i de undere stufe.
03	I	ja, das stimmt.
04	LP	aber letschts jahr und vorletschts jahr hani öper gha, wo ir logopädie isch gsi.

- 05 I mhm, ok. ez ähm // han ich das richtig ebe verstande, dass jetzt keini [mhm] hesch, aber du hesch gha? Jetzt gits ebe wie zwei frage, wenn zämearbeit vorhande isch, chönti das frage.
- 06 LP mhm
- 07 I ich wür mi jetzt entscheide, das z mache, will du ja zämearbeit hesch gha.
- 08 LP ja, eifach das isch sehr sporadisch gsi. will det bini no im teilpensum gsi. ich han scho mal churz mit ihre besproche gha, aber es häts sich uf würlklich sehr sehr wenig sache ähm bezoge gha.
- 09 I mhm
- 10 LP und sie hät au so es isolirts training gha, zunere zit, woni au gar nöd ha d klass underrichtet. aber ähm, susch (unverständlich) mir ihre albe besproche, aber imfall das isch sehr sehr churz gsi die zämearbeit mit de logopädie.
- 11 I ok, [ja] aso ebe du häsch gseit e churzi zämearbeit.
- 12 LP ja
- 13 I wie het de das usgseh, aso?
- 14 LP mhm, aso es isch eso gsi, mir händ eifach mal es gspräch gha mit de logopädin. das isch au würlklich en churzi sach gsi. und es isch um es modi gange, wo eifach e lrs gha hät. und wo sehr sehr wenig gsproche het [mhm]. aber ähm / und de isch es eigentlich meh drum gange irgendetwie, ebe wie mer sie cha zum rede echli fördere oder so [mhm]. ahm, aber es sind weniger, i säge mol jetzte, um sache gange, wie tuet mer jetzt ihres läse fördere oder wie tuet mer ihre ähm susch öpis fördere. sondern wie chamer en rahme schaffe, wo sie eher bereit isch sich z mälde oder öpis z säge. das isch so chli s thema gsi [ok] vo dem gspräch. grundsätzlich.
- 15 I mh,. also dänn hände grundsätzlich meh es gspräch gfuehrt
- 16 LP ja, genau.
- 17 I und wie oft isch das die zämearbeit gsi?
- 18 LP also das isch würlklich einisch gsi, nume am anfang vom schueljahr irgendeinisch mal. hets mer eigentlich so chli la laufe.
- 19 I mhm, und i welem setting isch denn die zämearbeit gsi? aso vo wem isch d initiative us gange?
- 20 LP aso d initiative isch vo de logopädin grundsätzlich usecho. und was vielleicht aus s spezielle det isch gsi bi dere klass, bin ich für de dütschunterricht zureständig gsi, bi aber nid klasselehrperson gsi. [ja] das isch vielleicht no es speziells setting gsi, wo normalerwis die ganze, die erst asprechsperson bi so sache isch meistens d klasselehrperson, tuet meischtens au luege, wie sie tuet mit de eltere s komuniziere und zämearbeit. und dänn ischs so chli, ja es isch meistens so chli vo de logopädin ad klasselehrerin und dänn a mi. und für das so chli z underbinde, hämer emal hämer de, hani mal, also d logopädin ire pause isch sie mal churz zu mir cho, hani gseit, mir würdes suscht nachher bespräche, wäg dem chind, und dä hemer das schnell mal gmacht gha. also es isch würlklich so schnell äh nach de schuel gsi am mittag, womer das churz besproche gha hei.
- 21 I ja
- 22 LP genau
- 23 I ok. und dänn nachher isch keis treffe meh use (unverständlich).
- 24 LP nei, nachher hets keis träffe meh gäh.
- 25 I mhm. und du häsch es ja schochli erwähnt, aso wie funktioniert. de informationsustusch? du hesches eifach miteme gspräch.

- 26 LP mhm, ja, miteme gspräch hanis gmacht gha, wo, ja, wos ebe durm gange isch so chli was, sie het so chli churz erwähnt, was sie gmacht het. ich weiss nüm ganz genau, was sie gnau da gseit gha het. es isch echli drum gange, dass mer echli so chan luege, ebe dass sie echli meh sich meldet und meh tuet rede im unterricht irgendwie. das wär eigentlich so üses ziel gsi, das i de reguläre klass, das sochli chöne zmache. ja.
- 27 I mhm
- 28 LP genau
- 29 I und ähm, heiter dänn au digitali tools verwendet? irgendwie so pupil oder escola?
- 30 LP nä-ä.
- 31 I nid? gar nid?
- 32 LP also mit de logopödin sälber nid, nei. aso, [ja] mögt mi nöd erinnere.
- 33 I das häsch irgendwie au scho chli erwähnt, weli themene besproche worde sind. aso ebe, dass sie besser cha...
- 34 LP ja, genau.
- 35 I öpis säge.
- 36 LP ahä, ja also was grundsätzlich au agsproche worde isch, die ganze lrs. aber das het mer meh so chli, wie chamer dem säge, ähm, s lrs isch eigentlich amel so chli drum gange, ähm, ebe sie hät es lrs. und ja, that's it. was bi ihre aber glaubs no speziell isch gsi, wo sie d lrs-diagnose gah het, het sie kei nachteilsusglich gha.
- 37 I mhm
- 38 LP das isch no en spzezielli usgangslag gsi. und mit dem het sich denn au scho viel erübrigt. normalerwis, wenn jetzt en nachteilsusglich hesch, de bisch oftmals so chli am luege, ähm ja, wie chamer de nachteil so chli usgliche. was für mittel sind da passend, und weli nid. will das isch ebe e schwierigi sache, finde i, bim nachteilsusglich. die passende understützige zfinde, wo eifach zu viel tuet erliechtere. und, das isch aber bi ihre nid so s thema gsi.
- 39 I ja
- 40 LP viellich ebe sie isch nume informiert worde, dass sie lrs het. das heimer zwar scho vorher gwüsst gha. und ebe chli luege, dass sie sich echli im unterricht cha sich meh mälde.
- 41 I ja, mhm. und gmeinsami förderplanig, het das wie so stattgfunde oder
- 42 LP nei, nei, eigentlich nid. nei, das isch, ähm, ja, nei, gmeinsami förderplanig hets i dem sinn nid perse gäh. das isch äh /// nei, das mögti mi nid dra erinnern. mit de heilpädagogin heimer mal no öpis agluegt gha. aber das isch au chli so, ja, es isch hald sehr so verallgemeineret und so chli uf jedes chind übertragbar die förderplanig, hani s gfühl. das het so grundsätzlichi sache dinne, wie dass sie konzentrierter cheui arbeite, oder irgendwie öpis. aber jetzt speziell für sie, nei. und mit de logopädin isch jetzt da wüchlich, nei, da hämer nüt besproche gha. [mhm] ja.
- 43 I ok. und inwiefern?
- 44 LP ABBRUCH TRANSKRIPTION

Anhang 8: Selbständigkeitserklärung